

Faculté de Droit et Science Politique

Mémoire

Master 2 Droit des affaires Parcours Droit de la Vigne et du Vin

CHIANG Jane

Les vins légers

**L'urgence du réchauffement climatique va-t-elle pousser le secteur vitivinicole
européen à réduire le degré d'alcool du vin ?**

Mémoire dirigé par Monsieur Ronan RAFFRAY

Professeur

Année universitaire 2020-2021

« Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n'engagent pas l'Université de Bordeaux ».

Remerciements

Avant tout, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Professeur Ronan Raffray, qui m'a sélectionnée pour faire partie de cette 37^{ème} promotion du Master II Droit de la Vigne et du Vin, ce qui m'a permis de commencer l'aventure de la prochaine étape de ma carrière juridique en France. Je lui suis reconnaissante d'avoir inspiré ce mémoire par ses travaux dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises en viticulture. J'apprécie également le soutien et les encouragements qu'il m'a apportés au cours du programme et de la rédaction de cette thèse.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Professeur Olivier Serra, dont les cours, les recherches et la disponibilité m'ont guidée dans la compréhension des enjeux juridiques de mon travail. Je suis reconnaissante à Madame Catherine Cazes Ben-Israel et à Maître Charlotte De Reynal, membres du jury de ma grande présentation orale sur le même sujet, dont les commentaires perspicaces ont contribué à façonner mon mémoire.

Je suis profondément reconnaissante à ma camarade de classe et amie Sara, dont la générosité, l'intelligence et le soutien indéfectible ont enrichi ma vie et mon apprentissage durant cette année d'étude.

Ma sincère reconnaissance va à Gaëlle. Durant le peu de temps que nous avons passé ensemble, son intelligence aiguisée et son soutien optimiste m'ont aidée à donner le meilleur de moi-même dans la rédaction de ce mémoire.

A Núria, Caroline, Catherine et Mélissa, sans vous, je n'aurais jamais imaginé et envisagé de poursuivre un diplôme en droit du vin en France. Mes parents et mes sœurs, même si vous êtes loin, merci de toujours croire en moi et de me rappeler de m'amuser.

Enfin, à ma famille bien-aimée, merci pour votre compréhension dans mes moments de stress, votre soutien en apportant votre aide à notre famille et moi, et votre amour en me donnant l'espace de grandir et apprendre en France.

À mon mari, mon fan numéro un, merci du fond du cœur d'être toujours là pour susciter l'inspiration, m'encourager et assurer mes arrières.

Sigles et abréviations

ann. – Annexe
AOP – Appellation d’origine protégée
App. – Appendice
art. – Article
C. – Cour d’appel
Cass. – Cour de cassation
CEE – Communauté économique européenne
CJCE – Cour de justice de la Communauté européenne
CUE – Conseil de l’Union européenne
DGCCRF – Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
IG – Indication géographique
IGP – Indication géographique protégée
INRA – Institut national de la recherche agronomique
IRMS – Spectrométrie de masse à rapport isotopique
JO – Journal officiel de la République Française
JOUE – Journal officiel de l’Union européenne
NoLo – Boissons sans alcool et à faible teneur en alcool
OCM – Organisation commune de marché
OIV – Organisation internationale de la vigne et du vin
OMS – Organisation mondiale de la santé
Règl. – Règlement
Sect. – Section
Trib. – Tribunal
UCCOAR – Union des Caves Coopératives de l’Ouest Audois & du Razès
UE – Union européenne
VQPRD – Vins de qualité produits dans une région déterminée
1^{re} civ. – Cour de cassation, première chambre civile

Sommaire

Remerciements.....	3
Sigles et abréviations	4
Sommaire.....	5
Introduction	6
Partie 1 – Réduction de la consommation d’alcool.....	15
Chapitre 1 – Réchauffement climatique et qualité du vin	16
Section 1 – Qualité du vin.....	16
Section 2 – Vins à forte teneur en alcool.....	22
Chapitre 2 – La demande de vins plus légers	30
Section 1 – Les moteurs du marché des vins légers.....	30
Section 2 – Vins légers et boissons fermentées au raisin.....	37
Partie 2 – Limites de la réduction de l’alcool	43
Chapitre 1 – Réglementation des techniques de réduction de l’alcool.....	44
Section 1 – Techniques œnologiques	44
Section 2 – Réglementation de l’UE et contrôles.....	51
Chapitre 2 – Règlementation de la vente des vins légers.....	57
Section 1 – Information des consommateurs	57
Section 2 – Protection des consommateurs	62
Conclusion.....	72
Bibliographie	74
Annexes.....	84
Table des matières	89

Introduction

La crise du réchauffement climatique a secoué les consommateurs, incitant certains d'entre eux à boire des vins moins alcoolisés car ils sont en meilleure adéquation à une vie soucieuse de la bonne santé. Peu d'options de vins légers sont proposées sur le marché, même si les producteurs du Nouveau Monde s'efforcent de satisfaire cette nouvelle demande. Pendant ce temps, les institutions de santé publique font pression pour que des politiques de plus en plus restrictives découragent toute consommation d'alcool, même modérée. S'opposant à cette tendance à la diminution de l'alcool, le réchauffement climatique a porté l'alcool du vin à des niveaux extrêmes de 15 %, voire 20 %, ce qui rend difficile l'assemblage de vins de qualité sans recourir à des traitements comme la désalcoolisation. Les viticulteurs de l'UE (Union Européenne) sont confrontés à un défi supplémentaire : le déclin de la consommation de vin dans leur pays et des exportations à l'étranger. Pourtant, bien qu'ils disposent du savoir-faire en matière de désalcoolisation pour compenser les problèmes liés au changement climatique et créer de nouveaux produits répondant à la demande des consommateurs afin de regagner des parts de marché, les exploitants de l'UE se sont détournés de cette opportunité et ont résisté à la réduction du titre alcoométrique du vin.

L'urgence du réchauffement climatique va-t-elle pousser l'UE à autoriser la réduction du taux d'alcool du vin ? Cette résistance peut-elle être vaincue ? Il est important d'étudier les forces qui éclipsent une opportunité qui pourrait servir les intérêts de l'UE. En comprenant la source de leur réticence, il est possible de mieux évaluer le vin à faible teneur en alcool et des autres opportunités commerciales pour rivaliser sur un marché avec des producteurs agiles du Nouveau Monde.

Ce mémoire est une tentative de découvrir les raisons qui empêchent l'UE de produire des vins légers. Il tente de donner un sens à la résistance actuelle de l'UE dans le contexte de l'évolution de la faible teneur en alcool et de la qualité du vin, ainsi que des lois et institutions qui ont ancré les attitudes historiques envers les vins à faible teneur en alcool. Les vigneron sont prêts à adopter des processus de désalcoolisation dans le seul but d'améliorer le goût du vin. Enlever plus d'alcool que cela pourrait conduire à un désastre. Cela risquerait de dégrader la qualité du vin, d'encourager la surproduction et de favoriser les fraudes rampantes que l'on a pu observer dans l'histoire. Plus grave encore, elle pourrait mettre en péril les normes et la hiérarchie de la qualité du vin érigées au cours du siècle dernier.

Pour comprendre la tension du passé, examinons l'état actuel de la vitiviniculture en Europe et dans le monde.

Santé et bien-être

Le changement climatique a alarmé les consommateurs. Le développement intense de l'agriculture et de l'activité commerciale a des répercussions sur la planète et augmente les températures mondiales. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur les pratiques agricoles telles que l'utilisation des pesticides et la gestion de l'eau. Le changement climatique, la conservation et les politiques de protection de l'environnement sont devenus des sujets de préoccupation urgents pour nombre d'entre eux.

La détresse des consommateurs face à ces questions se reflète dans leurs choix d'achat. Ils s'efforcent d'acheter des produits biologiques auprès d'entreprises respectueuses de l'environnement. Les entreprises en phase avec les désirs de leurs consommateurs adoptent des politiques de responsabilité sociale qui lient leurs bénéfices au bien-être de l'environnement et du consommateur. Ces politiques de satisfaction du consommateur sont de plus en plus adoptées, si ce n'est comme une stratégie de marketing, mais comme une véritable tentative de s'éloigner des pratiques industrielles antérieures. De nombreux opérateurs du secteur viticole ont commencé à faire évoluer leurs pratiques de viticulture et de vinification vers des méthodes durables, car ils constatent que la croissance des vins biologiques dépasse celle des autres segments.

Les consommateurs repensent leurs choix de consommation alimentaire non seulement pour le bien de l'environnement, mais aussi pour leur bien-être physique. Partout dans le monde, des personnes de tous âges ont transformé leurs habitudes alimentaires et leur consommation de boissons, et sont donc plus attentives à leur santé et à leur bien-être. Dans la catégorie des boissons alcoolisées, certains consommateurs choisissent de jeûner, de boire moins ou de s'abstenir totalement d'alcool. S'ils décident de boire, ils recherchent des boissons à faible teneur en alcool, qui peuvent s'adapter à leurs vies centrées sur la santé. Ces consommateurs constituent un groupe hétérogène ; ils comprennent des personnes âgées, des jeunes millénaires et des femmes du monde entier, notamment de Grande-Bretagne et des États-Unis.

Parallèlement, les politiques de santé publique visant à réduire la consommation d'alcool en deçà de quantités modérées restreignent encore davantage la capacité de l'industrie vinicole à promouvoir ses produits. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que 3 millions de décès par an sont liés à la consommation d'alcool. Chez les hommes âgés de 15 à 49 ans, la consommation nocive d'alcool entraîne des handicaps et des décès prématurés. Une stratégie

mondiale lancée en 2010 coordonne le leadership des gouvernements et des communautés aux niveaux national et local afin de réduire la consommation nocive d'alcool par des mesures telles que la sensibilisation, la restriction de l'accès à l'alcool, le contrôle du marketing, en particulier des nouvelles techniques de marketing destinées aux adolescents et aux jeunes, la mise en place de politiques de prix pour limiter la consommation et la réduction des dommages causés par la consommation nocive d'alcool, par exemple en diminuant la teneur en alcool contenue dans les différents types de boissons¹.

Le secteur des boissons

Le secteur des boissons alcoolisées a commencé à tenir compte de l'appel lancé par l'OMS en faveur d'une diminution de la teneur en alcool de ses produits et à répondre à la demande des consommateurs. Les entreprises de bières, de spiritueux et de cocktails en boîte prêts à boire proposent des versions à faible teneur en alcool ou sans alcool de leurs boissons habituelles. Des produits créatifs sont également introduits sur le marché. Par exemple, les « hard seltzers », une boisson traditionnellement non alcoolisée à laquelle on ajoute une petite quantité d'alcool, ont réussi à séduire les consommateurs américains². Les producteurs de ces nouvelles boissons espèrent séduire les consommateurs privilégiant des produits à faible teneur en alcool ou amateurs de vin, mais qui n'aiment pas la bière et les autres offres actuelles.

Réchauffement climatique et réglementation du vin

L'effet du réchauffement climatique sur le vin vient contrarier la stratégie mondiale de l'OMS visant à réduire la consommation nocive d'alcool. Les températures élevées et les déficits hydriques ont augmenté la teneur en sucre des raisins, produisant ainsi des vins plus alcoolisés, contenant entre 13 et 15 %, et dans certaines régions 20 % d'alcool. Les degrés d'alcool élevés ont nui à la qualité organoleptique du vin et entravé la capacité des producteurs à équilibrer leurs assemblages sans modifier les pratiques de vinification ou recourir à des innovations comme la désalcoolisation.

Ce mémoire se concentre sur les procédés de désalcoolisation pour réduire l'alcool dans le vin, qui n'est qu'une méthode parmi d'autres stratégies. La plantation de nouveaux cépages nécessite

¹ WORLD HEALTH ORGANIZATION (dir.), *Global strategy to reduce the harmful use of alcohol*, World Health Organization, 2010, p.11-18, [en ligne], [consulté le 3 juillet 2021] <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241599931>

² SICARD Claire, « Alcool », sur *Business Insider France* [en ligne], publié le 22 janvier 2021, [consulté le 23 février 2021]. <https://www.businessinsider.fr/alcool-apres-les-etats-unis-voici-pourquoi-les-hard-seltzer-pourraient-seduire-les-francais-186410>

de longs délais d'expérimentation, de développement et de mise en œuvre. La sélection et la culture de souches de levure appropriées pour convertir les sucres en des niveaux d'alcool plus modestes nécessitent également du temps pour les essais. Jusqu'à présent, les opérateurs ont déployé des pratiques qui peuvent être mises en œuvre à court terme pour obtenir des résultats immédiats. Ces techniques permettent de modérer la teneur en alcool aux deux extrémités du processus de production du vin : gestion de la maturation de la baie de raisin dans le vignoble et extraction de l'éthanol excédentaire une fois la fermentation terminée.

Les pratiques viticoles sont principalement régies au niveau national de chaque État membre. En revanche, les techniques œnologiques sont minutieusement réglementées au niveau de l'UE. Pour traiter le problème de la surabondance d'éthanol, les procédés de désalcoolisation du vin ont suscité un tollé de protestations. D'autres méthodes, notamment le relèvement légal des seuils d'additifs, ont été approuvées sans grand bruit. L'une des approches élimine physiquement l'éthanol, l'autre en supprime la sensation organoleptique, mais maintient la quantité totale d'alcool dans le vin. Le problème avec l'approche additive est qu'avec l'intensification du réchauffement climatique, la force de l'alcool menace de dépasser les limites maximales légales.

Pour l'instant, les opérateurs européens ont appliqué les technologies de désalcoolisation afin de procéder à des ajustements minimes pour réduire le degré d'alcool de leurs vins forts. Les prochaines réformes de l'UE promettent une expansion de l'utilisation de la désalcoolisation, dont les détails sont actuellement en cours de négociation. Il reste à voir si la réglementation actualisée convaincra les producteurs de produire des vins organoleptiques agréables à des concentrations en alcool suffisamment faibles pour satisfaire l'intérêt des consommateurs.

Le secteur du vin

Le 20 avril 2021, l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a fait le point sur l'état de la production, de la consommation et du commerce international du vin en 2020. Elle a exhorté que, face à la baisse de la consommation de vin, les producteurs de vin doivent s'adapter à un marché qui crée continuellement de nouveaux produits, de nouvelles opportunités et de nouveaux canaux pour atteindre les consommateurs. Les pertes commerciales dues à la pandémie de COVID-19 ont fait chuter la consommation en 2020 à son niveau le plus bas depuis les chiffres de 2002. Avec un volume estimé à 234 millions d'hectolitres (mhl), elle a chuté de 3 % par rapport à 2019. De même, le marché mondial des exportations s'est rétréci à 105,8 mhl, avec une baisse de 1,7 % par rapport à 2019.

En tant que premier producteur, importateur et exportateur de vins dans le monde, l'UE est particulièrement impliquée. Rien qu'en France, le vin est la deuxième exportation la plus importante après les avions, employant directement 225 000 personnes et stimulant l'activité économique dans les secteurs de l'industrie et des services de soutien, tels que la fabrication de tonneaux, les services financiers et le tourisme³.

Avant la pandémie de 2019, la consommation moyenne mondiale était stable. Cependant, derrière cette statistique se cache la forte croissance de la Grande-Bretagne, de la Chine et des États-Unis, masquant une contraction du marché européen⁴.

Étonnamment, même avec des taux de consommation en baisse sur le continent européen, à part une minorité de producteurs, l'UE est lente et, parfois, antagoniste envers l'innovation dans l'espace des vins légers. Ce sont plutôt les producteurs des pays du Nouveau Monde, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui poussent à développer des vins à faible teneur en alcool.

L'urgence du réchauffement climatique va-t-elle pousser le secteur vitivinicole européen à réduire le degré d'alcool du vin ?

La réglementation européenne fixe la teneur minimale en alcool par volume d'un vin à 8,5 % ou 9 % selon la région de production. Pour les vins bénéficiant d'une protection par indication géographique (IG), la teneur en alcool peut être abaissée à 4,5 % par le biais d'une procédure de dérogation. Compte tenu de ces seuils plus bas, mais toujours légaux, pourquoi les producteurs hésitent-ils à réduire le taux d'alcool des niveaux riches de 13, 15 ou 20 % à ces niveaux modestes ? Qu'est-ce qui les empêche d'expérimenter ou de produire des vins dont la teneur en alcool se situe entre 4,5 et 8,5 % ?

Pour répondre à ces questions, il faut se concentrer sur la petite partie de l'histoire de la teneur en alcool. Pourtant, rien n'est moins vrai, car le thème des vins légers désalcoolisés ouvre sur les vastes domaines de l'histoire, de la tradition, de l'innovation et de la mondialisation. Plus précisément, l'étude des vins légers désalcoolisés nécessite de sonder les concepts de qualité du vin, la relation entre une quantité spécifique d'alcool et la qualité, et la relation entre l'utilisation des technologies œnologiques pour améliorer la qualité.

³BRIANCEAU Gilles, « Les acteurs de la filière vitivinicole en Nouvelle Aquitaine », septembre 2020, p.8. [intervention/cours]

⁴ « State of the World Vitivincultural Sector in 2019 », p.9 [en ligne] [consulté le 3 juillet 2021]. <https://www.oiv.int/js/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=/public/medias/7298/oiv-state-of-the-vitivincultural-sector-in-2019.pdf>

Malgré l'ampleur du sujet, le titre alcoométrique en termes numériques concrets est peu étudié dans la littérature. C'est le cas même si la teneur en alcool a joué un rôle central dans l'évaluation de la qualité de différents vins, dans l'attribution de valeurs à ces derniers et dans l'évolution de l'économie de localités et de régions entières. La relation entre la teneur en alcool et la qualité est un élément important de l'histoire du droit du vin et mérite d'être prise en considération.

Ce manque d'attention est significatif car le fait de savoir ce que représentent des quantités spécifiques d'alcool et comment elles ont été déterminées pourrait fournir des indices permettant de comprendre la réticence des viticulteurs à saisir l'opportunité des vins légers à un moment où leur part de marché diminue. Cela pourrait également nous permettre de discerner les différences entre notre contexte actuel et le passé, en nous donnant un cadre à partir duquel procéder lorsque nous sommes en concurrence avec de nouveaux produits, notamment ceux provenant du Nouveau Monde. Ainsi, la richesse de l'histoire du vin européen peut être une ressource pour l'avenir plutôt qu'un obstacle.

Argumentaire

Nous mesurons la teneur en alcool des vins d'aujourd'hui par rapport aux normes fixées par l'UE lors de la mise en place de la politique vitivinicole commune dans les années 1960 et 1970. Pour comprendre la signification des titres alcoométriques minimum de 8,5 % et maximum de 17 % attribués, il faut examiner l'histoire précédant cette période. La politique vitivinicole de l'Union européenne repose en effet sur le développement de la réglementation française en matière de vin et de qualité à la jonction des 19^{ème} et 20^{ème} siècles.

Les connaissances sur les quantités d'alcool spécifiques du vin à la suite de l'épidémie de phylloxéra sont extrêmement limitées. En raison de la difficulté de trouver ces informations, nous analysons la littérature générale sur les taux d'alcool dans le vin dans le contexte des pratiques œnologiques et de la falsification du vin.

Les vignerons du 19^{ème} siècle ont appliqué des techniques traditionnelles et de nouvelles technologies agrochimiques pour améliorer le goût du vin ou sauvegarder la production de leur stock. Ainsi, alors que la teneur spécifique en alcool n'était pas quantifiée, la force alcoolique est discutée en termes de vinage et de sucrage, augmentant la force de l'alcool dans le vin ; de mouillage, diluant sa force ; et de plâtrage, améliorant visuellement sa force réelle. Cependant, lorsque ces pratiques sont utilisées de manière abusive pour la fabrication de vins de substitution en période de pénurie de raisins frais, elles sont réglementées, voire carrément interdites. En fin de compte,

cette période a défini les idées fondamentales de la qualité du vin, et a établi les prémices d'une hiérarchie dans la qualité du vin. Au sommet de la pyramide se trouvent les vins naturels, élaborés exclusivement à partir de raisins frais, sans falsification ni manipulation.

Avec la construction de l'Organisation commune de marché (OCM) des vins de la Communauté économique européenne (CEE), un minimum obligatoire en teneur en alcool a été adopté comme autre critère de qualité. Afin de réorganiser le marché gonflé par des vins bon marché, faibles et sans caractère, une norme a été fixée pour que les vins de table contiennent au moins 8,5 % d'alcool pour être commercialisés sur le marché nouvellement créé. Les vins ordinaires incapables d'atteindre 8,5 % d'alcool ont été exclus de la catégorie des vins de table comme étant de qualité inférieure. L'analyse repose ici sur le simple examen des seuils numériques d'alcool prévus dans les documents réglementaires construisant l'organisation commune du marché du vin. Les recherches sur la teneur en alcool pour cette période sont également indisponibles.

Les vins à faible teneur en alcool ont depuis longtemps la réputation d'être de mauvaise qualité, insipides, bon marché et souvent fabriqués frauduleusement par l'utilisation abusive de techniques œnologiques correctives de bonne foi. Les vins légers désalcoolisés ont une faible teneur en alcool et sont produits à l'aide de nouvelles technologies qui ne sont pas nécessairement destinées à des fins correctives. Pour le secteur vitivinicole, la désalcoolisation qui transforme le produit plutôt que de le corriger peut être contraire à la qualité : ils sont inférieurs aux vins conventionnels non seulement à cause de leur faible teneur en alcool, mais aussi à cause du changement de composition dû au processus d'extraction de l'éthanol.

Ce point de vue n'est pas seulement l'opinion des parties prenantes, mais il a également été transposé dans le cadre réglementaire et d'application. La réglementation des pratiques œnologiques détermine le type de techniques autorisées, la mesure dans laquelle elles peuvent être utilisées et pour quelle catégorie de produits. Ces lois œnologiques sont appliquées de manière extensive à chaque phase du processus de production et de commercialisation. La surveillance complète de leur respect assure la pérennité de la hiérarchie de la qualité du vin, et d'autre part, la difficulté de la modifier. Il est probable que la proposition de réforme actuelle visant à libéraliser l'utilisation de la désalcoolisation préservera la structure essentielle de la hiérarchie.

Ce mémoire postule que si le changement climatique a forcé les producteurs à corriger la teneur en alcool des vins trop riches et à satisfaire quelque peu la demande des consommateurs, le secteur est empêché d'adopter la désalcoolisation en raison des normes historiques et de la hiérarchie de la qualité du vin, ainsi que des institutions qui les maintiennent.

Première partie

La première partie de ce document examinera les raisons qui poussent à réduire l'alcool aujourd'hui : le réchauffement climatique et la demande de vins plus légers. La discussion sur le réchauffement climatique passe en revue la signification de la qualité du vin dans l'histoire avant de passer à l'histoire de la progression de la teneur en alcool et de son impact sur la qualité. Les vins à forte teneur en alcool sont un produit du réchauffement climatique, mais les forces du marché et les changements de réglementation ont également fait monter les niveaux.

La nécessité de réduire ces vins dits de réchauffement climatique coïncide avec la demande de vins plus légers. Nous observons que la demande de vins plus légers émane de différents acteurs de la société, des consommateurs soucieux de leur santé aux entreprises à la recherche de nouveaux marchés, en passant par les gouvernements de l'Ancien et du Nouveau Monde qui s'associent à l'industrie pour des raisons sanitaires et économiques. Tous les vins légers ne sont pas identiques et, au sein de ce groupe historiquement décrié, il existe également une hiérarchie de qualité. Au-dessus de tous les autres, on trouve les vins légers IG dont le taux d'alcool se situe entre 8,5 % et moins de 12 %, voire 4,5 % en cas de dérogation. Viennent ensuite les vins sans IG ayant un degré d'alcool similaire. En dessous de ce groupe, on trouve les boissons fermentées à base de raisin qui ne sont plus légalement considérées comme des vins étant donné que leur teneur est inférieure à 8,5 ou 9 %. Enfin, la piquette est mentionnée pour sa prétendue caractéristique de faible teneur en alcool et sa popularité en dehors de l'Europe.

Deuxième partie

Après avoir passé en revue le paysage des vins légers dans la première partie, la deuxième partie de ce document s'efforce de montrer les limites institutionnelles qui empêchent les vins légers d'atteindre des parts de marché plus importantes et d'interférer avec la hiérarchie de qualité. Le premier chapitre se penche sur les diverses règles de production des vins légers qui peuvent faire obstacle ou ouvrir des opportunités. Il peut s'agir des types de technologies autorisées pour produire des vins légers, ainsi que de la manière dont elles sont mises en œuvre. Nous constatons la différence entre une approche restrictive et une approche libérale lorsque nous comparons le cadre juridique de l'Ancien et du Nouveau Monde, ainsi que la réglementation européenne actuelle et les réformes proposées, qui ressemblent à celles du Nouveau Monde.

Les chapitres 1 et 2 sont reliés par un examen des organes chargés de faire respecter les lois qui régissent la production en amont et la commercialisation et la vente en aval des vins légers. Une

fois que les vins légers sont mis sur le marché, les organismes chargés de l'application de la loi surveillent les allégations trompeuses ou non autorisées faites dans l'étiquetage et dans les publicités qui pourraient induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'une certaine qualité existe alors qu'elle n'existe pas. Si des preuves de fraude sont détectées, les producteurs peuvent faire l'objet de poursuites et, en cas de condamnation, des sanctions importantes sont imposées.

Partie 1 – Réduction de la consommation d'alcool

Si la crise du changement climatique a alerté les consommateurs sur les dangers qui menacent la planète, elle les a également incités à faire marche arrière et à examiner l'impact de leur mode de vie, et de leurs habitudes de consommation sur l'environnement et leur bien-être. Alors que les consommateurs choisissent de boire moins, le réchauffement climatique porte la teneur en éthanol à des niveaux excessifs dans le vin. Ces concentrations extrêmes détruisent l'expérience sensorielle agréable du vin et peuvent le transformer en un produit non légalement reconnu comme étant du vin (1). Si la plupart des consommateurs privilégient des vins équilibrés, à forte teneur en alcool, ils sont de plus en plus nombreux à choisir des produits moins alcoolisés, des vins qui complètent leur désir d'une vie de santé et de bien-être (2).

Chapitre 1 – Réchauffement climatique et qualité du vin

Le réchauffement climatique a fait des ravages dans la définition de la qualité du vin. Un vin de qualité est un vin qui est organoleptiquement agréable. Cela a été vrai tout au long de l'histoire, et le reste encore aujourd'hui. En outre, depuis le début du 19^{ème} siècle, les législateurs ont ajouté à la définition de qualité les notions d'authenticité et d'équité. Un vin authentique est un vin qui répond aux normes prescrites en matière de vinification et de composition du vin. Parallèlement, les techniques de viticulture et de vinification ont considérablement amélioré les qualités organoleptiques du vin. L'économie et le secteur du vin se sont développés simultanément, entraînant une augmentation du taux d'alcool. Les législateurs ont suivi et révisé les lois pour tenir compte de cette tendance. Malheureusement, le réchauffement climatique constitue une menace croissante pour les caractéristiques du vin : il amplifie les taux d'alcool déjà élevés, au point de détruire la qualité organoleptique du vin. Ainsi, si un vin peut être authentique au sens juridique (1), il n'est pas nécessairement de qualité supérieure au sens traditionnel⁵(2).

Section 1 – Qualité du vin

Par qualité du vin, nous nous référons à la définition juridique du vin dans l'Union européenne. Depuis la construction de la politique vitivinicole commune en 1970, le terme vin désigne un produit exclusivement obtenu par la fermentation partielle ou complète de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins⁶. Cette définition vise deux objectifs. Le premier consiste à fixer les critères de production et de circulation des vins de haute qualité au sein du nouveau marché commun. L'autre objectif, tout aussi important, tend à marginaliser les produits fabriqués à moindre coût, à partir de matières premières de qualité inférieure, et qui tentent de se faire passer pour des vins de qualité supérieure.

Les origines de la définition de l'UE se trouvent dans le cadre juridique que la France a développé pour contenir la croissance des vins artificiels à la fin du 19^{ème} et au début du 20^{ème} siècle (§1). L'abus généralisé de certaines techniques de fabrication du vin et les lois adoptées pour enrayer ces pratiques et expurger le marché ont façonné la conception moderne de la teneur en alcool et de la qualité du vin (§2).

⁵ STANZIANI Alessandro, « La falsification du vin en France, 1880-1905 : un cas de fraude agro-alimentaire » [en ligne], *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, Vol. 50, n° 2, 2003, p. 156, [consulté le 5 mai 2021].

⁶ Règl. n° 817/70 (CUE, 28 avril 1970).

§1 – Histoire de la qualité du vin

Alessandro Stanziani, historien et économiste italien spécialisé dans la qualité des aliments, s'est intéressé au début des années 2000 à la falsification du vin en France au tournant des 19^{ème} et 20^{ème} siècles, révélant que les questions de qualité, de fraude et de sécurité du vin ne sont pas nouvelles et occupaient déjà le droit français depuis bien plus d'un siècle⁷.

Ces questions sont devenues encore plus importantes lorsqu'en 1868, « l'agent de la maladie de la vigne, le puceron *Daktulosphaira vitifolia*, plus connu sous le nom de Phylloxera » a été découvert⁸. De son arrivée jusqu'en 1880, le phylloxéra a éviscéré tous les vignobles de l'espèce *vitis vinifera* de France et d'Europe, créant une pénurie de raisins frais disponibles pour la vinification. Cette crise a entraîné des répercussions considérables, mais n'a pas affecté le désir de vin des consommateurs.

Pour répondre à cette demande, des techniques de vinification illégales ont été largement utilisées pour proposer aux consommateurs des boissons de substitution à base de vin. Ces procédés frauduleux existaient avant le 19^{ème} siècle, mais ont connu un essor sans précédent lors de la crise du phylloxéra et la pénurie de vin occasionnée⁹.

Les raisins secs et autres fruits desséchés étaient hydratés avec de l'eau puis fermentés pour obtenir un substitut. L'ajout d'eau au moût de raisin ou au vin authentique, technique connue sous le nom de mouillage, multipliait la quantité de vin à vendre. Après de nombreux pressages, on ajoutait du sucre au jus restant pour provoquer artificiellement la fermentation. Si cela ne permettait pas d'obtenir une boisson suffisamment forte, on y ajoutait de l'alcool provenant d'une source extérieure pour augmenter la teneur en alcool.

Parfois, l'utilisation de ces techniques était légitime et justifiée en tant que mesures de correction du goût du vin. Dans la tradition du sud de la France, pour éviter que le vin ne se transforme en vinaigre en période de chaleur intense, l'ajout d'alcool extérieur faisait partie du processus de conservation¹⁰. Lors du service ultérieur du vin, de l'eau était mélangée au vin pour le rendre plus agréable à la consommation.

⁷ STANZIANI Alessandro, *op. cit.*

⁸ CARTON Yves, « La découverte du Phylloxéra en France : un sujet de polémique. Les archives parlent » [en ligne], *Bulletin de la Société entomologique de France*, Vol. 111, n° 3, 2006, p. 305, [consulté le 14 mai 2021].

⁹ STANZIANI Alessandro, *op. cit.*, p. 154.

¹⁰ SERRA Olivier, « Droit de la vigne et du vin : Histoire générale du marché et du droit viticoles » [en ligne], *Université Numérique Juridique Francophone*, 2008, p. 12, [consulté le 4 mai 2021].

Le plâtrage est une autre pratique coutumière apparue au cours de cette période, marquée par l'application de technologies chimiques à l'agriculture¹¹. Le sulfate de potassium était mélangé au vin pour l'empêcher de tourner. Ce procédé avait pour effet secondaire de concentrer la brillance et la couleur du vin pour lui donner l'aspect d'un vin âgé, plus riche en alcool¹².

Acceptables en tant que méthodes d'ajustement de la qualité des vins finis, ces pratiques étaient dénoncées lorsqu'elles étaient utilisées pour compenser la pénurie de raisins dans l'ère post-Phylloxéra. Les plus malins ont abusé de ces techniques pour transformer du vin de pacotille en vin fin, les vins frelatés inondant le marché. Les plus audacieux ont fait passer ces ersatz de substitutions pour des vins naturels de producteurs réputés.

Pour faire face à la concurrence de ces vins frelatés, le gouvernement français de la Troisième République les interdit en tant que fraudes fondées sur les caractéristiques du breuvage. L'article 1^{er} de la loi du 14 août 1889, dite « loi Griffé », confère l'usage exclusif du terme « vin » aux boissons obtenues par la fermentation de raisins frais ou de moûts de raisins frais.

Pour ne pas être mise sur la touche, l'industrie robuste des producteurs de vins artificiels a fait pression pour l'article 2 de la loi Griffé, permettant l'utilisation du terme « vin » pour les « vins de sucre » et « vins de raisin sec »¹³. Pourtant, le simple passage de l'article 1 élevait et distinguait le statut supérieur des vins de qualité, non altérés, fabriqués avec des raisins frais, des vins composites de l'article 2, fabriqués avec des matériaux communs de qualité inférieure.

Le législateur a également relégué les vins artificiels en imposant des limites à certaines pratiques viticoles. L'article 3 de la loi du 11 juillet 1891¹⁴ limite le plâtrage du vin à 2 grammes par litre, empêchant ainsi les vins dilués à l'eau d'imiter la couleur plus profonde des vins fins naturels âgés. Cette limite a été soigneusement choisie, dans la mesure où la loi autorisait le plâtrage pour protéger les vins de qualité contre les risques d'altération en cours de production, elle considérait comme un acte de fraude toute utilisation dépassant cette limite, dans le but d'améliorer l'esthétique visuelle d'un vin faible.

De même, la technique d'enrichissement par chaptalisation est très réglementée par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903¹⁵. D'autres pratiques répandues comme le mouillage ont été déclarées purement et simplement illégales en juillet 1894. Enfin, la loi du 1^{er} août 1905 a rendu punissable

¹¹ STANZIANI Alessandro, *op. cit.*, p. 155.

¹² STANZIANI Alessandro, *op. cit.*, p. 158-159.

¹³ SERRA Olivier, *op. cit.*, p.13.

¹⁴ SERRA Olivier, *op. cit.*, p.14.

¹⁵ *Loc. cit.*

toute fraude ou tentative de fraude d'un acheteur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle d'une marchandise.

Selon Stanziani, bien que le titre alcoométrique d'un vin soit régulièrement évalué pour détecter les fraudes, les producteurs n'étaient pas tenus de respecter un titre alcoométrique minimum officiel. Une tentative de fixer une limite inférieure pour les vins rouges et blancs a eu lieu en 1898, après plusieurs années de délibération. Ce retard reflète la difficulté de coordination et d'accord entre les professionnels, les administrateurs et les experts pour parvenir à une définition faisant autorité. Par conséquent, ces limites ont rarement été appliquées¹⁶.

La notion de qualité est donc inextricablement liée aux produits du raisin considérés comme du vin, et à l'utilisation judicieuse de techniques œnologiques dans sa production. Cette double composante a d'ailleurs influencé les pratiques et réglementations viticoles tout au long des 19^{ème} et 20^{ème} siècles. Pourtant, bien que le vin contienne de l'alcool, l'exigence d'une quantité minimale spécifique, comme condition préalable à la qualité, n'a été définie et appliquée qu'à la fin du 20^{ème} siècle. Il est donc intéressant d'examiner la relation entre teneur en alcool et qualité du vin à travers l'histoire.

§2 – Histoire de la teneur en alcool et de la qualité du vin

Le titre alcoométrique, en tant que mesure quantitative précise, n'apparaît dans la littérature qu'après la Seconde Guerre mondiale. En effet, peu de recherches sur la quantité d'alcool contenue dans le vin au cours de l'histoire ont été menées¹⁷, les récits historiques se contentant de décrire la teneur en alcool de manière qualitative, avec des mots tels que « corps, soyeux et fort »¹⁸.

Un léger changement s'est amorcé après les années 1950, lorsque la production de vin de mauvaise qualité a augmenté et créé des excédents¹⁹. Ces produits de qualité inférieure étaient

¹⁶ STANZIANI Alessandro, « La mesure de la qualité du vin en France, 1871-1914 » [en ligne], *Food and History* Vol. 2, n° 2, 2004, p. 213 et 216, [consulté le 16 juin 2021].

¹⁷ Selon une conversation avec le Professeur Olivier Serra, le 26 mai 2021.

¹⁸ BEAR James A. Jr., « Wine », sur *Monticello* [en ligne], publié à l'origine sous le titre « Reforming the Taste of the Country », *Fall Dinner at Monticello, Novembre 2, 1984, in Honor of James A. Bear, Jr.*, Charlottesville, VA : Thomas Jefferson Memorial Foundation, 1-9, [consulté le 4 mai 2021].

L'auteur décrit le rejet par Thomas Jefferson des vins alcoolisés en faveur des « vins de France et d'Italie, riches en saveur mais pauvres en alcool », accompagnement parfait du plaisir social et véritable réparateur cordial.

¹⁹ MELONI Giulia, SWINNEN Johan, « The Political Economy of European Wine Regulations » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 8, n° 3, 2013, p. 264, [consulté le 14 mai 2021].

décrits comme ayant un arôme faible, une saveur fade et une couleur terne²⁰. Les pays producteurs de vin ont légiféré pour les éliminer et assainir le marché²¹. C'est dans ce contexte qu'en 1962, la CEE crée l'OCM pour la production et la circulation de produits vitivinicoles de qualité²².

Bien que le texte fondateur de l'OCM s'engage à réglementer les cépages, les pratiques viticoles et le titre alcoométrique minimal naturel des vins²³, la délimitation des seuils d'alcool n'a été établie que lors de la réforme ultérieure. L'OCM de 1970 reprend la loi Griffé et précise que les « vins de table » doivent contenir au minimum 8,5 % et au maximum 15 % d'alcool²⁴. Cependant, de nombreux raisins ne produisaient pas naturellement 8,5 % d'alcool²⁵.

Des régions les plus fraîches aux plus chaudes²⁶, les vins de table de la zone A contenaient normalement 5 % d'alcool, tandis que la zone C III, la plus méridionale, arrivait à 8,5 %²⁷. Pour satisfaire à la norme de qualité de 8,5 %, la politique de la CEE autorisait la chaptalisation des vins de table dans une certaine limite. Pendant les années typiques, les conditions climatiques défavorables ont justifié l'enrichissement des vins de la zone A à 8,5 %, de la zone B à 8,5 % et de la zone C entre 9 % et 10,5 %. Il convient de souligner que lors de conditions climatiques exceptionnellement difficiles, même avec une chaptalisation de 5 %, les taux d'alcool ont été plafonnés à 11 % pour la zone A et à 13,5 % pour la zone C III²⁸. Selon les normes actuelles, les degrés d'alcool maximaux plafonnés peuvent être considérés comme légers à modérément alcoolisés.

Le terme « vin » en tant que tel, sans autres termes descriptifs associés, tels que « pétillant » ou « de table », ne possédait pas de taux d'alcool de base prescrit²⁹. Alors que la teneur en alcool était attribuée à certaines catégories de vins bien définies, le « vin » ne faisait pas l'objet de telles directives. En dehors de ces catégories fixes, les autres vins avaient vraisemblablement la liberté de

²⁰ PRUDHAM Scott, MACDONALD Kenneth Iain, « Qualifying tradition : Instituted practices in the marketing of the organic wine market in Languedoc-Roussillon, France » [en ligne], *Journal of Agrarian Change*, Vol. 20, n° 4, 2020, p. 665 [consulté le 6 mars 2021].

²¹ MELONI Giulia, SWINNEN Johan, *op. cit.*, p. 265.

²² Règl. 989/62, p. 989-990 (JOUE, 20 avril 1962), [consulté le 10 mai 2021].

²³ *Ibid.*

²⁴ Règl. n° 816/70, ann II, point 10, p. 249 (CUE, 28 avril 1970).

²⁵ MUNSIE Jeffrey A., « A brief history of the International Regulation of Wine Production » [en ligne], 2002, 56 p. [consulté le 16 février 2021].

²⁶ Règl. n° 816/70, ann. III (CUE, 28 avril 1970).

Les zones A à C III correspondaient à ces pays : la zone A concernait les producteurs d'une partie de l'Allemagne et du Luxembourg, la zone B une partie de l'Allemagne et une partie de la France, la zone C I une partie de la France, et les zones C II et C III des parties de la France et des parties de l'Italie.

²⁷ Règl. n° 816/70, art. 18, p. 241 (CUE, 28 avril 1970).

²⁸ Règl. n° 816/70, art. 19, p. 242 (CUE, 28 avril 1970).

²⁹ *Ibid.*

contenir autant ou aussi peu d'alcool que souhaité³⁰. Comme l'on pouvait s'y attendre, ceux qui contenaient moins de 8,5 % d'alcool, y compris les vins importés³¹, étaient exclus du commerce au sein de la CEE³², ce qui indique l'intention de séparer et de différencier les vins supérieurs des vins de qualité inférieure³³.

Les OCM de 1987 et 1999 ont affiné la notion de qualité et ont mis l'accent sur les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD). Pour ces vins, le taux d'alcool minimal acceptable était plus élevé que celui des vins de table ordinaires. Dans l'exemple des VQPRD de la zone A, la teneur minimale en alcool est passée de 5 à 6 % en 1987³⁴. Par la suite, la réforme de 1999 a maintenu le minimum, mais a alloué une voie spécifique pour s'écarter des 6 % par le biais d'une procédure de dérogation³⁵.

En 2008, la CEE, rebaptisée UE, a intégré la résolution de l'OIV³⁶ de 1973 sur les exigences en matière de teneur minimale en alcool dans cette version de l'OCM³⁷. Ce cycle de réformes a unifié les spécifications relatives aux « vins de table » et aux « VQPRD » sous le terme général unificateur de « vin ». Tous les vins devaient avoir une teneur minimale en alcool de 8,5 % ou 9 % et maximale de 15 % ou 20 % par volume, selon la zone de production³⁸. Les vins de qualité bénéficiant de la protection d'une IG, y compris les dénominations AOP et IGP, pouvaient choisir de produire des vins dont le taux d'alcool ne dépassait pas 4,5 % grâce à un processus de dérogation.

Il convient de noter que le chiffre de 4,5 % correspond au titre alcoométrique réel du vin, et non au titre alcoométrique naturel, titre avant chaptalisation³⁹. Cette différence terminologique est importante car le titre alcoométrique réel final du vin peut être supérieur à son titre alcoométrique naturel. Ainsi, un vin IG contenant 4,5 % de titre alcoométrique réel peut être considéré comme de haute qualité malgré une différence de 4 % par rapport au minimum standard de 8,5 %.

³⁰ Cass., n° C-345/89, p. 0425.

³¹ Règl. n° 816/70, art. 28, p. 245 (CUE, 28 avril 1970).

³² Règl. n° 816/70, art. 27, point 2b, p. 245 (CUE, 28 avril 1970).

³³ PRUDHAM Scott et MACDONALD Kenneth Iain, « Qualifying tradition » p. 665 [en ligne], *Journal of Agrarian Change*, 20, 2020, [consulté le 6 mars 2021]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joac.12371>

³⁴ Règl. n° 823/87, art. 7 (CUE, 16 mars 1987).

³⁵ Règl. n° 1493/99, ann. VI, point E3a (CUE, 17 mai 1999).

³⁶ L'OIV est composé des États membres de l'UE et de la plupart, mais pas de la totalité, des pays producteurs de vin dans le monde. <https://www.oiv.int/fr/lorganisation-internationale-de-la-vigne-et-du-vin/presentation-de-loiv>

³⁷ Règl. n° 479/2008, Chap. II, Art. 30-31, p. 16-17 (CUE).

Lorsque des résolutions sont adoptées par l'OIV, elles représentent des accords conclus par l'ensemble de ses pays membres. Par conséquent, l'UE considère que les résolutions de l'OIV sont importantes pour l'élaboration de ses règles, étant donné les délibérations harmonisantes préalables entreprises pour parvenir à un accord.

³⁸ Règl. n° 2013/1308, ann. VII, Partie II, 1a-1b (JOUE).

³⁹ Règl. n° 2013/1308, ann. I, points 14-20 (JOUE).

Section 2 – Vins à forte teneur en alcool

Les facteurs de poussée du titre alcoométrique ne se limitent pas au réchauffement climatique (§1). Les moteurs du marché (§2) et les autorisations réglementaires (§3) ont tous deux facilité la tendance à la hausse de la teneur en alcool des vins.

§1 – Le réchauffement de la planète

Jusque dans les années 1980, les données sur la teneur en alcool du vin étaient presque inexistantes. Depuis lors, la situation a considérablement évolué et certaines informations sont désormais disponibles. Les vins produits dans les années 1980 contenaient en moyenne 10 à 11 % d'alcool⁴⁰. Aujourd'hui, le degré d'alcool d'une bouteille de vin standard se situe entre 13 et 14 %, parfois même 15 %⁴¹. Certains de ces vins, en particulier ceux des zones climatiques plus chaudes, dépassent le maximum de 15 % et approchent même les 20 % d'alcool par volume ⁴², soit une augmentation de 3 à 5 % par rapport au vin consommé il y a 40 ans.

Il est communément admis que le réchauffement climatique est responsable de l'augmentation de la teneur en alcool à ces niveaux excessifs⁴³. Des articles scientifiques et la presse générale citent, par exemple, l'effet des fortes chaleurs, l'augmentation des périodes de sécheresse, la diminution des écarts entre les températures diurnes et nocturnes, comme les causes de l'augmentation de l'alcool dans le vin⁴⁴. La teneur potentielle en alcool des baies de raisin dépasse aujourd'hui 14 %. Ce surplus d'alcool détériore la qualité optimale de la plupart des vins⁴⁵.

En outre, les raisins trop mûrs donnent des vins caractérisés par une acidité réduite, des niveaux de pH élevés, des risques plus élevés de défauts, la perte de certains composés aromatiques, la concentration d'autres et un potentiel de vieillissement limité. Les raisins à maturité optimale permettent d'exprimer pleinement la typicité visuelle, olfactive et gustative des différents vins. La surmaturation des raisins compromet la capacité à produire cette typicité de vin⁴⁶.

⁴⁰ COURT Marielle, «La teneur en alcool du vin augmente à cause du climat», sur *Le Figaro* [en ligne], publié le 3 février 2012, [consulté le 10 mars 2021].

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ ESPINOZA Alejandro Fuentes, *Vin, réchauffement climatique et stratégies des entreprises : comment anticiper la réaction des consommateurs ?* [en ligne], Giraud-Heraud Éric et Peres Stephanie (dirs.), thèse, sciences économiques, université de Bordeaux, 2016, p. 10-12, [consulté le 17 mai 2021].

⁴⁴ LEEUWEN Cornelis van, DARRIET Philippe, « The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 11, n° 11, 2016, p. 151-156, [consulté le 17 mai 2021].

⁴⁵ *Ibid.*, p. 155.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 156.

La typicité du vin est importante non seulement pour les producteurs et les consommateurs, mais aussi pour les régulateurs. Les vins de haute qualité bénéficiant d'une protection IG doivent respecter les conditions décrites dans leur cahier des charges. Pour s'en assurer, les autorités réglementaires inspectent annuellement les propriétés analytiques du vin, telles que le taux d'alcool, et ses caractéristiques organoleptiques et sensorielles⁴⁷. Le non-respect du cahier des charges peut entraîner d'énormes pertes financières pour le producteur. Les vins peuvent se voir interdire la vente avec la dénomination IG, baissant le prix du produit⁴⁸, ou être soumis à des droits d'accise plus élevés si le vin dépasse le taux d'alcool maximal en volume prévu par le cadre fiscal⁴⁹.

Les effets du changement climatique peuvent être préjudiciables à presque tous les aspects de l'industrie du vin. Pourtant, malgré le consensus sur ce point, certains soulignent le rôle des dégustateurs, des consommateurs et de l'industrie elle-même dans la production de vins excessivement riches en alcool⁵⁰.

§2 – Rôle sur le marché

Les consommateurs préfèrent, dit-on, les vins à fort degré d'alcool. Ils recherchent des vins plus mûrs en termes de saveur et plus amples en termes de corps. Les vins de ce type sont souvent plus riches en alcool en raison de son rôle dans la délivrance des composés aromatiques et gustatifs. Cependant, au-delà d'une certaine quantité, les effets désirables de l'alcool deviennent sous-optimaux ; il altère les arômes et détruit l'équilibre délicat de la structure, de la douceur et du corps du vin⁵¹. Étant donné qu'un taux d'alcool élevé peut nuire aux dimensions sensorielles du vin, comment les consommateurs en sont-ils arrivés à former ces préférences ? Les consommateurs ont-ils demandé des vins à forte teneur en alcool ou le marché leur a-t-il fourni ces produits ? Qui sont les acteurs du marché qui façonnent la préférence pour les vins à forte teneur en alcool ?

À l'instar d'autres produits de consommation, il est difficile d'identifier et de quantifier dans quelle mesure les pressions exercées par l'offre et la demande sont à l'origine de la présence de vins

⁴⁷ Règl. n° 2019/34, art. 19-20 (JOUE).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *Droit de la vigne et du vin, Aspects juridiques du marché vitivinicole*, 3ème éd., Paris, LexisNexis, 2020, p. 529.

⁵⁰ ALSTON Julian M., FULLER Kate B., LAPSLEY James T., SOLEAS George, TUMBER Kabir P., « Splendide Mendax : False Label Claims About High and Rising Alcohol Content of Wine » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 10, n° 3, 2015, p. 275, [consulté le 10 mars 2021].

⁵¹ LEEUWEN Cornelis van et DARRIET Philippe, " The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality* ", [en ligne] *Journal of Wine Economics*, 2016, n° 11, p. 155, [consulté le 17 mai 2021]. <http://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-wine-economics/article/impact-of-climate-change-on-viticulture-and-wine-quality/2914947821F9A182508E76760E7C0D9B>

à forte teneur en alcool sur le marché⁵². En outre, répondre à cette question est particulièrement délicat pour les vins. La décision d'un consommateur d'acheter une bouteille de vin peut être fondée sur des raisons autres que sa propre opinion sur le goût du produit⁵³. Face à la variété de choix de vins, à la complexité des arômes et des saveurs et aux difficultés de déchiffrer les étiquettes, les acheteurs se tournent souvent vers les critiques et les experts pour simplifier le processus de consommation⁵⁴.

L'un des événements de dégustation de vin les plus connus de l'histoire moderne est l'essai à l'aveugle du Jugement de Paris de 1976. Steven Spurrier, un négociant en vins britannique, a réuni les meilleurs experts français en vins pour comparer les vins français et américains⁵⁵. Ces critiques ont attribué la première place dans les catégories des vins rouges et blancs aux vins américains. Chaque vin contenait au moins 13 % d'alcool⁵⁶, à une époque où la qualité du vin était altérée par des taux d'alcool trop faibles⁵⁷.

Le Jugement de Paris de 1976 a marqué la naissance de la profession de critique de vin et de la presse⁵⁸ spécialisée. Une nouvelle culture du vin s'est développée en France dans les années 1980⁵⁹. Au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux vins sur le marché, l'univers des oenophiles désireux d'apprendre ce qu'ils doivent boire et comment le faire s'agrandit. Pourtant, à part les classifications ésotériques des vins, il n'existait aucune autorité pour conseiller le public sur la façon de choisir et de consommer les vins⁶⁰.

C'est dans le sillage de cette époque que le critique de vin américain, Robert Parker, s'est fait connaître. Son impact sur les préférences des consommateurs et les ventes de vin a été formidable. Un certain nombre de facteurs expliquent l'influence de Parker, notamment son

⁵² GUSTAFSON Christopher R., LYBBERT Travis J., SUMNER Daniel A., « Consumer Characteristics, Identification, and Hedonic Valuation of Wine Attributes : Exploiting Data from a Field Experiment », sur *Center for Wine Economics* [en ligne], publié en août 2011, p. 5, [consulté le 18 mai 2021].

⁵³ COSTANIGRO Marco, MCCLUSKEY Jill J., MITTELHAMMER Ron C., « Segmenting the Wine Market Based on Price : Hedonic Regression when Different Prices mean Different Products » [en ligne], *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 58, n° 3, 2007, p. 455, [consulté le 18 mai 2021].

⁵⁴ FERNANDEZ Jean-Luc, *La critique vinicole en France. Pouvoir de prescription et construction de la confiance*, Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2004, p. 15-16.

⁵⁵ BARTHELEMY Jérôme, « L'influence du critique américain Robert Parker dans l'univers du vignoble bordelais » [en ligne], *Annales des Mines - Gérer et comprendre*, Vol. 101, n° 3, 2010, p. 64, [consulté le 18 mai 2021].

⁵⁶ NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY, « 1973 Chateau Montelena Chardonnay », sur *National Museum of American History* [en ligne], 1973, [consulté le 2 juin 2021].

⁵⁷ LEEUWEN Cornelis van, DARRIET Philippe, *op. cit.*, p. 155.

⁵⁸ FERNANDEZ Jean-Luc, *op. cit.*, p. 189.

⁵⁹ DEMOSSIER Marion, « Jean-Luc Fernandez, *La critique vinicole en France. Pouvoir de prescription et construction de la confiance* » [en ligne], *Anthropology of food*, Vol. 3, 2004, [consulté le 18 mai 2021].

⁶⁰ *Ibid.*

système de notation simple, basé sur 100 points, qui permet aux consommateurs, en particulier aux Américains, de sélectionner les vins avec facilité et confiance. Mais sa principale contribution est surtout la standardisation des vins et du goût⁶¹.

Les journalistes et les critiques de vin comme Parker, que ce soit en raison du biais inhérent à l'alcool⁶² dans les dégustations comparatives ou pour d'autres raisons, ont, au fil des ans, attribué les meilleures notes aux vins à forte teneur en alcool⁶³. Les néophytes et les adeptes ont effectué leurs décisions d'achat en fonction des critiques publiées dans la presse vinicole⁶⁴. Cela a donc donné l'impression que les consommateurs étaient à l'origine de la demande de grands vins, forts en alcool.

Les producteurs de vin ont également répondu à la demande perçue des consommateurs pour des vins à forte teneur en alcool. Pour obtenir des critiques favorables, ils ont adapté les techniques de viticulture et de vinification afin de favoriser une teneur élevée en sucre dans les raisins⁶⁵. Ils ont sélectionné des souches de levure qui transforment efficacement les sucres en alcool. Dans le processus de post-fermentation, ils ont ajusté le pH et l'acidité du vin pour corriger l'équilibre du produit final. Peu à peu, le nombre de vins à forte teneur en alcool a augmenté, occupant davantage de place dans les rayons des magasins de vin.

Le réchauffement de la planète a fait grimper les taux d'alcool encore plus haut. Les changements climatiques rendent les raisins encore plus sucrés et plus tôt dans la saison. Les producteurs ont du mal à maintenir une faible teneur en alcool dans leurs vins. En conséquence, les vins d'aujourd'hui, en particulier ceux produits dans les zones climatiques plus chaudes, dépassent le maximum de 15 % et approchent même les 20 % d'alcool par volume.

Malheureusement, les opérateurs européens ne peuvent pas simplement modifier leurs pratiques de viticulture et de vinification pour répondre aux goûts des critiques de vin et des consommateurs, ou pour les adapter aux changements du réchauffement climatique⁶⁶. La

⁶¹ BARTHELEMY Jérôme, *op. cit.*, p. 60-71.

⁶² Selon Chris Cain, viticulteur chez Cain Vineyard and Winery, en tant que primates, les humains sont câblés pour préférer les aliments plus sucrés. Dans le contexte d'une dégustation où les vins sont comparés les uns aux autres, il n'est pas surprenant que le dégustateur choisisse celui qui a une teneur en sucre plus élevée. GOODE Jamie, « Ripeness, part 2 : pursuing balance », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], publié le 24 octobre 2019, [consulté le 2 juin 2021].

⁶³ COSTANIGRO Marco, MCCLUSKEY Jill J., MITTELHAMMER Ron C., *op. cit.*, p. 455.

⁶⁴ FERNANDEZ Jean-Luc, *op. cit.*, p. 15.

⁶⁵ LEEUWEN Cornelis van, DARRIET Philippe, *op. cit.*, p. 154-155.

⁶⁶ HAYES Peter, BATTAGLENE Tony, « Regulatory Response to Climate Change » [en ligne], *Bulletin de l'OIV*, n° 909-910, 2006, p. 703, [consulté le 20 mai 2021].

réglementation européenne régit strictement l'ensemble du processus de vinification. Les produits qui ne respectent pas les lignes directrices doivent bénéficier d'une dérogation ou perdre les avantages des différents régimes d'aide de l'UE⁶⁷. Pour éviter ce dernier cas, l'UE a, au fil du temps, réformé l'OCM pour tenir compte des nouvelles tendances et du changement climatique.

§3 – Allocations réglementaires

Depuis le cadre de 1987, l'UE a apporté des modifications progressives à la définition du vin en termes de titre alcoométrique. Ces changements réglementaires ont probablement reflété la demande du marché pour des vins à fort degré d'alcool. Il est également plausible que ces quotas aient joué un rôle dans la stimulation de la demande en facilitant leur production et leur approvisionnement.

Les modifications réglementaires ont porté sur le recalibrage des techniques œnologiques afin de créer un équilibre dans un style de vin qui reste néanmoins plus alcoolisé. Un vin équilibré requiert la bonne proportion d'alcool, d'acidité, de sucre et, dans le cas des vins rouges, de tanins. Lorsque des raisins trop mûrs sont récoltés, le vin qui en résulte a un taux d'alcool élevé, une faible acidité et un pH élevé. Les vins peu acides ont un goût flasque. Le pH élevé fait que les vins se gâtent plus rapidement et développent des défauts de goût⁶⁸. Pour corriger et stabiliser les vins à forte teneur en alcool, les producteurs ajoutent de l'acide tartrique ou malique au produit⁶⁹.

Il existe d'autres pratiques œnologiques pour corriger un vin excessivement alcoolisé. Cependant, afin d'examiner comment les régulateurs ont permis la tendance à la hausse du degré d'alcool, notre discussion se limite à un examen historique simpliste de la croissance des niveaux d'alcool et d'acidification⁷⁰.

Lorsque le législateur relève la limite supérieure du titre alcoométrique, les producteurs peuvent vendre des vins plus alcoolisés et conserver le privilège de l'étiquette « vin ». De même, lorsque le législateur relève les seuils d'acidification, les vins déséquilibrés peuvent être ramenés à un équilibre harmonieux, même si leur qualité organoleptique naturelle était insuffisante au départ. Le législateur contrôle également le type de vins (avec ou sans protection de l'IG) et les régions (zones A à C) qui pourraient bénéficier des allocations plus généreuses.

⁶⁷ MELONI Giulia, SWINNEN Johan, *op. cit.*, p. 245.

⁶⁸ LEEUWEN Cornelis van, DARRIET Philippe, *op. cit.*, p. 156.

⁶⁹ HAYES Peter, BATTAGLENE Tony, *op. cit.*, p. 700.

⁷⁰ HAYES Peter, BATTAGLENE Tony, *op. cit.*, p. 707.

Au cours des trente dernières années, la limite supérieure du titre alcoométrique est passée de 17 à 20 %, le seuil d'acidification d'urgence de 2,5 grammes par litre est devenu la norme⁷¹, et les producteurs du nord de l'Allemagne et d'autres régions de la zone A ont dû acidifier leurs vins pour les rendre acceptables sur le plan organoleptique. Les figures 1 et 2 ci-dessous illustrent la tendance à la hausse des taux d'alcool et d'acidification maximaux européens depuis les années 1970.

D'une part, les viticulteurs ont de plus en plus de mal à produire des vins équilibrés, notamment ceux à forte teneur en alcool. Par conséquent, bien que les seuils d'acidification aient été relevés, la création de vins de qualité au sens organoleptique est devenue plus complexe. D'autre part, le législateur doit adapter les règles pour aider les opérateurs à résoudre les problèmes de production, sans compromettre la définition légale du vin. Du fait du relèvement de la limite supérieure de la teneur en alcool à 20 % pour certaines régions, le respect des critères de qualité du vin en matière d'authenticité est devenu plus délicat.

⁷¹ Règl. n° 816/70, art. 20, p. 243 (CUE, 28 avril 1970).

Fig. 1 Limites supérieures d'alcool et seuils d'acidification de la politique vitivinicole européenne de 1970 à 1999

OCM	Alcool			Acidification
	Vin	Vin de table	Vin de qualité prod	
1970 ⁷²	NA	15%. Jusqu'à 17% pour certaines zones.	NA	1,5 gramme par litre. Urgence : Jusqu'à un maximum de 2,5 grammes par litre.
1979 ⁷³	NA	15%. Jusqu'à 17% pour certaines zones.	NA	1,5 gramme par litre. Urgence : 1,5 gramme supplémentaire par litre, maximum 3 grammes par litre.
1987 ⁷⁴	NA	15%. Jusqu'à 17% pour certaines zones	NA	2,5 grammes par litre. Zones : C II, C III (a), C III (b) == Urgence climatique : Zones : C I (a), C I (b)
1999 ⁷⁵	15%. Jusqu'à 20% pour certaines zones.	15%. Jusqu'à 20% pour certaines zones.	NA	2,5 grammes par litre : Zones : C II, C III (a), C III (b) == Urgence climatique : Zones : C I (a), C I (b)

Fig. 2 Limites supérieures d'alcool et seuils d'acidification de la politique vitivinicole européenne depuis 2008

OCM	Sans IG	IGP	AOP	Tous les vins
2008 ⁷⁶	15%. Jusqu'à 20% par dérogation.	15%. Jusqu'à 20% par dérogation.	15%. Par dérogation, > 15% (peut dépasser 20%).	2,5 grammes par litre : Zones : C I, C II, C III (a), C III (b) == Urgence climatique : Zones : A, B
2009 ⁷⁷	15%. Jusqu'à 20% par dérogation. 20% autorisés : zones - C I, C II et C III	15%. Jusqu'à 20% par dérogation. 20% autorisé: zone B : Vin de pays de Franche-Comté et Vin de pays du Val de Loire (que les vins blancs)	15%. Par dérogation, > 15% (peut dépasser 20%).	NA
2013 ⁷⁸	15%. Jusqu'à 20% par dérogation.	15%. Jusqu'à 20% par dérogation.	15%. Par dérogation, > 15% (peut dépasser 20%).	2,5 grammes par litre : Zones : C I, C II, C III (a), C III (b) == Urgence climatique : Zones : A, B
2019 ⁷⁹	15%. Jusqu'à 20% par dérogation. 20% autorisés : zones - C I, C II et C III	15%. Jusqu'à 20% par dérogation. 20% autorisé: zone B : Vin de pays de Franche-Comté et Vin de pays du Val de Loire (que les vins blancs)	NA	NA

⁷² Règl. n° 816/70, art. 20 et 27 (CUE, 28 avril 1970).

⁷³ Règl. n° 337/79, art. 34 (CUE, 5 février 1979) ; Règl. 337/79, ann. II, point 11 (CUE, 5 février 1979).

⁷⁴ Règl. n° 822/87, art. 21 (CUE, 16 mars 1987) ; Règl. n° 822/87, ann. I, point 13 (CUE, 16 mars 1987).

⁷⁵ Règl. n° 1493/1999, ann. I, point 13 (CUE, 17 mai 1999) ; Règl. n° 1493/1999, ann. V, point E (3) (CUE, 17 mai 1999).

⁷⁶ Règl. n° 479/2008, chap. II, art. 30-31, pp. 16-17 (CUE, 29 avril 2008).

⁷⁷ Règl. n° 606/2009, art. 2 (CUE, 10 juillet 2009).

⁷⁸ Règl. n° 1308/2013, ann. VII, partie II, point 1 (JOUE) ; Règl. n° 1308/2013, ann. VIII, partie 1, point C (6) (JOUE).

⁷⁹ Règl. n° 934/2019, art. 2 (JOUE)

La qualité du vin, au sens de l'authenticité, s'est considérablement améliorée depuis la fin du 19^{ème} siècle. Les normes relatives aux processus de production et à la qualité des produits garantissent que les vins frauduleux et de qualité inférieure disparaissent du marché. Pourtant, la menace qui pèse sur la qualité du vin, au sens organoleptique du terme, est devenue évidente.

Le réchauffement climatique, la préférence des experts ou des consommateurs pour les vins à forte teneur en alcool, les techniques de viticulture efficaces et un environnement réglementaire permissif sont les facteurs qui ont donné naissance à des vins excessivement riches en alcool. Ces niveaux d'éthanol extrêmes ont détruit l'équilibre qui caractérise les vins de qualité.

Pour compenser les effets de la quantité disproportionnée d'alcool, les législateurs ont augmenté les taux d'alcool pour qu'ils restent légalement authentiques, tandis que les viticulteurs utilisent des techniques œnologiques pour minimiser les effets néfastes sur la saveur et le goût du vin. Si l'on envisage de recourir à la désalcoolisation ou à d'autres techniques inédites pour réduire la teneur en alcool, c'est dans le but d'améliorer l'équilibre du vin - et non de créer une nouvelle catégorie de vins légers.

Chapitre 2 – La demande de vins plus légers

Alors que les établissements vinicoles et les législateurs se préoccupent de fixer l'équilibre du vin, une partie de la population, attentive au rôle qu'elle joue dans le changement climatique, est désireuse d'un vin moins alcoolisé (1). Ce groupe de consommateurs rejette les produits fabriqués industriellement au profit de ceux issus de l'agriculture biologique et durable ; mange moins de viande pour réduire l'apport en graisses ; et, limite sa consommation d'alcool, certains choisissant de participer à des événements mondiaux comme « Janvier sec » ou « Octobre sobre », au cours desquels ils s'abstiennent totalement d'alcool. Une poignée d'opérateurs viticoles, notamment ceux du Nouveau Monde, reconnaissent l'opportunité de minimiser les taxes et de créer de nouveaux produits viticoles. Quelques gouvernements sont également attentifs à cette tendance et certains la soutiennent. Les consommateurs ont le choix entre une grande variété de vins biologiques et durables alors que le choix de vins moins alcoolisés est plus limité. Cette situation évolue pourtant : des catégories différentes de vins légers apparaissent sur le marché (2). S'il est indéniable que l'intérêt actuel pour les vins légers est minime, la demande par rapport aux vins conventionnels est appelée à croître.

Section 1 – Les moteurs du marché des vins légers

Le marché global du vin léger est minoritaire, représentant 0,03 % du marché total du vin. La consommation de vin léger devrait atteindre 8 % d'ici 2027. Il existe trois moteurs généraux de ce marché de niche en expansion : les consommateurs qui adoptent la tendance santé et bien-être (§1), les fournisseurs de boissons à la recherche de nouveaux marchés et de charges fiscales réduites (§2), et les gouvernements qui évaluent ou collaborent au développement des vins légers (§3).

§1 – Tendances en matière de santé et de bien-être

À l'échelle mondiale, les consommateurs d'aujourd'hui veulent vivre plus sainement, et ils veulent vivre bien. Ils achètent des vins biologiques non seulement pour leur empreinte carbone réduite, mais aussi pour les bienfaits de ces produits sur la santé humaine⁸⁰.

Pour certains buveurs de vin soucieux de leur santé, bien vivre signifie modérer sa consommation en buvant moins, mais mieux. Boire mieux aujourd'hui peut signifier boire un vin

⁸⁰ FRANCEAGRIMER, « Les études de FranceAgriMer : Prospective filière française des vins biologiques », sur *FranceAgriMer* [en ligne], publié en avril 2017, p.7, 33 et 50, [consulté le 24 mai 2021].

produit de manière durable, plus proche de son état naturel. Cela peut signifier boire un vin moins alcoolisé et au bon goût. Ces consommateurs recherchent l'ivresse de l'alcool, mais veulent éviter de se réveiller avec un mal de tête un jour de travail. Ils veulent être en mesure de conduire ou de pratiquer des sports et d'autres activités physiques⁸¹. Ces consommateurs veulent profiter pleinement de leur vie, d'où l'expression « vins de style de vie ».

Le profil du buveur de vin léger s'est élargi au fil des ans. Au début, les personnes âgées ayant des problèmes de santé ou celles qui voulaient profiter des vins plus légers d'hier achetaient ces produits. Puis, les femmes actives et urbaines, âgées de 30 à 50 ans, ont commencé à apprécier le vin léger autant que le rosé⁸². Aujourd'hui, des consommateurs plus jeunes, plus soucieux de l'environnement et de leur santé, âgés de 18 à 35 ans, commencent à boire des vins légers⁸³.

Il est intéressant de noter que la quasi-totalité de ces consommateurs sont des buveurs de vin inexpérimentés ayant une connaissance limitée des vins. En effet, plus le consommateur est informé, et plus il est conscient de la nature désalcoolisée du vin, moins il est enclin à considérer le vin comme étant de haute qualité. Ceci est vrai même s'il est incapable de faire la différence entre un vin léger et son homologue standard dans une dégustation à l'aveugle⁸⁴.

Selon une enquête réalisée en 2019, les consommateurs de vin léger viennent de Nouvelle-Zélande, de Singapour, d'Australie, de Grande-Bretagne, de Hong Kong, du Portugal, des États-Unis, d'Espagne, de Finlande et d'Allemagne. En Australie⁸⁵ et Nouvelle-Zélande, les gouvernements encouragent les vins à faible teneur en alcool ou sans alcool (*cf.* Partie I, chap. 2, section 1, §3). Pour d'autres, les vins légers font partie de la culture viticole locale, et sont disponibles depuis des décennies. L'Allemagne, par exemple, extrait l'alcool des vins depuis 1908⁸⁶.

⁸¹ WILKINSON Kerry, JIRANCK Vladimir, « Wine of reduced alcohol content : consumer and society demand vs industry willingness and ability to deliver » [en ligne] in Teissedre Pierre-Louis (coord.), *Alcohol level reduction in wine. Oenoviti International network, 6 septembre 2013 – Bordeaux* [en ligne], Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 2013, p. 100, [consulté le 6 juin 2021].

⁸² HANNIN Hervé, « Perspectives socio-économiques, prospectives » [en ligne] in Escudier Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins*, Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 118, [consulté le 16 février 2021].

⁸³ WINE INTELLIGENCE, « Consumer Attitudes to Health and Wellness in Wine », sur *Wine Market Council* [en ligne], publié en septembre 2019, p. 21-53, [consulté le 7 mars 2021].

⁸⁴ MEILLON Sophie, URBANO Christine, SCHLICH Pascal, « Goût et acceptabilité des vins à teneur réduite en alcool » [en ligne] in Escudier Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins*, Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 25, [consulté le 16 février 2021].

⁸⁵ L'Australie a abaissé la teneur minimale en alcool du vin de 8 à 4,5 % afin de s'aligner sur la réglementation de l'UE en la matière et de se conformer aux dispositions de l'accord de 2008 entre l'Australie et la Communauté européenne sur le commerce du vin. FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND, « Application A1026 Minimum Alcohol content for wine assessment report », sur *FoodStandards* [en ligne], publié le 21 avril 2011, 14 p., [consulté le 15 mai 2021].

⁸⁶ JUNG WINES, « History of non alcoholic wine in Germany », sur *Jung Wines* [en ligne], s.d., [consulté le 10 avril 2021].

Les consommateurs de vin asiatiques, notamment les Coréens, sont issus d'une culture qui associe le vin à la santé, de sorte qu'une alternative à teneur réduite en alcool répond mieux à leurs attentes⁸⁷.

Le vin, en tant qu'aliment sain, est un concept ancien. Louis Pasteur a proclamé de façon célèbre : « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons »⁸⁸. Aujourd'hui, l'idée que le vin puisse avoir des effets bénéfiques sur la santé est controversée. Le vin contient de l'alcool, et les études sur l'alcool ont révélé une corrélation directe entre sa consommation et la mort prématurée ainsi que d'autres risques sociaux et sanitaires⁸⁹. Plus récemment, l'INSERM français a recommandé de réduire la consommation d'alcool, même lorsqu'elle est déjà modérée, estimant qu'aucune quantité d'alcool ne peut être bénéfique pour la santé humaine⁹⁰.

En dépit de ces résultats, d'autres études ont montré que le vin, consommé avec modération, pouvait protéger la santé humaine⁹¹. Les recherches indiquent que les composés biochimiques à base de phénol (catéchine, quercétine et resvératrol) présents dans la peau, les graines et les tiges du raisin pourraient contribuer à la prévention et au traitement de certaines maladies⁹². En outre, des essais en laboratoire sur des rats ont démontré que le vin rouge continuait à avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire même lorsque le taux d'alcool était réduit de 12 à 6 %⁹³.

Que les études futures confirment ou non que les antioxydants restent intacts dans le vin désalcoolisé, le fait est que les méfaits de l'alcool diminuent pour un individu à mesure que la quantité totale consommée est réduite⁹⁴. La possibilité de préserver ses habitudes de consommation

⁸⁷ YOO J. Yung, SALIBA Anthony J., MACDONALD Jasmine B., PRENZLER Paul D., RYAN Danielle, « A cross-cultural study of wine consumers with respect to health benefits of wine » [en ligne], *Food Quality and Preference*, Vol. 28, n° 2, 2013, p. 531-538, [consulté le 15 mai 2021].

⁸⁸ SAGNES Jean, « La fraude à la charnière de deux siècles (XIXe et XXe) dans le Midi viticole » [en ligne], *Revue des oenologues et des techniques viti-vinicoles et oenologiques*, juillet 2007, p. 2, [consulté le 14 mai 2021].

⁸⁹ WORLD HEALTH ORGANIZATION, « Alcohol », sur *World Health Organization* [en ligne], s.d., [consulté le 25 mai 2021].

⁹⁰ INSERM, « Réduction des dommages associés à la consommation d'alcool. Synthèse et recommandations », sur *Inserm* [en ligne], publié en mai 2021, p. 85-86, [consulté le 10 juin 2021].

⁹¹ BUCHER Tamara, DEROVER Kristine, STOCKLEY Creina, « Production and Marketing of Low-Alcohol Wine » [en ligne], in Morata Antonio, Loira Iris, *Advances in Grape and Wine Biotechnology*, IntechOpen, 2019, p. 2-3, [consulté le 16 février 2021].

⁹² *Loc. cit.*

⁹³ LAMONT Kim, BLACKHURST Dee, ALBERTYN Zulhah, MARAIS David, LECOUR Sandrine, « Lowering the alcohol content of red wine does not alter its cardioprotective properties » [en ligne], *South African Medical Journal*, Vol. 102, n° 6, 2012, [consulté le 25 mai 2021].

⁹⁴ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, « Alcohol-free and low-strength drinks », sur *Social Market Foundation* [en ligne], publié en septembre 2020, p. 11, [consulté le 16 février 2021].

sociale tout en diminuant sa consommation d'alcool est une façon de boire à laquelle aspirent certains consommateurs soucieux de leur santé.

§2 – Producteurs de boissons

Le mouvement pour la santé, le bien-être et le désir d'une approche différente de la consommation d'alcool ont attiré l'attention des industriels de la bière, des spiritueux et même de l'eau gazeuse. Voyant dans ce changement une occasion de conquérir de nouveaux marchés et de payer des tarifs moins élevés, ils ont créé des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool pour tirer parti de la tendance. En revanche, le secteur du vin a hésité à produire ces alternatives, malgré la baisse de la consommation de vin⁹⁵.

Il y a quelques exceptions à ce désintérêt général pour la production de vins légers. Comme l'on pouvait s'y attendre, les opérateurs issus d'une tradition de production de vins plus légers ont bénéficié de cette tendance. En Europe, l'Italie produit des vins à faible teneur en alcool comme le Prosecco (environ 11 %) ; le Portugal produit du Vinho Verde (entre 10 et 12 %) ; et la France est réputée pour ses vins du Beaujolais (qui peuvent descendre jusqu'à 10 %).

Ailleurs en France, la région du Languedoc-Roussillon (ci-après Languedoc), qui fait maintenant partie de l'Occitanie, est une autre exception à la réticence à l'innovation. Un certain nombre de producteurs artisanaux pionniers de vins à faible teneur en alcool ou sans alcool proviennent de cette région⁹⁶. Le plus remarquable d'entre eux est sans doute l'Union des Caves Coopératives de l'Ouest Audois & du Razès (UCCOAR), basée dans l'Aude, dont le vin expérimental sans alcool a contribué à la définition du vin dans l'UE.

Le Languedoc, qui n'hésite pas à se réinventer, s'est débarrassé de sa réputation de fournisseur de vins bon marché et génériques⁹⁷. Cette image négative remonte au début du 19^{ème} siècle. Le stigmate a persisté dans les années 1960, lorsque la région a produit des quantités prodigieuses de vins de qualité inférieure, à une époque où la France réformait ses lois sur le vin et entrait dans la CEE. L'importante refonte du système a contraint les viticulteurs à abandonner leur pratique des vins industriels. N'ayant guère le choix, ils se sont tournés vers la production de vins

⁹⁵ MILEHAM Arabella, «Unmet need for no and low wine options, new report finds», sur *The Drinks Business* [en ligne], publié le 8 mars 2021, [consulté le 24 mars 2021].

⁹⁶ RAMON Jacques, «Viticulture : La bande des quatre», sur *Les Echos* [en ligne], publié le 13 janvier 1997, [consulté le 6 juin 2021].

⁹⁷ Johnson, Hugh et Claude Dovaz. Une Histoire Mondiale Du Vin De L'Antiquité à Nos Jours. Nouvelle édition. ed., Hachette Littératures, 2009. p. 554

de qualité IG⁹⁸. En conséquence, un nombre croissant de vins du Languedoc ont reçu la dénomination AOP et IGP.

Puis, lorsque le marché de vins IG s'est saturé dans les années 1980, la région s'est tournée vers l'exportation, en expérimentant et en créant de nouveaux produits pour répondre à la demande des consommateurs en dehors de l'Europe⁹⁹. En partenariat avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), organisme gouvernemental français chargé de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'agriculture, les viticulteurs du Languedoc ont adapté les technologies de filtration par membrane pour développer de nouveaux produits de la vigne. Ces efforts ont fait progresser le développement des technologies de séparation par membrane de manière déterminante. Nombre de ces procédés ont des applications pertinentes aujourd'hui et servent l'ensemble de la filière viticole¹⁰⁰.

Une autre innovation illustrant la métamorphose du Languedoc et pertinente pour notre examen des vins légers est le succès des vins biologiques. Depuis l'attribution du premier label officiel d'agriculture biologique à la France en 1985, un tiers des vignobles certifiés biologiques du pays est situé en Occitanie. Quatre-vingt-dix pour cent d'entre eux bénéficient de l'appellation IG¹⁰¹. Sous l'étiquette « Sud de France », les vins d'Occitanie font bonne figure sur le marché des vins biologiques, et possèdent l'indice d'opportunité le plus élevé¹⁰² du segment des vins alternatifs avec une croissance prévue de 11,7 % d'ici 2027¹⁰³.

Dans quarante ans, les vins légers seront-ils autant acceptés et recherchés que les vins biologiques le sont aujourd'hui ? Y aura-t-il un renouveau des vins clairs de Bordeaux, plus légers ? Pour se couvrir, des opérateurs comme Castel-Frère, les Vignerons de Buzet et la Maison Jeanjean ont introduit des vins à 9 % d'alcool afin d'élargir leur base de consommateurs¹⁰⁴. La société française Pernod Ricard a choisi d'investir ses ressources en Nouvelle-Zélande pour élargir son

⁹⁸ BOHLING Joseph, *The sober revolution : appellation wine and the transformation of France*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, p. 177 et 186.

⁹⁹ WENZEL Nikolai G., « Rent-Seeking and Decline in the French Wine Industry » [en ligne], *The Journal of Private Enterprise*, Vol. 27, n° 2, p. 75-76, [consulté le 16 février 2021].

¹⁰⁰ COTTÉREAU Philippe, « Vins à teneur réduite en alcool : aspects réglementaires et présentations des différentes techniques » [en ligne], *Revue internet de viticulture et oenologie*, n° 7, 2006, p. 3, [consulté le 21 février 2021].

¹⁰¹ PRUDHAM Scott, MACDONALD Kenneth Iain, *op. cit.*, p. 659 et 663.

¹⁰² WINE INTELLIGENCE, « Consumer Attitudes to Health and Wellness in Wine », sur *Wine Market Council* [en ligne], publié en septembre 2019, p. 17, [consulté le 7 mars 2021].

¹⁰³ THE INSIGHT PARTNERS, « Organic wine market growth sturdy at 10.7% CAGR to Outstrip \$16,647.81 Million by 2027 - COVID-19 Impact and Global Analysis by TheInsightPartners.com », sur *Intrado GlobeNewsWire* [en ligne], publié le 10 mai 2021, [consulté le 10 mai 2021].

¹⁰⁴ DUPIN Céline, « Les vins à faible degré d'alcool nouvelles stars des rayons », sur *Les Echos* [en ligne], publié le 5 septembre 2016, [consulté le 24 octobre 2020].

portefeuille de boissons. La stratégie de ces entreprises est à l'image du discours du directeur général de l'OIV lors d'une conférence en avril 2021. Les viticulteurs doivent s'adapter aux consommateurs et diversifier leur offre¹⁰⁵, a-t-il rappelé, d'autant que le marché du vin devient encore plus concurrentiel dans un contexte de baisse de la consommation.

§3 – Initiatives du gouvernement

Les gouvernements de quelques pays ont soutenu la diversification du secteur viticole vers les vins légers. Leur aide peut prendre la forme de recherche et développement (A), d'investissements directs ou de co-investissements, et de partenariats (B). Le degré d'implication des gouvernements varie en fonction de leur environnement réglementaire et de leur position dans la production et le commerce du vin (C).

A – France

La France, producteur de l'Ancien Monde, réglemente toute la chaîne de production ainsi que la qualité du produit. Tous ces points de contrôle donnent aux opérateurs viticoles français moins de latitude et de flexibilité pour mettre rapidement de nouveaux produits sur le marché. Néanmoins, dès le début des années 1990, la France a approuvé l'expérimentation de la désalcoolisation en vertu de l'article 83, section 3, du règlement n° 1308/2013 (CE), qui autorise les États membres à utiliser des procédés œnologiques non autorisés à des fins d'innovation. En vertu de cette clause, les vins produits peuvent être vendus sous certaines conditions strictement contrôlées.

Cette innovation exceptionnelle a réuni l'INRA et certains vigneron du Languedoc pour mettre au point des techniques d'extraction d'alcool utilisant des méthodes de séparation par membrane. Comme nous l'avons vu plus haut, l'objectif de ce partenariat était à l'époque d'écouler la surabondance de vins sur le marché pour les exporter à l'étranger.

L'INRA et le Languedoc ont collaboré à nouveau de 2006 à 2009, lorsqu'ils ont constaté la hausse des températures provoquée par le changement climatique. Cette fois, l'objectif était d'étudier les méthodes permettant de réduire les effets du réchauffement climatique sur la filière viticole, et d'anticiper les menaces des politiques de santé publique. En particulier, l'initiative s'est concentrée sur la production et l'acceptation par les consommateurs de vins de haute qualité à

¹⁰⁵ OIV, « State of the vitivincultural world », sur *Oiv.int* [en ligne], publié le 20 avril 2021, [consulté le 25 mai 2021].

faible teneur en alcool. En termes numériques, l'étude a analysé les vins ayant entre 6 et 12 % d'alcool¹⁰⁶.

B – Nouvelle-Zélande

Près d'une décennie après la quête de la France pour créer des vins légers de haute qualité, la Nouvelle-Zélande, producteur du Nouveau Monde, a inauguré les siens en mars 2014. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé un partenariat de sept ans avec la filière viticole, comptant parmi ses 18 partenaires commerciaux de grandes entreprises dont Pernod Ricard et Constellation Brands. Grâce à un investissement combiné d'environ 32 millions de dollars, le projet vise un rendement annuel de 285 millions de dollars néo-zélandais (environ 170 millions d'euros) d'ici à 2023. On s'attend à ce que 90 % de cette somme provienne des exportations vers les consommateurs de vins haut de gamme sur des marchés clés comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada et la Suède¹⁰⁷.

Selon le ministère néo-zélandais des industries primaires, la stratégie consiste à devenir le leader des vins légers de qualité supérieure. Les taux d'alcool plus faibles seront obtenus non pas par des manipulations en laboratoire, mais par des méthodes naturelles durables faisant appel à la sélection des vignes, à des techniques de gestion des vignobles ainsi qu'à des souches de levure indigènes à la Nouvelle-Zélande. Cette approche, selon eux, distingue les vins légers néo-zélandais de leurs concurrents sur des marchés cibles importants tels que le Royaume-Uni¹⁰⁸.

C – Grande-Bretagne

Le marché britannique est important car il fait partie des cinq premiers pays consommateurs de vins légers. Leur prédisposition à accepter les vins légers pourrait être liée à la familiarité des consommateurs avec les bières à faible teneur en alcool¹⁰⁹. Observant la popularité des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool (NoLo) sur le marché, le gouvernement britannique a exprimé son intérêt à collaborer avec l'industrie des boissons pour réduire les méfaits

¹⁰⁶ ESCUDIER Jean-Louis (éd.), *Maîtrise de la teneur en alcool des vins* [en ligne], Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 72, [consulté le 16 février 2021].

¹⁰⁷ NAGEL Sharon, « La Nouvelle-Zélande veut se placer comme le numéro un mondial dans le segment premium », sur *Vitisphere* [en ligne], publié le 12 janvier 2018, [consulté le 5 janvier 2021].

¹⁰⁸ MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES, « Lighter Wines | MPI - Ministry for Primary Industries. A New Zealand Government Department », sur *Ministry for Primary Industries* [en ligne], s.d., [consulté le 27 mai 2021].

¹⁰⁹ BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine, STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 8.

de l'alcool. Dans son *Livre vert sur la prévention* de 2019, il a suggéré de soutenir les marques qui proposent des alternatives NoLo à la place des boissons standard.

Après sa publication, la Social Market Foundation, groupe de réflexion non partisan, s'est rendu compte que l'on savait peu de choses sur l'impact des vins légers sur la santé. Une étude indépendante a donc été entreprise pour comprendre le marché britannique des boissons NoLo et les consommateurs qu'il attire. Le rapport propose que les boissons NoLo soient intégrées dans le cadre d'une stratégie de prévention. En tant que dispositif autonome, elles n'amélioreraient pas les résultats de santé à grande échelle, principalement en raison de leur faible part de marché et de leur consommation occasionnelle¹¹⁰.

Section 2 – Vins légers et boissons fermentées au raisin

Malgré la curiosité et l'intérêt que suscitent les boissons à faible teneur en alcool à différents niveaux de la société, l'un des défis à relever pour accroître la part de marché est lié à l'identification du produit viticole lui-même. Que sont exactement ces vins légers ?

Les vins contenant moins d'alcool ne constituent pas un groupe monolithique. Ils existent en différents degrés d'alcool et, d'un point de vue juridique, ils ne peuvent pas tous être appelés « vin ». Pour faciliter la discussion dans le présent document, le terme « léger » désigne les boissons dont le taux d'alcool est compris entre 4,5 et moins de 12 %. Ces valeurs numériques n'ont pas de reconnaissance officielle et ne sont pas détaillées dans le cadre de l'UE.

À l'heure actuelle, en vertu de la législation européenne, le vin léger peut être subdivisé en deux catégories : les vins (§1) et les boissons non vinées issues de raisins fermentés (§2). Aucune de ces boissons à faible teneur en alcool ne peut être certifiée biologique si elle a subi une désalcoolisation. Un tel procédé est considéré comme altérant l'état naturel du vin, et donc contraire aux principes de l'agriculture biologique¹¹¹.

§1 – Vins légers

Pour bénéficier des avantages de l'étiquette du vin dans le cadre du système de classification de l'UE, tous les produits doivent respecter intégralement les règlements de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les vins légers protégés par une IG suivent les conditions déterminées dans leur

¹¹⁰ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 11.

¹¹¹ ESCUDIER Jean-Louis, SAMSON A., MOUTOUNET M., SALMON J. M., BES M., « Innovations technologiques en œnologie : Quelles conséquences ? » [en ligne], Cahier scientifique, 2013, 10 p., [consulté le 4 mars 2021].

cahier des charges (A). Ceux qui ne sont pas protégés par une IG doivent se conformer aux exigences réglementaires minimales pour tous les produits étiquetés en tant que vin (B).

A – Vins de dénomination

Les vins bénéficiant de l'appellation IG sont ceux qui ont démontré un lien entre le lieu de production et les techniques utilisées pour libérer les propriétés organoleptiques du vin¹¹². Les vins d'appellation doivent respecter la règle de la teneur minimale en alcool de 8,5 ou 9 % selon la zone de production¹¹³. Un privilège spécial accordé aux vins IG est la possibilité de s'écarter de ces minimums. Si la demande d'un producteur de vin est approuvée, il peut commercialiser un vin ayant une teneur en éthanol aussi faible que 4,5 %¹¹⁴.

Le vin hongrois Tokaj essencia, qui contient 4,5 % d'alcool, est l'un des bénéficiaires de cette dérogation¹¹⁵. Un autre représentant d'un vin AOP léger est le Moscato d'Asti italien¹¹⁶. Il ne contient que 5,5 % d'alcool au maximum.

Il existe également des vins légers qui se situent à l'extrémité inférieure du minimum légal. Il s'agit notamment de certains vins blancs Vihno Verde du Portugal dont la teneur en alcool se situe entre 8,5 et 11 %. Dans le sud de la France, les viticulteurs ont introduit des vins légers de 8,5 à 9 % d'alcool. Ces vins ont subi des traitements de désalcoolisation pour corriger leur goût et leur équilibre (*cf.* Partie II, chap. 1, section 1).

À première vue, les producteurs de vins d'appellation semblent disposer de la souplesse juridique nécessaire pour diminuer le degré d'alcool de leurs produits. En réalité, ils ne peuvent pas décider, à titre individuel, de réduire le taux d'alcool sans violer les termes de leur cahier des charges et sans risquer de perdre l'accès à la dénomination et à son prestige¹¹⁷. En outre, les vins de dénomination sont particulièrement limités dans leur utilisation des pratiques œnologiques, y compris l'emploi des techniques de désalcoolisation décrites ci-dessous. Ainsi, bien que des technologies soient disponibles pour les vins de dénomination afin d'abaisser la teneur en alcool sous 8,5 %, des limitations techniques et autres empêchent cette possibilité (*cf.* Partie II, chap. 1, section 2).

¹¹² Règl. n° 1308/2013, art. 93 (JOUE).

¹¹³ Règl. n° 1308/2013, ann. VII, partie II, app. 1 (JOUE).

¹¹⁴ Règl. n° 1308/2013, ann. VII, partie II, points 1a et 1b (JOUE).

¹¹⁵ Règl. n° 1308/2013, ann. VII, partie II, point 1d (JOUE).

¹¹⁶ Tiré du site : <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/> [consulté le 24 juin 2021].

¹¹⁷ Code rural et de la pêche maritime, art. L642-30.

B – Vins sans dénomination

Les producteurs de vins sans dénomination n'ont pas la possibilité de déroger à la teneur minimale en alcool. Les vins légers doivent rester dans la fourchette de la teneur en alcool définie au début de cette section, c'est-à-dire entre 8,5 ou 9 % et moins de 12 %. Si la concentration en éthanol est inférieure aux seuils requis, le produit ne peut plus être légalement appelé ou vendu comme vin.

Une recherche rapide sur Internet concernant les vins titrant de 9 à 11 % d'alcool a donné peu de résultats. Voici quelques-unes des offres : un vin en format bag-in-a-box¹¹⁸, un vin blanc doux Castel Frères¹¹⁹, un vin d'Espagne¹²⁰ et un vin biologique¹²¹.

La rareté des vins légers sans dénomination semble aller de pair avec le succès de la stratégie de l'UE visant à augmenter la production de vins de dénomination¹²². Elle peut également refléter les difficultés de produire des vins non dénommés à faible teneur en alcool dans les conditions actuelles. En revanche, le vin biologique à 10,5 % d'alcool se distingue. Il se présente, ainsi que le label Vin de France, comme un moyen d'échapper au cadre de l'IG et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans la fabrication du vin. Le message suggère que la participation au cadre de l'IG ne vaut pas la peine de sacrifier son indépendance¹²³.

Malgré tout, les producteurs de vin sans dénomination ne disposent pas d'une liberté de création illimitée pour produire du vin. Ils doivent respecter la réglementation relative aux pratiques œnologiques et à la teneur minimale en alcool et ne pas contenir moins de 8,5 ou 9 % d'alcool.

Si l'on se souvient, avant que l'OCM de 1970 n'exige que les vins de table contiennent un minimum de 8,5 ou 9 %, il existait une surabondance de vins génériques à faible teneur en alcool sur le marché. La décision de fixer un titre alcoométrique de référence s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à améliorer le caractère et la qualité du vin. Compte tenu de l'objectif de la CEE, l'on pourrait faire valoir que le fait d'autoriser les vins sans dénomination à descendre en dessous du

¹¹⁸ Tiré du site : <https://www.amacave.fr/france-de-france-rouge-11-joly-bib-10-litres.pdt-1858/>, [consulté le 22 juin 2021].

¹¹⁹ La croix d'or vin de France blanche moelleux. Tiré du site : <https://www.coursesu.com/c/vins-bieres-alcools/vins-blancs/-vsig-vin-sans-indication-geographique> [consulté le 22 juin 2021]

¹²⁰ Tiré du site : <https://www.aldi.fr/produits/nos-vins-et-sux/vins/vin-d-espagne-rouge-11-1106-1-0.article.html>, [consulté le 22 juin 2021].

¹²¹ Tiré du site : <https://www.1jour1vin.com/fr/guide-achat-vin/loire/vin-de-france/mabileau/15186-vin-effervescent-orgasmic-frederic-mabileau-2017>, [consulté le 22 juin 2021].

¹²² BOHLING Joseph, *op. cit.*, p. 4-5 et 177.

¹²³ ALSTON Julian M., GAETA Davide, « Reflections on the Political Economy of European Wine Appellations » [en ligne], *Italian Economic Journal*, 2021, p. 3 et 35, [consulté le 22 juin 2021].

titre alcoométrique minimal pourrait menacer l'édifice de l'OCM créé pour empêcher les vins médiocres¹²⁴ d'inonder le marché et d'y provoquer un déséquilibre économique¹²⁵.

Pour les vins sans dénomination, le marqueur de qualité organoleptique minimum est la conformité aux normes fixées pour le vin, y compris le respect de la limite inférieure d'alcool dans la boisson. À défaut, les produits seront exclus du marché du vin, et privés de l'étiquette vin. En revanche, ils ne pourront être vendus que comme des boissons alcoolisées à base de raisins fermentés.

§2 – Boissons fermentées au raisin

Par rapport au nom « vin », l'étiquette « boisson fermentée à base de raisin » se veut descriptive et générique puisqu'elle se situe encore plus bas que le dernier échelon de la hiérarchie de qualité du vin¹²⁶. Dans cette catégorie inférieure, il existe deux sous-groupes de boissons légèrement alcoolisées, les boissons désalcoolisées dérivées du vin, qui sont légales (A), et la piquette, qui ne l'est pas (B).

A – Boissons désalcoolisées à base de vin

Les vins désalcoolisés à moins de 8,5 % d'alcool sont très contestés dans le secteur. Comme ils n'atteignent pas la teneur en alcool requise, ces boissons perdent le soutien de l'UE et les avantages commerciaux qui accompagnent l'utilisation de l'étiquette « vin »¹²⁷. Toutefois, cette aide ne semble pas plaire à certains producteurs, qui se détournent complètement de la catégorie du vin.

Moderato, un producteur du sud de la France qui fabrique une boisson vinifiée avec un taux d'alcool de 5 %¹²⁸, est représentatif du choix de quitter la catégorie des vins. Il présente son produit comme léger en alcool et en calories, engagé dans la protection de l'environnement et offrant de nouvelles expériences à déguster lentement avec d'autres personnes lors de brunchs ou d'apéritifs-dinatoires improvisés. Il explique que la boisson est désalcoolisée après avoir subi une fermentation.

¹²⁴ COLLARD Bertrand, « La mention vin désalcoolisé proposée par Bruxelles », sur *Vitisphere* [en ligne], publié le 11 octobre 2018, [consulté le 5 mars 2021].

¹²⁵ NIEDERBACHER Antonio, « Wine in the European Community » [en ligne], *European Documentation*, n° 2-3, 1983, p.31-37, [consulté le 1^{er} juin 2021].

¹²⁶ ALSTON Julian M., GAETA Davide, *op. cit.*, p. 5.

¹²⁷ NIEDERBACHER Antonio, *op. cit.*, p.31-32, [consulté le 1^{er} juin 2021].

¹²⁸ Tiré du site : <https://le-moderato.com/> [consulté le 5 mars 2021].

En réalité, on ne sait pas très bien comment est fabriqué ce produit vinifié à 5 % ou toute autre boisson désalcoolisée dérivée du vin. Contrairement aux vins, aucune loi ne régit ces produits ou leurs processus de production ; en tant que boissons alcoolisées contenant plus de 1,2 % d'alcool, elles sont exemptées de la déclaration des ingrédients et des informations nutritionnelles en vertu de la législation européenne sur l'étiquetage des aliments¹²⁹. Le type de raisin utilisé, le degré d'alcool avant réduction et autres intrants nécessaires à la création de la boisson ne sont pas précisés. Hormis l'étape d'extraction de l'alcool, ces brassins pourraient bien être similaires à ceux vendus dans la période post-phyllloxérique. Cependant, la différence entre un non-vin désalcoolisé et un vin post-phyllloxérique est que ce dernier était interdit.

B - Piquette

La piquette est le type de boisson déclarée illégale au début du 19^{ème} siècle, et qui l'est toujours dans l'UE aujourd'hui. Il s'agit d'une boisson obtenue en ajoutant de l'eau au marc de raisin ainsi qu'un peu de sucre pour relancer la fermentation. Comme elle n'est pas fabriquée exclusivement à partir de la fermentation de raisins frais ou de moût de raisin, la piquette ne peut bénéficier de l'étiquette de vin. Malgré tout, elle est étroitement réglementée dans l'UE. La piquette ne peut être vendue sur le marché et ne peut être consommée que par la famille du viticulteur, sinon, le marc de raisin est envoyé à la distillerie¹³⁰.

Si la vente de piquette en Europe est formellement interdite, certains producteurs en fabriquent pour les acheteurs¹³¹. Le stock de 300 bouteilles d'un vigneron de Cahors a été saisi par les autorités à son insu. Il a mis l'accent sur la popularité de la boisson aux États-Unis et sur le fait qu'il ne faisait que répondre à cette demande¹³².

De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, la découverte par les consommateurs de la piquette, un sous-produit naturel du vin de l'Ancien Monde, est aussi excitante que la boisson est rafraîchissante. La piquette est vendue comme un vin désaltérant naturel, frais et léger,

¹²⁹ Règl. n° 1169/2011, art. 16, point 4 (JOUE).

¹³⁰ Règl. n° 1308/2013, ann. VIII, partie II, point d.4, p. 225 (JOUE).

¹³¹ TAVITTIAN Zazie « Vive la piquette ! », sur *L'Obs* [en ligne], publié le 15 janvier 2021, [consulté le 1 juin 2021].

¹³² ABELLAN Alexandre, « Les Fraudes rappellent à la loi les vignerons commercialisant des “piquettes” », sur *Vitisphere.com* [en ligne], publié le 19 mai 2021, [consulté le 1 juin 2021].

contenant entre 4 et 9 % d'alcool¹³³. Parmi les consommateurs de piquette, on trouve des buveurs de bière, qui sont attirés par la saveur pétillante et acidulée de la boisson.

Un viticulteur de la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, a introduit la piquette pour la première fois en 2016¹³⁴. Les producteurs voient cet intérêt comme un pont entre les buveurs de vin et de bière, apportant un nouveau segment de clientèle dans le monde du vin. Aujourd'hui, 66 producteurs dans 16 pays, de l'Afrique du Sud à l'Australie, fabriquent leur propre version de la piquette¹³⁵.

Si la production de piquette se fait à plus grande échelle, nous pourrions la voir convertir en une autre catégorie de boissons légères à base de vin. Une catégorie générale englobe celles qui sont au départ des vins titrant 8,5 ou 9 % d'alcool, puis désalcoolisés pour éliminer l'excès d'éthanol, mais pas les composés comme le resvératrol qui favorisent la santé cardiovasculaire.

L'autre groupe comprendrait les sous-produits résiduels dilués des premiers pressages. La première catégorie serait plus coûteuse à produire. La seconde catégorie pourrait être plus attrayante pour le consommateur actuel soucieux de sa santé, car le produit est fabriqué avec moins d'additifs et moins d'intervention humaine - comme le vin naturel, il est plus proche de son état d'origine.

L'attrait de la piquette s'inscrit dans la logique actuelle d'un mode de vie durable et sain. Il s'agit d'une boisson qui minimise les déchets, ne nécessitant que l'apport d'ingrédients naturels comme l'eau et le sucre. Comme l'a exprimé le producteur de Cahors, « le vin naturel et la piquette sont très étroitement liés »¹³⁶. Les résultats d'un récent article montrant les effets de renforcement de l'immunité sur le système intestinal dérivés des oligosaccharides présents dans le marc de chardonnay pourraient rendre la piquette plus attrayante¹³⁷.

¹³³ PICKARD Christina, « What is Piquette? », sur *Wine Enthusiast* [en ligne], publié le 28 mai 2019, [consulté le 2 juin 2021].

¹³⁴ THOMPSON Leen, « Getting to Know Piquette, a Wine-Adjacent Spritzer », sur *SevenFifty Daily* [en ligne], publié le 22 mars 2019, [consulté le 2 juin 2021].

¹³⁵ GOODE Jamie, « Piquette, the natural wine craze taking off in the UK, but banned in the EU – wineanorak.com », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], publié le 11 mars 2021, [consulté le 2 juin 2021].

¹³⁶ ABELLAN Alexandre, *op. cit.*

¹³⁷ SINROD Amanda J. G., LI Xueqi, BHATTACHARYA Mrittika, PAVIANI Bruna, WANG, Selina C., BARILE Daniela, « A second life for wine grapes: discovering potentially bioactive oligosaccharides and phenolics in chardonnay marc and its processing fractions » [en ligne], *LWT – Food Science and Technology*, Vol. 144, 2021, p. 111-192, [consulté le 3 juin 2021].

Partie 2 – Limites de la réduction de l'alcool

Les producteurs européens reconnaissent la nécessité de réduire la concentration d'alcool dans leurs vins. Ce qui est moins évident, c'est de cerner la technique la plus appropriée pour préserver les arômes et saveurs du vin tout en respectant les lois sur la qualité. Les technologies de réduction de l'alcool ont progressé et, grâce à des procédés post-fermentaires tels que le « fractionnement », il est désormais possible d'éliminer l'éthanol et de conserver les composés aromatiques avec une précision sans précédent¹³⁸. Les producteurs de vins du Nouveau Monde, y compris ceux qui sont certifiés biologiques, ont utilisé ces technologies de désalcoolisation pour améliorer ou créer de nouveaux produits.

En Europe, cependant, certains considèrent ces innovations avec inquiétude, arguant que les vins perdent leur caractère naturel et subissent « un changement substantiel de composition » lorsqu'ils sont fractionnés¹³⁹. Ils affirment que le vin n'est plus authentique et ne peut légalement prétendre être un vin. D'autres affirment que le fractionnement est un outil déjà exploité dans les pays du Nouveau Monde ; en Europe, il est autorisé dans le processus de correction du vin, et que la qualité organoleptique demeure la même en cas d'utilisation plus intensive. Le résultat de la négociation entre ces groupes concurrents est similaire à la réglementation sur le plâtrage au 19^{ème} siècle. Les procédés de désalcoolisation sont autorisés, mais ils sont soigneusement réglementés et contrôlés contre les abus afin de maintenir la hiérarchie de la qualité et d'empêcher¹⁴⁰ l'offre excessive de pseudo-vins artificiels et frauduleux sur le marché (1).

En France, il sera difficile pour les vins légers d'inonder le marché étant donné la réglementation nationale sur la vente de boissons alcoolisées. D'autres États membres de l'UE sont peut-être moins stricts, mais les entités françaises chargées de faire appliquer la loi ont examiné et contrôlé les publicités et les informations figurant sur les étiquettes afin de protéger les consommateurs et entreprises contre les allégations trompeuses et mensongères concernant l'authenticité du produit et ses bienfaits pour la santé (2).

¹³⁸ ESCUDIER Jean-Louis, SAMSON A., MOUTOUNET M., SALMON J. M., BES M., *op. cit.*, p. 31.

¹³⁹ Règl. n° 1308/2013, art. 80, point 3, p. 56 (JOUE).

¹⁴⁰ INAO, « Résumé des décisions prises par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie. Séance du 13 février 2014 », publié sur *INAO* [en ligne], 2014, [consulté le 5 mars 2021].

Chapitre 1 – Réglementation des techniques de réduction de l'alcool

L'alcool dans le vin peut être réduit en sélectionnant des cépages à faible teneur en sucre, en adaptant les techniques de viticulture, en identifiant les souches de levure et en extrayant l'alcool une fois le processus de fermentation terminé. Nous nous concentrons ici sur la réduction de l'alcool au cours de la phase post-fermentaire de la fabrication du vin. Après le processus de fermentation, différentes technologies permettent de réduire la concentration en alcool pour arriver à de plus faibles quantités d'éthanol. Certaines sont légales, d'autres strictement interdites. Toutes sont très réglementées dans l'UE et peuvent constituer des obstacles au succès des vins légers.

Pour comprendre dans quelle mesure les barrières structurelles protègent la structure de qualité actuelle et empêchent la croissance des vins légers sur le marché, il est nécessaire d'apprécier les lois de l'UE qui contrôlent le processus de vinification. En conséquence, nous allons maintenant passer en revue les techniques d'élimination de l'alcool et leur effet sur le profil gustatif des vins (1) avant de détailler les différentes règles régissant le processus (2).

Section 1 – Techniques œnologiques

Bien qu'il existe de nombreuses technologies différentes d'extraction d'alcool post-fermentation, nous limitons ici notre discussion aux trois approches autorisées dans l'UE (§1) avant de nous intéresser à celles qui sont strictement interdites, sauf exception limitée (§2), et enfin à un bref résumé de l'environnement permettant aux producteurs du Nouveau Monde de satisfaire les demandes des consommateurs d'alcools légers (§3).

§1 – Techniques autorisées

Trois techniques sont autorisées pour réduire le titre alcoométrique d'un vin fini dans l'UE : la distillation (A), l'évaporation sous vide (B) et la filtration sur membrane (C). Le vin peut être traité par une seule méthode ou par les trois. Chaque technique présente des avantages et des inconvénients différents par rapport à son effet sur le goût du vin.

Un vin fini est composé de différents éléments. En termes simples, il contient de l'eau, des composés aromatiques et phénoliques, de l'acide et de l'éthanol¹⁴¹. Le principe fondamental de la désalcoolisation est que l'éthanol est séparé du vin, tandis que les autres composants, notamment les composés aromatiques, restent intacts. L'éthanol est ensuite réintroduit dans le vin, mais dans

¹⁴¹ DONNELLY Erin, « An Examination of Distillation of Faulted Wines », sur *Penn State Extension* [en ligne], publié le 11 mai 2016, [consulté le 4 juin 2021].

une proportion moindre, et non inférieure au titre minimal légal requis. La qualité gustative du vin obtenu dépend en partie de la capacité de la technique à conserver les composés aromatiques du vin.

A – Distillation

L'alcool peut être éliminé par distillation, en chauffant le vin pour faire évaporer et éliminer une partie de l'éthanol. La distillation est une technique vieille de plusieurs siècles, sa première utilisation ayant été découverte en Mésopotamie¹⁴². Lorsque l'on applique de la chaleur au vin, l'éthanol est éliminé par évaporation. Les vapeurs d'éthanol sont ensuite recueillies et transformées en liquide par condensation. Une quantité réduite d'éthanol est alors reconstituée avec le vin.

Le vin est une boisson complexe qui contient une multitude de substances, des composés aromatiques agréables aux défauts plus désagréables. En appliquant de la chaleur au vin, on le sépare en ses composants. Ainsi, la distillation peut être utile pour éliminer les défauts des vins¹⁴³. Malheureusement, la chaleur peut aussi détruire et altérer certains composants, en particulier les composés aromatiques¹⁴⁴. Pour cette raison, la distillation thermique est souvent utilisée en combinaison avec d'autres techniques approuvées, généralement après l'extraction des parties aromatiques du vin.

B – Evaporation sous vide

Une deuxième technique autorisée pour éliminer l'alcool du vin fini est l'utilisation de l'évaporation sous vide. Cette méthode est basée sur la science de la distillation, mais dans les conditions de pression du vide. Lorsque les conditions de pression sont élevées, l'évaporation peut être réalisée à des températures plus basses, ce qui permet de séparer l'éthanol sans endommager thermiquement les saveurs aromatiques du vin¹⁴⁵.

Une technologie appliquant le principe de l'évaporation sous vide est la colonne à cônes tournants (*cf.* Annexe 1). Elle utilise les forces centrifuges pour faire tourner le vin dans une série de cônes disposés dans une colonne. Le vin filé forme des couches peu profondes à la surface des

¹⁴² DELUZARCHE Céline, « Distillation », sur *Futura* [en ligne], s.d., [consulté le 4 juin 2021].

¹⁴³ DONNELLY Erin, *op.cit.*

¹⁴⁴ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, « Membrane Technologies in Wine Industry » [en ligne], *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, Vol. 56, n° 12, p. 10, [consulté le 4 juin 2021].

¹⁴⁵ MOREIRA Catarina Nascimento, *Light wine. Technological and legal aspects of alcohol reduced wine* [en ligne], Malfeito Ferreira Manuel et Christmann Monika (dirs.), master, viticulture et oenologie, universidade do Porto, Lisboa, 2015, 112 p., [consulté le 23 février 2021].

cônes. Les arômes et les composés organiques volatils, les substances qui pèsent le moins, s'évaporent en premier. Une fois qu'elles sont recueillies, le vin est à nouveau traité pour vaporiser et éliminer l'éthanol du vin. Ces différents composants sont ensuite recombinaés dans les proportions souhaitées au reste du vin. Bien qu'une plus grande partie des caractéristiques sensorielles soit conservée par rapport à la distillation à température ambiante, il y a néanmoins une perte suffisante pour affecter négativement le goût du vin¹⁴⁶.

Le processus de désalcoolisation sur colonne à cône est long et la technologie coûteuse¹⁴⁷. Une source estime son prix à 1 000 000 USD¹⁴⁸, ce qui rend son acquisition prohibitive pour les domaines viticoles modestes. En revanche, les vins peuvent être expédiés à des prestataires de services utilisant cette méthode d'élimination de l'alcool. Cela peut poser problème pour les vins AOP et IGP, car les règlements de l'UE exigent que la production de vin soit effectuée dans la zone géographiquement délimitée¹⁴⁹ ou conformément aux exceptions décrites dans le cahier des charges¹⁵⁰.

C – Techniques de filtration sur membrane

Les technologies membranaires, quant à elles, sont plus rentables. Comme les techniques de distillation, elles présentent chacune des avantages et des inconvénients. L'expérimentation des procédés à membrane a débuté dans les années 1980¹⁵¹. En vinification, ils ont progressivement remplacé les techniques conventionnelles à différentes étapes du processus, de la chaptalisation à la clarification et à la stabilisation. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de technologies sur le marché : nanofiltration, pervaporation, osmose inverse, pour n'en citer que quelques-unes. L'approche la plus couramment utilisée pour réduire l'alcool dans un vin fini est l'osmose inverse.

L'osmose inverse consiste à appliquer une pression élevée au vin pour qu'il passe à travers une fine membrane (*cf.* Annexe 2). La membrane agit comme un filtre et sépare le concentré de vin contenant des composés aromatiques et de saveur d'un mélange d'eau et d'éthanol. Une deuxième étape consistant à éliminer l'éthanol de l'eau est nécessaire et peut être réalisée par distillation

¹⁴⁶ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, *op. cit.*, p. 9.

¹⁴⁷ *Ibid*, p. 11.

¹⁴⁸ WINE ANORAK, « Lower/reduced alcohol wines », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], s.d., [consulté le 4 juin 2021].

¹⁴⁹ Règl. n° 1308/2013, art. 93 (JOUE).

¹⁵⁰ Règl. n° 33/2019, art. 4 et 5 (JOUE).

¹⁵¹ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, *op. cit.*, p. 4.

thermique ou une autre technique. L'eau distillée doit être réintroduite dans le concentré de vin avec une quantité réduite d'éthanol¹⁵².

L'étape du processus qui peut poser des problèmes juridiques est le moment où le concentré de vin est séparé de la solution d'eau et d'éthanol. Immédiatement après la séparation, le concentré de vin doit être mélangé à l'eau¹⁵³. Si ce n'est pas le cas, la pression osmotique du concentré de vin augmente, ce qui fait que l'eau du mélange d'éthanol et d'eau traverse la membrane et dilue le concentré de vin, ce qui inverse tout le processus. Légalement, la seule eau qui peut être ajoutée au concentré de vin est celle qui provient du vin lui-même. Pour ce faire, les viticulteurs peuvent coupler la distillation de l'éthanol de l'eau au processus de la membrane (*cf.* Annexe 3). Ce qui est illégal et interdit, c'est l'ajout d'eau provenant d'une source extérieure externe est illégal et interdit (*cf.* Partie II, chap. 1, section 1, §2).

Contrairement aux techniques de distillation, la filtration sur membrane nécessite davantage de manipulation de l'eau. Avec les méthodes de distillation, l'éthanol et les arômes du vin sont retirés, laissant seuls la base de l'eau et les autres composants du vin. Pour reconstituer le vin, l'éthanol et les arômes sont manipulés et recombines. L'approche membranaire est l'inverse : les arômes et les composés aromatiques constituent la base à laquelle on ajoute de l'éthanol et de l'eau. Cette différence subtile peut poser des problèmes juridiques, car il s'agit d'une rupture dans la chaîne de production qui pourrait inviter à une adjonction, involontaire ou délibérée, d'eau extérieure.

Il faut donc accorder une attention particulière à l'utilisation des techniques membranaires pour désalcooliser le vin. Ceci est d'autant plus important que des études¹⁵⁴ ont montré que la filtration sur membrane est supérieure à la distillation sur colonne à cône de rotation en raison de sa plus grande capacité à conserver les caractéristiques sensorielles du vin¹⁵⁵. C'est une option plus rentable, et comme elle est amovible / portable, elle peut être facilement transportée dans les caves. Cette dernière caractéristique permet aux producteurs de vins AOP et IGP de respecter le cahier des charges et de vinifier leurs produits dans la zone géographique délimitée¹⁵⁶.

¹⁵² *Ibid*, p. 12.

¹⁵³ *Loc. cit.*

¹⁵⁴ GARCÍA Rodrigo Loyola, GUTIÉRREZ-GAMBOA Gastón, MEDEL-MARABOLÍ Marcela, DÍAZ-GÁLVEZ Irina, «Lowering wine alcohol content by reverse osmosis and spinning cone columns: effects on sensory characteristics of the beverages » [en ligne], *Technical Reviews*, 2021, [consulté le 4 juin 2021].

¹⁵⁵ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, *op. cit.*, p. 12.

¹⁵⁶ COTTEREAU Philippe, *op. cit.*, p. 3.

Avec la nécessité de réduire l'alcool et l'intérêt croissant pour les vins à faible teneur en alcool, le recours aux traitements de désalcoolisation va devenir courant. L'OIV examine donc les différentes techniques pour comprendre les approches qui répondent le mieux aux demandes des consommateurs et qui préservent l'expérience sensorielle du vin¹⁵⁷.

§2 – Techniques interdites

Selon le principe de la liste positive de l'UE, les techniques non expressément autorisées sont strictement interdites. Il s'ensuit que les techniques de réduction de l'alcool qui n'ont pas été explicitement permises sont indiscutablement interdites. De plus, lorsqu'une technique autorisée est réalisée, elle doit l'être conformément aux directives prescrites. Il est interdit de s'écarter des conditions spécifiques (*cf.* Partie II, chap. 1, section 2, §1). Les vins élaborés en violation de ces règles, sauf autorisation, ne peuvent être vendus dans l'UE¹⁵⁸.

La pratique proscrite la plus évidente est sans doute l'ajout d'eau à un vin fini pour diluer sa teneur en alcool. Bien que cela puisse sembler être la solution la plus simple, l'ajout d'eau au vin diminue ses qualités aromatiques¹⁵⁹. En fait, l'eau ne peut être ajoutée à aucun moment du processus de production du vin¹⁶⁰ : elle ne peut être ajoutée au moût de raisin avant la fermentation. Elle ne peut être ajoutée pendant la fermentation, au cours d'éventuels traitements correctifs, notamment aux peaux et aux rafles restantes.

Combiner de l'eau et du sucre au marc de raisin pour produire de la piquette, boisson à faible teneur en alcool, est illégal. Les restrictions de la partie II de l'annexe VIII du règlement n° 1308/2013 indiquent clairement qu'il est illégal de produire du vin ou des sous-produits¹⁶¹ qui ne suivent pas les règles explicites des pratiques œnologiques. Il est donc interdit de surpresser les raisins¹⁶², de presser les lies de vin et de refermenter le marc de raisin¹⁶³, ou encore de produire de la piquette, sauf pour la distillation ou dans le cas de la piquette destinée à la consommation familiale du vigneron¹⁶⁴.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Règl. n° 1308/2013, art. 80, point 2a-c (JOUE).

¹⁵⁹ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, *op. cit.*, p. 10.

¹⁶⁰ Règl. n° 1308/2013, ann. VIII, partie II, point a1, p. 224 (JOUE).

¹⁶¹ *Ibid.*, ann. VIII, partie II, point d2, p. 225.

¹⁶² *Ibid.*, ann. VIII, partie II, point d1, p. 225.

¹⁶³ *Ibid.*, ann. VIII, partie II, d3-4, p. 225.

¹⁶⁴ *Ibid.*, ann. VIII, partie II, d4, p. 225.

Un autre procédé inacceptable pour réduire le titre alcoométrique est le désucrage, c'est-à-dire l'élimination du sucre du moût de raisin ¹⁶⁵. Cela signifie que les trois techniques de désalcoolisation décrites ci-dessus ne peuvent être utilisées pour éliminer le sucre du moût de raisin dans le but de réduire la teneur en alcool. En outre, si un vin a été préalablement enrichi en sucre par un traitement sur membrane, aucune des techniques de désalcoolisation approuvées ne peut être utilisée pour abaisser sa teneur en alcool¹⁶⁶.

Il existe une exception à l'interdiction d'utiliser des techniques œnologiques non autorisées. Le cadre communautaire prévoit en effet une dérogation permettant aux États membres d'innover et d'expérimenter de nouvelles technologies¹⁶⁷. Cette disposition permet de produire des vins expérimentaux dans le cadre d'un projet de recherche bien défini, pour une période maximale de cinq ans. Les produits qui en résultent peuvent être vendus sur le marché à condition qu'ils soient limités à 50 000 hectolitres et que le projet soit communiqué à la Commission européenne et aux autres États membres¹⁶⁸.

Le vin désalcoolisé a bénéficié d'une exception expérimentale dans le passé. L'INRA s'est associé à l'UCCOAR en Languedoc-Roussillon pendant une période de crise économique¹⁶⁹ et politique¹⁷⁰ et, dans le cadre de cette disposition expérimentale¹⁷¹, a mis en circulation un vin sans alcool en 1990. Leur objectif était de supprimer l'excès de vins et de corriger le déséquilibre de l'offre en Europe en développant de nouveaux produits destinés à l'exportation vers les États-Unis¹⁷². À l'époque, les États-Unis ont accepté sans hésiter ces nouveaux produits. En tant que pays nouvellement producteur de vins, il y avait moins de vins et encore moins de règlements dictant la façon dont ils étaient fabriqués.

¹⁶⁵ Règl. n° 934/2019, ann. 1, app. 9, p. 31 (JOUE, 12 mars 2019).

¹⁶⁶ Règl. n° 934/2019, ann. 1, app. 8, p. 30 (JOUE, 12 mars 2019).

¹⁶⁷ Règl. n° 1308/2013, art. 83, section 3 (JOUE).

¹⁶⁸ Règl. n° 934/2019, art. 4 (JOUE, 12 mars 2019).

¹⁶⁹ SMITH Andrew WM, « Uprooting Identity: European Integration, political realignment and the wine of the Languedoc, 1984-2014 » [en ligne], *Contemporary European History*, Vol. 29, 2020, p. 475, [consulté le 6 juin 2021].

¹⁷⁰ EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, *op. cit.*, p. 12 et 18.

¹⁷¹ ESCUDIER Jean-Louis, SAMSON A., MOUTOUNET M., SALMON J. M., BES M., *op. cit.*, p. 26.

¹⁷² WALLON Gilles, « Le vin sans alcool fait la nique à la picole », sur *Libération* [en ligne], publié le 17 septembre 2005, [consulté le 6 juin 2021].

§3 – Pratiques œnologiques du Nouveau Monde

Comme les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande font partie des pays producteurs de vin du Nouveau Monde. Ni l'Australie ni les États-Unis ne sont membres de l'OIV¹⁷³. Leur hésitation à y adhérer provient des restrictions sur les pratiques œnologiques que l'OIV exige.

D'une manière générale, les lois sur la vinification dans les pays du Nouveau Monde sont plus souples, notamment aux États-Unis et en Australie¹⁷⁴. C'est logique, étant donné que leurs marchés sont plus récents, moins matures, et qu'il y a donc moins de problèmes de fraude et de concurrence déloyale qui se posent dans un marché encombré. Il est donc plus facile de créer des vins qui s'adaptent aux conditions climatiques locales, qui conviennent à un plus large éventail de goûts et qui répondent aux nouvelles tendances telles que les vins à faible teneur en alcool.

Depuis un certain temps, les viticulteurs américains ont abordé le problème de l'alcool excessif avec moins d'obstacles réglementaires. Tout d'abord, le mouillage à différents stades du processus de production est autorisé aux États-Unis¹⁷⁵, sauf en Californie¹⁷⁶. La réduction du sucre dans le moût de raisin pour diminuer le titre alcoométrique final du vin fini est une pratique courante. Pour procéder à d'autres ajustements en fin de processus, l'élimination de l'alcool par désalcoolisation est largement utilisée, même pour la production de vins biologiques¹⁷⁷. Enfin, lors de la découverte de la piquette (*cf.* Partie I, chap. 2, section 2, §1B), il n'a pas été nécessaire de lancer une étude de recherche ou d'enregistrer ce projet de prédilection auprès du gouvernement¹⁷⁸.

Comme aux États-Unis, les Australiens ont modifié leurs pratiques de vinification pour compenser les niveaux d'alcool élevés et réagir à la préférence émergente pour des vins plus légers¹⁷⁹. En effet, la technologie de la colonne à cône rotatif a été développée en Australie expressément dans le but d'éliminer l'alcool du vin. Parallèlement, les législateurs australiens ont révisé leurs lois pour réduire le minimum légal du vin de 8 à 4,5 %, de manière à harmoniser leurs lois avec le cadre de l'UE, qui autorise, par dérogation, les vins à avoir une teneur en alcool aussi faible que 4,5 %. Sans cette réforme, l'Australie aurait eu des difficultés juridiques à vendre ses propres vins aux Australiens.

¹⁷³ OIV, « Member States and Observers », sur *Oiv.int* [en ligne], s.d., [consulté le 23 juin 2021].

¹⁷⁴ MELONI Giulia, ANDERSON Kym, DECONINCK Koen, Swinnen Johan, « Wine Regulations » [en ligne], *Applied Economic Perspectives and Policy*, Vol. 41, n° 4, 2019, p. 623, [consulté le 2 juin 2021].

¹⁷⁵ Code of federal regulation, § 24.246.

¹⁷⁶ California code of regulation, § 17010 (a).

¹⁷⁷ Code of federal regulation, § 24.248.

¹⁷⁸ Code of federal regulation, § 24.249.

¹⁷⁹ FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND, « Application A1026 Minimum Alcohol content for wine assessment report », sur *FoodStandards* [en ligne], publié le 21 avril 2011, p. i, [consulté le 15 mai 2021].

Tout comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande a rapidement réagi pour tirer parti des préoccupations des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Comme nous l'avons vu plus haut, le gouvernement et le secteur privé, y compris des entreprises viticoles européennes bien établies, ont uni leurs efforts pour investir dans le développement de techniques viticoles et vinicoles permettant de créer des vins légers. Malgré son appartenance à l'OIV, la Nouvelle-Zélande a lancé cette initiative avec une relative facilité, car peu de règlements entravent le projet. La restriction qui fait le plus défaut est l'exigence d'un titre alcoométrique minimal dans le vin¹⁸⁰.

Il est clair qu'il est plus facile de faire du vin à sa guise lorsque les contraintes sont minimales. C'est le luxe que peuvent se permettre les nouveaux acteurs du marché. Pour les marchés développés d'Europe, la négociation est nécessaire pour satisfaire les conditions des différentes parties prenantes, fixer des normes de qualité du vin afin d'éviter la surproduction, assurer un niveau de vie raisonnable et prévenir les troubles sociaux et politiques¹⁸¹. Alors que l'Europe s'enlise dans l'arbitrage d'intérêts divergents, les producteurs du Nouveau Monde innovent, proposent de nouveaux produits et conquièrent de nouvelles parts de marché.

Section 2 – Réglementation de l'UE et contrôles

Dans ce contexte de concurrence des producteurs de vin du Nouveau Monde, les acteurs de l'Ancien Monde doivent faire face au déclin de la consommation de vin en Europe. Les entreprises cherchent à l'étranger de nouveaux consommateurs pour compenser la perte de revenus. À cet égard, l'UE a dû modifier ses lois afin que les producteurs européens puissent rester compétitifs et répondre aux intérêts des consommateurs.

Les réglementations européenne et française suivent l'approche de la liste positive, ce qui signifie que toute pratique qui n'est pas explicitement autorisée est illégale. Au cours des 12 dernières années, des changements ont été apportés pour répondre au besoin et à la demande de réduction de l'alcool dans le vin (§1). Cependant, parce qu'ils ne répondent pas de manière adéquate à l'ensemble de cette demande, des propositions de réforme sont à l'étude (§2). Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation soit promulguée, les règlements actuels sur la désalcoolisation seront appliqués pour en assurer la conformité (§3).

¹⁸⁰ KLÜCHE Marcel, « The extraterritorial effect of EU food regulations on New Zealand - the example of wine », sur *Edepot* [en ligne], mars 2017, p. 72, [consulté le 8 juin 2021].

¹⁸¹ NIEDERBACHER Antonio, *op. cit.*, p. 31-32.

§1 – Règlementation actuelle

Depuis 2009, l'UE autorise la désalcoolisation, effectuée après la fin de la fermentation, comme méthode d'extraction de l'alcool du vin¹⁸². Elle est réalisée par des techniques de séparation physique¹⁸³. L'UE a plafonné la limite d'élimination à 2 % de la teneur en alcool. Un œnologue doit superviser et déclarer l'utilisation de ces procédés. Le vin à désalcooliser ne doit présenter aucun défaut. Les vins qui ont été préalablement enrichis en sucre sont interdits d'utiliser ces procédés. En tout état de cause, le vin fini ne doit pas avoir une teneur en alcool inférieure au taux minimal de 8,5 % ou 9 % selon la région de production.

Pour garantir le respect de ces lois, les producteurs doivent consigner le traitement dans un registre. L'UE autorise en outre les États membres à exiger des producteurs qu'ils les informent avant d'effectuer le traitement¹⁸⁴.

En 2019, l'UE a modifié le règlement de 2009 pour permettre l'élimination de jusqu'à 20 % de la teneur initiale en alcool d'un vin¹⁸⁵. Cette modification a été effectuée dans un souci de cohérence avec les résolutions de l'OIV de 2012 présentées ci-dessous. Ces résolutions ont corroboré les résultats d'une étude révélant que la plupart des consommateurs, qui n'étaient pas des experts, ne pouvaient détecter la différence entre un vin et sa version désalcoolisée tant que la teneur en alcool éliminée ne dépassait pas les 3 %¹⁸⁶. Ainsi, pour un vin contenant 15 % de degrés d'alcool, une réduction de 20 % correspond exactement à 3 %, ce qui signifie qu'un vin de 15 % peut être réduit à 12 %. Il s'agit d'un ajustement allant jusqu'à 1 % d'alcool supplémentaire qui peut être retiré du vin.

Fait important, l'UE a également renommé le traitement en lui-même : en 2009, l'on parlait de désalcoolisation partielle tandis que depuis 2019, ce traitement est désigné comme la correction de la teneur en alcool, de manière à améliorer les arômes du vin.

La raison de cette requalification peut être expliquée par les trois résolutions différentes de l'OIV sur la réduction de l'alcool dans le vin en 2012¹⁸⁷. L'une d'entre elles traite des « boissons »

¹⁸² Règl. n° 606/2009, ann. IA, point 40, app. 10 (CUE).

¹⁸³ Résolution OIV-ECO 432-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1896/oiv-eco-432-2012-fr.pdf> [consulté le 27 mars 2021]; Résolution OIV- OENO 394A-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1431/oiv-oeno-394a-2012-en.pdf> [consulté le 27 mars 2021].

¹⁸⁴ Règl. n° 606/2009, ann. IA, point 40, app. 10 (CUE).

¹⁸⁵ Règl. n° 934/2019, art. 3.1, ann. 1, partie A, tableau 1.12, app. 8 (JOUE, 12 mars 2019).

¹⁸⁶ HANNIN Hervé, *op. cit.*, p. 118.

¹⁸⁷ RUF Jean-Claude, « OIV rules and implications concerning reduction of alcohol levels » [en ligne] in Teissedre Pierre-Louis (coord.), *Alcohol level reduction in wine. Oenoviti International network, 6 septembre 2013 – Bordeaux* [en ligne], Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 2013, p. 50, [consulté le 6 juin 2021].

dérivées de la désalcoolisation partielle du vin ayant entre 0,5 % et le titre alcoométrique minimal pertinent pour la région¹⁸⁸. Ainsi, un vin titrant au départ 15 % pourrait être réduit à 0,5 % d'alcool, ce qui signifie qu'il ne peut plus être considéré comme du vin selon les lois actuelles.

La seconde concerne la désalcoolisation des « vins », définie comme l'élimination partielle ou quasi complète de l'alcool du vin¹⁸⁹. Ainsi, un vin dont la teneur initiale est de 15 % peut être ramené à 12 ou 9 %, ce qui représente plus de 20 % de la teneur initiale. Les deux produits seraient toujours qualifiés de vin.

La troisième résolution, intitulée « Correction de la teneur en alcool des vins », vise à réduire jusqu'à 20 % de l'éthanol excédentaire par rapport à la teneur initiale en alcool d'un vin¹⁹⁰. Ainsi, un vin dont la teneur initiale est de 15 % ne peut être ramené qu'à 12 %.

Des trois résolutions de l'OIV, l'UE a adopté la plus conservatrice, qui limite la réduction de 20 % maximum de la teneur en alcool du vin. L'approche de la France est encore plus conservatrice ; elle a choisi d'interdire aux viticulteurs AOP/IGP de réduire la teneur en alcool de plus de 2 % d'alcool¹⁹¹. Cette réticence de l'UE et de la France rappelle la loi française de 1891 limitant le plâtrage des vins à 2 grammes par litre. À l'instar des technologies agricoles chimiques qui ont vu le jour à cette époque, les innovations de précision actuelles permettent d'améliorer la qualité du vin pendant la production. À l'instar des conflits d'intérêts qui opposaient à l'époque les producteurs de raisins frais et les producteurs de raisins secs, les producteurs de vins IG militent aujourd'hui pour une utilisation modérée des procédés de désalcoolisation, tandis que les opérateurs non IG prônent leur application libérale pour répondre aux besoins des consommateurs qui rejettent les vins forts au profit de la variété plus légère.

§2 – Proposition de réforme

En reconnaissance de l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits de la vigne à faible teneur en alcool, l'UE a proposé en 2018 des réformes des règlements sur la

¹⁸⁸ Résolution OIV-ECO 432-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1896/oiv-eco-432-2012-fr.pdf> [consulté le 27 mars 2021].

¹⁸⁹ Résolution OIV- OENO 394A-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1431/oiv-oeno-394a-2012-en.pdf> [consulté le 27 mars 2021].

¹⁹⁰ Résolution OIV-OENO 394B-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1432/oiv-oeno-394b-2012-en.pdf> [consulté le 27 mars 2021].

¹⁹¹ INAO, *op. cit.*

désalcoolisation¹⁹². Des discussions en trilogie sont en cours pour supprimer les limitations de la désalcoolisation¹⁹³.

Si les restrictions sont éliminées, un vin qui présente au départ le titre alcoométrique minimum légal applicable, puis désalcoolisé à 0,5 % d'alcool, peut toujours être vendu comme du vin. En effet, un vin à 0 % d'alcool peut toujours être considéré comme un produit du vin¹⁹⁴, ce qui irait à l'encontre d'une décision fondamentale de la CJCE concernant la nécessité de l'alcool dans le vin¹⁹⁵. De même, un vin désalcoolisé de plus de 20 % de son titre alcoométrique initial et d'au moins 0,5 % peut également être vendu comme du vin. Cela signifie que même après avoir retiré 50 % de la teneur en éthanol d'un vin à 14 %, le produit peut continuer à être vendu comme du vin, bien qu'il ne contienne que 7 % d'alcool¹⁹⁶.

L'ajout du terme « désalcoolisé » ou « partiellement désalcoolisé » à côté de la dénomination « produit vitivinicole » pourrait également être exigé¹⁹⁷. On ne sait toujours pas si cette mention sera obligatoire ou facultative pour tous les vins désalcoolisés.

Par ailleurs, une distinction a été faite entre les vins désalcoolisés de plus de 20 % et ceux dont le degré d'alcool initial est inférieur à 20 %. Compte tenu de l'importance accordée à la préservation de la qualité des vins IG, on peut supposer que les vins ayant moins de 20 % de leur titre alcoométrique initial seront dispensés de faire figurer ce terme sur l'étiquette. La réduction de l'éthanol en dessous de 20 % étant considérée comme une « correction » visant à améliorer l'équilibre du vin, à l'instar d'autres pratiques correctives telles que la chaptalisation, elle peut échapper à l'obligation d'étiquetage. La qualification de « correction » est donc une méthode utilisée pour permettre une utilisation libérale des procédés de désalcoolisation et différencier la qualité de certains produits de celle d'autres.

Néanmoins, si les propositions sont adoptées, il s'agira d'une étape importante vers la réduction de la teneur en alcool du vin. Les consommateurs verront peut-être davantage de vins européens à faible teneur en alcool et sans alcool sur le marché. En corollaire, les autorités de

¹⁹² COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, (20)-(22) p. 22.

¹⁹³ LEMAIRE Isabelle, « L'Europe propose l'élargissement de l'appellation "vin", y compris pour le 0° », sur *Courrier Australien* [en ligne], publié le 20 octobre 2020, [consulté le 12 février 2021].

¹⁹⁴ COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, art. 193*bis* (32) p. 33.

¹⁹⁵ Cass., n° C-345/89, Procédure pénale contre Alfred Stoeckel, p. I-0425 (CJCE, 25 juill. 1991).

¹⁹⁶ COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, art. 193*bis* (32)-(33), p. 33-34.

¹⁹⁷ COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, art. 193*bis* (32) p. 33.

contrôle devront intensifier leur surveillance des méthodes non autorisées de production de vins à faible teneur en alcool.

§3 – Contrôles des réglementations

La politique vitivinicole de l'UE exige que chaque État membre mobilise ses ressources pour faire appliquer la réglementation communautaire sur le vin¹⁹⁸. En France, cette entité de contrôle est la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cet organisme a une double fonction d'assistance et de contrôle, ce qui lui permet de surveiller de manière précise et continue la production, la circulation et la vente des vins IG, des vins de table et des autres produits de la vigne. Sa boîte à outils comprend l'accès à des documents tels que l'autorisation de plantation, la déclaration de récolte, le cahier des charges et la déclaration des pratiques œnologiques¹⁹⁹.

Le règlement n° 606/2009 de l'UE délègue aux États membres le pouvoir d'obliger les producteurs à déclarer leur intention d'utiliser un traitement œnologique. Cela englobe les procédés de désalcoolisation, qui doivent être déclarés à la DGCCRF avant leur mise en œuvre²⁰⁰.

L'accumulation fréquente et régulière d'informations alimente une banque de données que la DGCCRF peut consulter pour authentifier un vin par le biais d'une analyse en laboratoire²⁰¹. Des échantillons de vin sont prélevés pour analyse dans le cadre des contrôles aléatoires de la DGCCRF²⁰². Les techniciens de laboratoire évaluent ensuite les échantillons pour détecter les niveaux de chaptalisation et la falsification de l'eau²⁰³.

Un procédé connu sous le nom de spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS) permet de distinguer l'ajout d'eau extérieure à un vin. Il compare les propriétés chimiques du vin en question à celles de l'eau qui a subi une fermentation²⁰⁴. Un vin désalcoolisé présentera les mêmes caractéristiques chimiques que l'eau fermentée. À l'inverse, un vin dilué avec de l'eau exogène sera différent de la structure moléculaire de l'échantillon témoin.

¹⁹⁸ Règl. n° 34/2019, art. 16 (JOUE, 17 octobre 2018).

¹⁹⁹ DGCCRF, « Présentation de la DGCCRF », sur *Ministère de l'économie, des finances et de la relance* [en ligne], publié en mai 2021, p. 3, [consulté le 2 juin 2021].

²⁰⁰ DGDDI, « Manuel utilisateur oeno », sur *Direction générale des douanes et des droits indirects* [en ligne], publié le 19 juillet 2012, 15 p. [consulté le 1 juin 2021].

²⁰¹ CHRISTOPH Norbert, HERMANN Armin, WACHTER Helmut, « 25 Years authentication of wine with stable isotope analysis in the European Union – Review and outlook » [en ligne], *BIO Web of Conferences*, Vol. 5, 2015, p. 3, [consulté le 2 juin 2021].

²⁰² Code de la consommation, art. R512-10 à R512-16.

²⁰³ CHRISTOPH Norbert, HERMANN Armin et WACHTER Helmut, *op. cit.*, p. 1 et 5.

²⁰⁴ CHRISTOPH Norbert, HERMANN Armin et WACHTER Helmut, *op. cit.*, p. 5.

Le coût de la désalcoolisation peut ne pas être abordable pour tous les viticulteurs²⁰⁵. Sous la pression de la réduction du taux d'alcool pour respecter la teneur maximale légale, les vigneron peuvent délibérément ajouter de l'eau pour faire baisser le taux d'alcool. L'eau peut être ajoutée par inadvertance, en raison, par exemple, du mauvais fonctionnement d'un système de filtration mal entretenu²⁰⁶.

Certes, pour les produits déclarés, les déclarations obligatoires laissent à la DGCCRF une voie continue pour éradiquer la fraude et la falsification. Les produits non déclarés, eux aussi, sont sous la surveillance de la DGCCRF puisque leur compétence couvre l'ensemble des produits de la vigne²⁰⁷. A titre d'illustration, pour répondre à la demande de boissons faiblement alcoolisées, certains opérateurs européens fabriquent de la piquette, mais la font sortir de la catégorie des vins. Plutôt que de demander l'autorisation de fabriquer des boissons faiblement alcoolisées, ils désignent simplement la piquette comme une boisson fermentée autre que le vin ou la bière²⁰⁸. D'autres fois, les producteurs se trompent sur la légalité du produit. Pas plus tard que le 21 mai 2021, la DGCCF a empêché une cave de Cahors de vendre 300 bouteilles de piquette²⁰⁹.

²⁰⁵ MON-VITI, « Trop d'alcool peut coûter cher », sur *Mon-ViTi.com* [en ligne], publié le 4 février 2013, [consulté le 6 juin 2021].

²⁰⁶ DGCCRF, « Falsification de produits vitivinicoles », sur *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* [en ligne], publié le 25 janvier 2017, [consulté le 2 juin 2021].

²⁰⁷ Règl. n° 1169/2011 (JOUE, 25 oct. 2011)

²⁰⁸ ABELLAN Alexandre, *op. cit.*

²⁰⁹ *Ibid.*

Chapitre 2 – Règlementation de la vente des vins légers

La capacité à commercialiser efficacement un produit sans enfreindre les lois sur l'information et la protection des consommateurs détermine le succès des vins légers. Même si les vins légers sont élaborés en conformité avec les lois sur la vinification, les réglementations en aval dans la promotion, la vente et la circulation des vins peuvent empêcher le succès du produit. Les compétences de la DGCCRF sont étendues et comprennent l'application des lois réglementant la vente des vins. L'étendue de la portée de la DGCCRF souligne l'omniprésence des politiques de mise en œuvre de la hiérarchie de la qualité.

Les lois destinées à informer les consommateurs sont énoncées dans les règlements relatifs à l'étiquetage des bouteilles (1). Celles conçues pour protéger la santé des consommateurs et contrer les actes malhonnêtes sont énoncées dans les règlements relatifs à la protection des consommateurs (2). La politique vitivinicole de l'UE dicte les premières, tandis que les réglementations nationales définissent les secondes. Ce chapitre est organisé selon ces lignes, même s'il existe un chevauchement dans le sens où les deux sections couvrent les lois qui protègent le consommateur contre les fraudes potentielles.

Section 1 – Information des consommateurs

L'étiquetage est un élément important du marketing et de l'information des consommateurs sur un vin et sa qualité. La quantité d'alcool et les descripteurs d'un vin léger déterminent la catégorie dans laquelle l'information peut être classée, transmettant des signaux supplémentaires sur ses attributs (§1). En outre, bien que les consommateurs puissent apprécier et choisir les vins légers plutôt que d'autres types de vins pour leurs avantages relatifs pour la santé, les allégations concernant le contenu nutritionnel et sanitaire sont strictement contrôlées, ce qui limite leurs activités de marketing (§2).

§1 – Mentions d'étiquetage / présentation

Les règles communautaires régissant les informations figurant sur l'étiquette d'un vin sont classées en trois catégories : les mentions obligatoires, les mentions facultatives réglementées et les autres mentions²¹⁰. Nous abordons ici les deux catégories les plus pertinentes pour les vins légers à l'heure actuelle : les mentions obligatoires (A) et les mentions facultatives (B).

²¹⁰ Règl. n° 1308/2013, art. 50 et suivants (JOUE).

A – Mentions obligatoires

Un produit de la vigne qui répond à la définition légale du vin entre dans cette catégorie. Ainsi, la mention « vin » doit être indiquée sur son étiquette. L'étiquette doit également porter son titre alcoométrique spécifique. L'apposition de ces deux types de mentions est obligatoire pour les vins légers dont le taux d'alcool est compris entre 8,5-9 % et 12 %.

En ce qui concerne une boisson à base de vin inférieure au minimum de 8,5 % ou 9 %, à moins que le produit ne bénéficie d'une protection IG et n'ait obtenu une dérogation, l'utilisation du nom de catégorie « vin » est illégale et punissable. À la place, le produit doit être décrit comme une boisson fermentée au raisin ou dérivée du vin²¹¹.

L'usage approprié de la mention « vin » est strictement appliqué. Cette application rigoureuse est illustrée par une décision rendue en 1991 par la Cour de justice des Communautés européennes²¹². UCCOAR, la coopérative susmentionnée du sud de la France, vendait et étiquetait comme « vin sans alcool », une boisson désalcoolisée à base de vin. La Cour a jugé que l'utilisation du mot « vin » se limitait aux produits contenant une quantité minimale d'alcool résultant de la fermentation du raisin ou du moût de raisin. Dans les années 1990, la réglementation en vigueur ne fixait pas de quantité minimale d'alcool spécifique pour la catégorie générale « vin ». Des valeurs numériques étaient attribuées pour d'autres catégories telles que le « vin de table », mais pas pour le « vin ». Cette décision est toujours en vigueur, mais si les réformes proposées pour la désalcoolisation sont ratifiées, elle pourrait être remplacée. La réglementation actuelle identifie désormais des quantités précises d'éthanol pour le terme fourre-tout « vin », rendant illégaux ceux dont le degré d'alcool est inférieur au minimum.

Un autre point de la proposition de réforme en cours de négociation est de savoir si le terme « désalcoolisé » ou « partiellement désalcoolisé » sera obligatoire pour les vins subissant le processus d'élimination de l'alcool dans une faible proportion (correction) ou dans une proportion plus importante (désalcoolisation), ou les deux. L'application inégale de la règle risque fort d'attribuer à un groupe une qualité supérieure.

B – Mentions descriptives facultatives

La réglementation en vigueur comprend des dispositions permettant une certaine flexibilité aux opérateurs viticoles à des fins de commercialisation. L'UE a adopté la section « autres mentions

²¹¹ BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *op. cit.*, p. 71-73.

²¹² Cass., n° C-345/89, Procédure pénale contre Alfred Stoeckel, p. I-0425 (CJCE, 25 juill. 1991).

facultatives » pour aider les producteurs à distinguer leurs vins de ceux de leurs concurrents. Néanmoins, les mentions utilisées pour la commercialisation ne doivent pas induire les consommateurs en erreur sur la nature du produit²¹³. Une telle précaution est particulièrement pertinente pour les vins légers. La signification ambiguë et indéfinie de l'expression « faible taux d'alcool » et ses nombreuses variantes laissent libre cours à des interprétations erronées.

Les vins légers sont décrits par une vaste gamme de termes et avec différents niveaux d'alcool. La façon dont ces descripteurs sont mentionnés sur l'étiquette est particulièrement importante dans le contexte de l'exportation. Les descripteurs du pays exportateur peuvent être différents de ceux du pays importateur (*cf.* Annexe 4). Les différents descripteurs possibles sont léger, moins alcoolisé, alcool réduit, faible alcool, légèrement alcoolisé, etc. L'infographie reproduite ci-dessous est une compilation des descripteurs identifiés dans les travaux des chercheurs australiens²¹⁴.

Fig. 3 : Classifications des vins à teneur réduite en alcool²¹⁵

Il n'existe pas de réglementation des termes de vins légers dans l'UE, ni dans les autres pays. À ce problème de définition s'ajoute la compréhension que les consommateurs attachent aux termes descriptifs. Des études montrent que les consommateurs associent certaines caractéristiques d'un produit alimentaire en fonction des mots qui lui sont attribués. À titre d'exemple, un consommateur X peut penser que l'alcool léger contient 9 % d'éthanol, contre 10 % pour l'alcool faible. Or, l'entreprise Y fabrique un vin léger qui contient 10 % d'éthanol, tandis que la version de l'entreprise Z en contient 11 %, il est possible que le consommateur X interprète à tort le terme « alcool léger » comme contenant moins d'éthanol que celui d'une marque de vin donnée.

²¹³ Règl. n° 1308/2013, art. 118 et 120 (JOUE).

²¹⁴ BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine, STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 4.

²¹⁵ *Loc. cit.*

Le secteur du vin pourrait s'inspirer de l'industrie laitière. Les producteurs laitiers peuvent utiliser les termes « allégé » et « à teneur réduite en matières grasses » dans des conditions spécifiques. Ces termes font référence à des produits dont la teneur maximale en matières grasses est de 62 %²¹⁶. Une telle approche pourrait apporter une certaine clarté d'étiquetage aux producteurs de vin ainsi qu'aux consommateurs.

§2 – Allégations nutritionnelles et de santé

Des études montrent que certains consommateurs achètent des vins légers parce qu'ils sont convaincus des bienfaits de ces produits pour la santé²¹⁷. Leur raisonnement repose principalement sur la teneur plus faible en alcool et en calories des vins légers. Pourtant, si les entreprises viticoles sont autorisées à indiquer la teneur réduite en alcool et le contenu énergétique du produit²¹⁸(A), elles ne peuvent faire aucune déclaration affirmant les bienfaits d'une boisson alcoolisée pour la santé²¹⁹ (B).

A – Allégations nutritionnelles concernant la faible teneur en alcool

Le règlement européen sur les allégations nutritionnelles et de santé a été adopté en 2006 afin de protéger les consommateurs contre les choix alimentaires fondés sur des affirmations non étayées concernant les avantages pour la santé d'un produit alimentaire²²⁰. Suivant une approche de liste positive, seules les allégations nutritionnelles qui ont été autorisées peuvent être faites. Celles qui n'ont pas été explicitement autorisées sont interdites²²¹.

Parmi les 30 allégations nutritionnelles actuellement autorisées, les déclarations concernant la teneur réduite en énergie ou en alcool sont autorisées. Dans le cas spécifique des boissons alcoolisées, à moins qu'un État membre n'en dispose autrement, la seule allégation nutritionnelle autorisée est la teneur faible ou réduite en énergie d'une boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 %²²². Une fois l'autorisation accordée pour l'allégation, des variations des termes techniques peuvent être utilisées dans la commercialisation du produit²²³.

²¹⁶ EUROPEAN COMMISSION, « Nutrition claims », sur *European Commission* [en ligne], s.d., [consulté le 13 juin 2021].

²¹⁷ WILKINSON Kerry, JIRANCK Vladimir, *op. cit.*, p. 99-100.

²¹⁸ Règl. n° 1924/2006, chap. 2, art. 4, point 3 (JOUE).

²¹⁹ Règl. n° 1924/2006 (JOUE).

²²⁰ Règl. n° 1924/2006, préambule, n° 10 (JOUE).

²²¹ BOER de Alie, « Fifteen Years of Regulating Nutrition and Health Claims in Europe : The Past, the Present and the Future » [en ligne], *Nutrients*, Vol. 13, n° 5, 2021, p. 3, [consulté le 7 juin 2021].

²²² Règl. n° 1924/2006, chap. 2, art. 4, point 3 (JOUE).

²²³ BOER de Alie, *op. cit.*, p. 8-9.

Cette tolérance appliquée au secteur du vin peut donner lieu à des complications. Comme nous le savons, en vertu des lois actuelles, le taux d'alcool minimum peut être aussi bas que 4,5 %, mais il est généralement fixé à 8,5 % ou 9 %. Pour dire qu'un vin est à teneur réduite en alcool, par rapport à quelle définition de « réduit » ou « faible » ce vin serait-il mesuré ? En d'autres termes, quelle quantité d'alcool un vin standard contient-il et quelle quantité en moins un vin réduit ou à faible teneur en alcool contiendrait-il ? (*cf.* Partie II, chap. 2, section 1, §1, B). L'utilisation précise de ces termes nécessite la désignation d'une valeur numérique pour la teneur en alcool d'un vin standard. En outre, les seuils de tolérance pour les vins standard dépassant ou tombant en dessous d'un titre donné peuvent également devoir être révisés pour s'appliquer aux vins légers (*cf.* Partie II, chap. 2, section 2, §2, A). Ces questions devront peut-être être abordées si et quand il y aura une prolifération de vins légers sur le marché. Pour le moment, il semble que les producteurs de boissons à base de vin à faible teneur en alcool aient réussi à utiliser le terme « léger » sans aucun reproche²²⁴.

Alors qu'une allégation peut être faite sur la faible teneur en alcool du vin, le règlement de 2006 avertit clairement que de telles déclarations ne doivent pas être « fausses, ambiguës ou trompeuses ; susciter des doutes sur la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres aliments ; et encourager ou tolérer la consommation excessive d'un aliment »²²⁵. Par conséquent, bien que les entreprises puissent souligner les avantages nutritionnels de leurs produits, le faire d'une manière qui suggère des avantages pour la santé peut être trompeur.

B - Allégations de santé

Les allégations de santé vont au-delà des allégations nutritionnelles dans la mesure où elles associent les attributs d'un produit alimentaire à la promotion du bien-être physique général²²⁶. Les entreprises alimentaires doivent se soumettre à un processus de vérification rigoureux avant de pouvoir dresser ces allégations. En revanche, les producteurs de boissons alcoolisées, y compris de vin, ne peuvent jamais faire d'allégations de santé relatives à leurs produits²²⁷.

Un fabricant de vin allemand, qui a fait de la publicité pour une déclaration relative aux bienfaits de son vin pour la santé, a été condamné pour cela. La CJUE a jugé que le vin, étiqueté et

²²⁴ Tiré du site : <https://www.nouslesvigneronsdebuzet.fr/boutique/vin-blanc/56-nuage-vin-blanc-leger.html> [consulté le 20 juin 2021] ; <https://www.vinvalie-boutique.com/catalogue/vins/blanc/legerete-blanc/> [consulté le 20 juin 2021].

²²⁵ Règl. n° 1924/2006, art. 3 (JOUE).

²²⁶ Règl. n° 1924/2006, art. 2, paragraphe 2, point 5 (JOUE).

²²⁷ Règl. n° 1924/2006, art. 4, paragraphe 3 (JOUE).

commercialisé comme « facilement digestible » avec une quantité réduite d'acide, violait le règlement interdisant les déclarations trompeuses concernant les allégations de santé²²⁸. Elle a estimé que l'effet combiné de ces éléments équivalait à une allégation de santé, et qu'en tant que boisson alcoolisée, elle était incontestablement interdite.

En bref, malgré les études montrant la présence durable d'antioxydants dans le vin partiellement désalcoolisé, les déclarations suggérant ses avantages pour la prévention des maladies sont, sans exception, interdites. Les consommateurs qui choisissent des vins légers, sont vraisemblablement plus sensibles aux messages liés à la santé. En tant que telle, toute allégation relative à la physiologie, au corps et à la santé en relation avec les vins légers doit être évaluée pour éviter toute allégation de santé non autorisée. Outre le fait qu'elles pourraient enfreindre la réglementation sur les allégations nutritionnelles de santé, elles pourraient également être poursuivies pour les délits de fraude et de tromperie, lourdement sanctionnés.

Section 2 – Protection des consommateurs

Toute communication relative à une boisson alcoolisée, qu'elle concerne ses caractéristiques nutritionnelles ou autres, est fortement et largement réglementée. Outre les informations figurant sur les étiquettes, les publicités constituent une autre forme de communication persuasive à l'intention des consommateurs. Le degré de restriction de la publicité dans l'UE varie d'un État membre à l'autre. Ces lois contrôlent le contenu et la diffusion des messages promotionnels. En France, les défenseurs des lois de santé publique (§1) sont souvent en désaccord avec ceux qui font pression pour se protéger des pratiques commerciales déloyales (§2). La tension entre les deux groupes s'étend probablement aux produits de vin léger.

§1 – Santé publique

Les vins légers, en tant que produit alcoolisé, se heurtent à l'opposition des autorités de santé publique. L'ampleur de la consommation de vins légers (A) sera limitée par les lois françaises strictes limitant la publicité et le marketing des boissons alcoolisées (B).

A – Les habitudes de consommation

Le lobby de la santé publique est sceptique quant aux avantages vantés des vins à faible teneur en alcool au niveau de la population générale. Les acteurs britanniques de la santé publique

²²⁸ Cass., aff. C-544/10, 6 septembre 2012 (CJCE).

poursuivent en avertissant que les descripteurs peu clairs et ambigus sur les étiquettes ne sont pas les seuls risques de surconsommation par inadvertance²²⁹. Les recherches sur les aliments à faible teneur en matières grasses et les produits du tabac allégés²³⁰ démontrent que les consommateurs peuvent manger ou fumer davantage, croyant qu'ils sont plus sains en choisissant l'option la moins nocive²³¹. Citant une étude qui a révélé une augmentation de la quantité totale d'alcool consommée lorsque le degré d'alcool sur les étiquettes diminuait, ils soulignent la consommation compensatoire négative qui pourrait se produire avec des vins à faible teneur en alcool²³². D'autres études, en revanche, concluent que les vins à faible teneur en alcool n'induisent pas une plus grande consommation et, dans un cas, réduisent la consommation totale d'alcool de 30 % par rapport au vin à teneur normale en alcool²³³.

Un deuxième risque qui préoccupe les défenseurs de la santé publique est l'extension de la consommation de vins légers à des occasions et des contextes où l'alcool n'est pas habituellement servi²³⁴. En d'autres termes, les vins légers pourraient remplacer les boissons gazeuses ou l'eau pendant un repas au travail, ou être consommés à la place du café ou du thé dans l'après-midi²³⁵. Les responsables de la santé publique affirment qu'une consommation régulière de cette manière annulerait les avantages d'une diminution de la consommation et n'aurait aucun effet ou augmenterait les quantités totales d'alcool consommées²³⁶.

Les habitudes de consommation à toute heure du jour et de la nuit rappellent la France de la seconde moitié du 20^{ème} siècle, lorsque les lobbies de la tempérance ont lutté et obtenu des politiques anti-alcool plus strictes. De même, dans les années 1960, lorsque la France a rejoint la Communauté européenne, le vin de table ordinaire était consommé à toute heure de la journée. Cette année-là, un Français consommait en moyenne 100 litres de vin, contre 42 litres en 2017²³⁷. Le vin faisait partie intégrante de chaque repas. Il était consommé au travail et dans les cafés²³⁸. Les vins pouvaient être consommés de cette manière en raison d'une offre excédentaire sur le marché

²²⁹ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 39.

²³⁰ BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine et STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 8.

²³¹ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 39.

²³² BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine et STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 89.

²³³ *Loc. cit.*

²³⁴ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 7.

²³⁵ *Ibid*, p. 56

²³⁶ *Ibid*, p. 62

²³⁷ LECOUTRE Matthieu, *Le goût de l'ivresse. Boire en France depuis le Moyen Âge (V^e-XXI^e siècle)* [en ligne], Paris, Belin, 2019, p. 296, [consulté le 31 mai 2021].

²³⁸ *Ibid*, p. 297.

et de leur faible teneur en alcool. Ces habitudes de consommation ont entraîné un taux d'alcoolisme élevé contre lequel les groupes anti-alcooliques ont lutté²³⁹.

Dans le même temps, la France souhaite réformer son économie viticole pour remplacer les faibles vins de table du Languedoc-Roussillon par des vins de qualité, plus riches en saveurs et en alcool²⁴⁰. Elle entame une campagne en partenariat avec les défenseurs de la tempérance et de la lutte contre l'alcoolisme pour promouvoir une autre façon de consommer le vin, sous les slogans « boire moins, boire mieux, boire plus longtemps »²⁴¹ et « apprendre à boire, moins, et de meilleure qualité »²⁴². Cette collaboration a permis de faire baisser la consommation de vin de table industrialisé tout en augmentant celle des vins de qualité²⁴³.

Il est intéressant de noter que la propagande incitant les consommateurs à « boire moins, boire mieux, boire plus longtemps » semble correspondre à la stratégie marketing des producteurs de vins légers de niche. Ces artisans vigneron encouragent la substitution et le remplacement des produits à alcool standard par des produits à alcool plus faible. Cependant, toutes les entreprises n'ont pas la même approche. L'analyse du matériel de marketing des grands producteurs suggère une stratégie qui encourage les consommateurs à utiliser les vins légers comme un complément plutôt que comme une substitution aux produits à teneur régulière en alcool dans leur consommation habituelle²⁴⁴. Une raison possible de cette approche, comme nous l'avons vu précédemment, est de limiter la perte des clients actuels qui abandonnent leurs vins de force normale pour des vins plus légers. On en déduit que leur stratégie n'est pas d'encourager délibérément les consommateurs à boire de l'alcool toute la journée. Cette approche pourrait être contre-productive et nuire à leur réputation, compte tenu des attentes actuelles envers les entreprises, qui doivent se montrer responsables vis-à-vis de l'environnement et des consommateurs (*cf.* . Partie 1, chap. 2, Section 1, §2).

Si les attitudes à l'égard de la santé et du bien-être prévalent, et si davantage de clients choisissent effectivement des vins à faible teneur en alcool pour remplacer les vins de force

²³⁹ DARGELOS Bertrand, *La lutte antialcoolique en France depuis le XIXe siècle*, Paris, Dalloz, 2008, p. 20-21.

²⁴⁰ BOHLING Joseph, *op. cit.*, p. 4-5, 10 et 13.

²⁴¹ NUGENT Paul, « JOSEPH BOHLING : The Sober Revolution: Appellation Wine and the Transformation of France. Cornell University Press, Ithaca, NY, 2018, 306 pp. » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 14, n° 2, 2019, p. 227-230 [consulté le 26 mai 2021].

²⁴² DARGELOS Bertrand, *op. cit.*, p. 285-286.

²⁴³ LECOUTRE Matthieu, *op. cit.*, p. 297-298.

²⁴⁴ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 51.

standard, le volume total d'alcool consommé pourrait diminuer. L'éducation des consommateurs aux vins légers pourrait donc avoir des effets positifs sur la santé²⁴⁵.

B – Publicité

En tant que produit relativement nouveau, les consommateurs ne connaissent pas et ne comprennent pas les vins légers désalcoolisés. Cette ignorance rend les entreprises particulièrement dépendantes de la publicité pour expliquer et promouvoir le produit auprès des consommateurs. Plusieurs obstacles doivent être surmontés : la différence entre vin et boisson à base de vin, le goût du produit et ce que l'on entend par désalcoolisation.

En France, la loi Evin, en vertu de L. 3323-1 et s. et R. 3323-1 du Code de la santé publique, contrôle étroitement la publicité pour les boissons alcoolisées, y compris le vin. La loi adopte une approche de liste positive. Tout ce qui n'est pas clairement autorisé est absolument interdit. Les publicités sont réglementées dans leur contenu, leur support et leur diffusion. Les communications ne doivent pas être utilisées directement ou indirectement pour promouvoir la consommation d'alcool. Ces règles strictes ont récemment été assouplies pour permettre aux vins AOP/IGP de faire référence à certaines caractéristiques objectives du vin, comme ses qualités organoleptiques et sa méthode de production²⁴⁶. Toutefois, n'ayant même pas le droit d'être appelés vins, les vins légers ne peuvent bénéficier de cette petite concession.

Un autre obstacle au succès commercial des vins légers est la croyance selon laquelle les vins légers ont mauvais goût²⁴⁷ et doivent donc être bon marché. Bien que cela ait pu être vrai dans le passé, les technologies de désalcoolisation actuelles conservent les qualités sensorielles à tel point que les vins légers sont impossibles à distinguer de leurs homologues non traités, à condition que l'on n'ait pas retiré plus de 3 % d'alcool. Ces technologies, hélas, ajoutent un coût supplémentaire à la production des boissons. L'idée que les vins légers désalcoolisés devraient coûter moins cher que les vins conventionnels est erronée. Sans publicité ni même communication informative, les producteurs de vins légers auront beaucoup de mal à faire tomber ces préjugés négatifs et à justifier leurs prix²⁴⁸.

Certains gourous du marketing affirment que les consommateurs d'aujourd'hui sont avides de produits vinicoles nouveaux, expérimentés de manière inédite et non découverts par les médias

²⁴⁵ BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine, STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 10.

²⁴⁶ Loi n° 2016-41, 26 janvier 2016 (JO).

²⁴⁷ WILKINSON Kerry, JIRANCK Vladimir, *op. cit.*, p. 100.

²⁴⁸ Cass., n° 07/14.984, mai 2008.

traditionnels. Selon un expert, les nouveaux consommateurs découvrent des vins différents et uniques dans des cadres décontractés comme les clubs de vin. Ils partagent et expérimentent avec leurs amis lors d'occasions et d'endroits nouveaux, comme les toits ou les patios, qui n'existaient pas auparavant²⁴⁹.

Si les consommateurs sont jeunes, internet et les médias sociaux sont très présents dans leur vie et constituent probablement le moyen par lequel ils partagent leurs découvertes avec leur cercle d'amis. Conscients de la force des médias sociaux, les spécialistes du marketing les ont utilisés, ainsi qu'internet, de manière de plus en plus sophistiquée pour atteindre les consommateurs²⁵⁰, depuis la légalisation de ces médias en 2009²⁵¹. La loi stipule que la simple publicité pour l'alcool est autorisée sur internet, à condition qu'elle ne soit ni intrusive ni interstitielle. En revanche, le marketing sur internet reste strictement interdit dans les domaines de la jeunesse et du sport²⁵².

Bien que la loi autorise la promotion des vins sur internet, il est en réalité difficile de l'exécuter sans être jugé en violation de la loi. Dans l'affaire Ricard, la Cour suprême a estimé que la campagne de marketing de la société sur Facebook par le biais d'une application iPhone était intrusive. Elle a estimé que la diffusion d'un message par un consommateur sur son réseau social ne prive pas la publicité de son objectif promotionnel initial²⁵³.

Contrairement à la réglementation restrictive de la France, la législation espagnole en matière de publicité pour les produits de la vigne est plus souple. L'Espagne se distingue également de la France par la proportion d'Espagnols qui boivent du vin (18 %) ²⁵⁴ par rapport aux Français (59 %) ²⁵⁵. Ainsi, pour promouvoir une plus grande consommation, le gouvernement a déclaré le vin comme un aliment naturel faisant partie intégrante de la culture, de l'économie et du régime méditerranéen de l'Espagne²⁵⁶.

²⁴⁹ BROUARD Joëlle, « Nouvelles générations et consommation du vin : évolution ou révolution ? », sur *Cité du vin* [en ligne], publié le 8 février 2021, [consulté le 8 février 2021].

²⁵⁰ CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, *op. cit.*, p. 52-53.

²⁵¹ Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009 (JO).

²⁵² Code de la santé publique, art. L3323-2.

²⁵³ Cass. 1^{ère} civ., 3 juill. 2013, n° 11-15.591.

²⁵⁴ WORLD HEALTH ORGANIZATION, « Spain », sur *World Health Organization* [en ligne], publié en 2018, [consulté le 10 juin 2021].

²⁵⁵ WORLD HEALTH ORGANIZATION, « France », sur *World Health Organization* [en ligne], publié en 2018, [consulté le 10 juin 2021].

²⁵⁶ RODRÍGUEZ-MARTOS Alicia, « A Case Study on Alcohol Policy and the Alcohol Industry in Spain » [en ligne], *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, Vol. 23, n° 6, 2006, p. 429-430, [consulté le 10 juin 2021].

Des fonds publics sont alloués aux campagnes publicitaires qui communiquent le rôle que joue une consommation modérée de vin dans le soutien des traditions et du style de vie méditerranéens de l'Espagne²⁵⁷. Hormis les directives visant à éviter la publicité auprès des mineurs, le secteur du vin est autoréglementé et largement libre de promouvoir ses produits viticoles. Par exemple, l'organisation espagnole des interprofessions du vin a récemment publié un code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale²⁵⁸. Ce code décrit les meilleures pratiques en matière de publicité et de commercialisation des vins, y compris de leurs équivalents à faible teneur en alcool (*cf.* Annexe 5). La politique publicitaire permissive de l'Espagne, tant au niveau de l'État qu'au niveau des exploitants, place l'industrie dans une position favorable pour éduquer et encourager les consommateurs à découvrir les vins légers et, s'ils le souhaitent, à passer des vins de force standard aux options à faible teneur en alcool.

§2 – Fraude

Au niveau des opérateurs, la publicité et l'étiquetage véhiculent des messages positifs pour inciter les consommateurs à acheter une marque de vin particulière. Il arrive que des opérateurs viticoles citent par inadvertance des informations erronées dans leurs publicités ou étiquettent mal leurs vins. D'autres producteurs, en revanche, sont moins honnêtes et trompent délibérément les consommateurs.

La production de vins légers et désalcoolisés peut être particulièrement exposée aux malversations. Les producteurs peu scrupuleux pourraient facilement abaisser le degré d'alcool en ajoutant de l'eau au vin. Ils pourraient surpresser le marc de raisin et vendre la piquette comme un vin léger. Le Code de la consommation protège les consommateurs contre ces pratiques commerciales déloyales en les sanctionnant comme des délits de tromperie (A) ou de falsification (B).

A - Déception

Les délits de tromperie peuvent se produire à grande échelle en tant que pratique commerciale déloyale, et à un moment précis au cours d'un contrat de vente d'un produit, en l'occurrence un vin léger.

²⁵⁷ BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *op. cit.*, p. 500-501.

²⁵⁸ INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPANA, «Code for wine commercial-communications 2021 », sur *Interprofesional del Vino De Espana* [en ligne], publié en janvier 2021, 23 p., [consulté le 11 juin 2021].

L'acte plus large d'une pratique commerciale déloyale se produit « lorsqu'il est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'il altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service »²⁵⁹.

Un exemple de pratique commerciale trompeuse dans le contexte des vins légers est la publicité mensongère. Une publicité pour une boisson à base de vin léger peut être considérée comme trompeuse si elle contient des allégations qui créent une confusion avec un autre produit, comme les vins de force standard, ou s'il y a une fausse représentation de ses éléments essentiels, comme sa nature ou sa composition.

De même que le délit de publicité mensongère peut porter sur la présentation erronée des éléments essentiels d'un produit, le délit de tromperie dans un contrat de vente de vin léger peut également être retenu. Le Code de la consommation sanctionne les actes de tromperie ou de tentative de tromperie, définis comme l'intention de tromper ou d'amener autrui à conclure un contrat de vente sur la base de déclarations inexactes sur la nature, la composition, les caractéristiques substantielles ou le contenu d'un bien, entre autres²⁶⁰.

Il y a tromperie quant à la nature d'un vin léger si celui-ci est étiqueté ou présenté comme un vin standard alors que son taux d'alcool est inférieur au minimum légal applicable. L'identifiant correct de la boisson est donc une boisson à base de vin.

De même, il y a fausse représentation de la composition ou des qualités substantielles lorsqu'un vin léger destiné à la vente a été désalcoolisé en dépassant la quantité autorisée²⁶¹. Cette base d'infraction s'applique également à l'ajout illégal d'eau pour abaisser la teneur en alcool d'un vin ou pour produire une piquette. De même, les déclarations concernant le volume d'alcool qui diffèrent sensiblement de la teneur réelle sont sanctionnables pour fausse représentation de la composition d'un vin.

Lorsqu'une quantité d'alcool mesurable sur une étiquette est différente de la quantité présente à l'intérieur de la bouteille de vin, on peut conclure à une tromperie sur la teneur en sol²⁶². Parallèlement, il convient de noter qu'il existe une tolérance pour une certaine variation entre la teneur réelle en alcool d'un vin et les informations figurant sur son étiquette²⁶³. La limite de

²⁵⁹ Code de la consommation, art. L121-1, al. 2.

²⁶⁰ Code de la consommation, art. L441-1.

²⁶¹ BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *op. cit.*, p. 577.

²⁶² *Ibid.*, p. 578.

²⁶³ Règl. (UE) n°2019/33, art. 44.

tolérance dépend du pays dans lequel le vin est produit. Par exemple, les vins américains peuvent légalement faire état d'un écart de 1,5 % pour les vins titrant 14 % ou moins d'alcool²⁶⁴. Les vins de l'UE doivent rester dans une fourchette de 0,5 % par rapport à une analyse de référence, mais la réglementation autorise jusqu'à 0,8 % pour certains vins tels que les bouteilles AOP/IGP vieilles pendant plus de trois ans²⁶⁵. En réalité, l'écart peut être encore plus important puisque les laboratoires qui effectuent les analyses sont autorisés à s'écarter de leurs propres valeurs de tolérance²⁶⁶.

Des économistes américains spécialistes du vin ont publié en 2015 un article soutenant que la déviance acceptable dans les limites de tolérance légales a entraîné la sous-déclaration du titre alcoométrique réel sur les étiquettes de vin dans le monde entier. Ils concluent que la motivation de ces inexactitudes peut être attribuée à l'évitement du paiement de droits d'accises plus élevés prélevés sur les vins dont la teneur en alcool est supérieure à 14 %, et au désir de satisfaire un niveau idéal perçu de teneur en alcool²⁶⁷.

Fig. 4 Reproduction partielle du « Classement des vins à teneur réduite en alcool »²⁶⁸

En admettant la fiabilité de cette recherche, son application soulève d'importantes questions concernant l'évaluation des pratiques commerciales déloyales et trompeuses en ce qui concerne les vins légers. Nous savons qu'il existe un certain nombre de descripteurs ambigus pour

²⁶⁴ TTB, « Wine Labeling : Alcohol Content », sur *TTB-Gov* [en ligne], publié le 26 septembre 2019, [consulté le 13 juin 2021].

²⁶⁵ Règl. (UE) n°2019/33, art. 44.

²⁶⁶ OIV, « Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis », sur *Oiv.int* [en ligne], publié en 2020, p. 158, [consulté le 13 juin 2021].

²⁶⁷ ALSTON Julian M., FULLER Kate B., LAPSLEY James T., SOLEAS George, TUMBER Kabir P., p. 276, 289

²⁶⁸ BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine, STOCKLEY Creina, *op. cit.*, p. 4.

les vins légers et qu'il n'existe actuellement aucune définition faisant autorité. Mais, pour les besoins de notre discussion, faisons référence aux définitions des vins à faible teneur en alcool et à teneur réduite en alcool de la figure X²⁶⁹.

« L'alcool inférieur » est défini dans la figure X comme contenant entre 5,5 et 10,5 % d'alcool. L'« alcool réduit » contient encore moins d'éthanol, soit de 1,2 à 5,5-6,5 % d'alcool. Si la marge d'erreur actuelle de 0,5 % de l'UE se maintient, un vin dont la teneur en alcool déclarée est de 5,5 %, mais qui contient en réalité 5 % d'alcool, pourrait être déclaré comme un « vin à faible teneur en alcool », même si l'étiquette la plus appropriée est « alcool réduit ».

L'intérêt pour un producteur d'annoncer le vin comme « moins alcoolisé » pourrait être basé sur la notion qu'un vin léger de qualité est un vin qui conserve les attributs organoleptiques d'un vin standard, mais avec une quantité d'alcool plus faible. Ainsi, si l'expression « alcool inférieur » peut être comprise comme étant plus savoureuse que l'expression « alcool réduit », la commercialisation du vin « alcool inférieur » semblerait plus attrayante pour les consommateurs. On pourrait raisonnablement supposer que si ces détails sont habituels pour des personnes normalement informées et raisonnablement attentives, une telle publicité pourrait avoir un impact sur le comportement d'achat du consommateur. Si tel est le cas, cela pourrait constituer une pratique trompeuse. Cet exemple montre à quel point la définition des descripteurs et des valeurs de tolérance pourrait entraîner des répercussions juridiques pour les producteurs de vins légers.

B – Falsification

Une pratique trompeuse moins obscure que la tromperie est le délit de falsification. Les exploitants viticoles commettent ce délit lorsqu'ils s'affranchissent de la réglementation relative à la fabrication d'un produit alimentaire, destiné à être consommé par l'homme ou l'animal, à des fins commerciales²⁷⁰. Cette réglementation interdit d'altérer le vin par l'ajout, le retrait ou le mélange de substances, ou par l'application d'un traitement non expressément autorisé.

Alors que la forme la plus illicite de falsification est la chaptalisation sans autorisation ou au-delà d'une certaine limite autorisée, l'ajout d'eau pour diluer le degré d'alcool du vin pourrait devenir plus répandu à mesure que le besoin de corriger les vins trop riches se fait sentir et que la demande de vins légers augmente.

²⁶⁹ Extrait de la figure 3 ci-dessus.

²⁷⁰ Code de la consommation, art. L413-1 et art. L413-2.

À titre d'illustration, en 2014, la Cour de cassation a confirmé un constat de falsification dans une affaire de désalcoolisation du vin²⁷¹. Dans cette affaire, un producteur de vin du sud de la France a reçu l'autorisation de désalcooliser et de vendre du vin à titre expérimental. Les défendeurs ont retiré l'alcool du vin en utilisant la technologie de l'osmose inverse.

Comme expliqué précédemment, le processus d'osmose inverse élimine les arômes et les saveurs du vin, laissant une solution d'eau et d'alcool. La solution peut ensuite être traitée pour séparer l'éthanol de l'eau. La quantité souhaitée d'alcool et toute l'eau sont ensuite mélangées à nouveau avec les arômes et les saveurs du concentré de vin.

Le tribunal a ordonné deux analyses de laboratoire distinctes et a sollicité l'avis d'experts sur la comparaison du vin prétendument contrefait avec les données historiques de la base de données. Il a conclu que les défendeurs avaient jeté la solution d'alcool et d'eau et qu'ils avaient plutôt ajouté illégalement de l'eau extérieure au concentré de vin. Les défendeurs ont été reconnus coupables du délit de falsification.

On peut commettre le délit de falsification lorsque les règles de désalcoolisation ne sont pas scrupuleusement respectées. Le fait de ne pas faire surveiller la procédure par un œnologue ou d'oublier de l'inscrire dans le registre sont autant de conditions qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent constituer une falsification²⁷². Si les erreurs ont été commises de bonne foi, la prochaine réforme de l'OCM permettra aux opérateurs de les corriger sans encourir de sanctions²⁷³.

²⁷¹ Cass., n° 13/81.583, 4 mars 2014.

²⁷² BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *op. cit.*, p. 583.

²⁷³ ABELLAN Alexandre, «Enfin un droit à l'erreur administrative pour les aides de la filière vin», sur *Vitisphere.com* [en ligne], publié le 30 juin 2021, [consulté le 3 juillet 2021].

Conclusion

Le secteur vitivinicole a des raisons légitimes de préserver la qualité des vins, et plus encore la hiérarchie de la qualité des vins. Néanmoins, que ce soit en raison du réchauffement climatique ou de la tendance actuelle à la santé et au bien-être, il existe un segment de consommateurs qui souhaitent boire du vin, mais de manière plus saine et avec des qualités organoleptiques différentes. En somme, ils recherchent des vins moins alcoolisés.

Répondre à la demande de ces consommateurs qui privilégient des vins moins forts n'est pas incompatible avec le maintien de normes élevées pour les vins de qualité. Ce qui était considéré comme un vin inférieur à faible teneur en alcool à la fin du 19^{ème} siècle peut être différent de ce qu'il était au 20^{ème} siècle, et de ce qu'il est aujourd'hui au 21^{ème} siècle. En scrutant l'histoire, nous pouvons comprendre la résistance actuelle des opérateurs viticoles à utiliser les technologies actuelles pour produire des vins légers. À la fin du 19^{ème} siècle, le mélange de sous-produits du raisin avec de l'eau, de l'éthanol et du sucre, puis l'éclaircissement du mélange avec des quantités excessives de plâtre étaient sanctionnés en tant que pratiques illégales. Les vins ainsi élaborés étaient stigmatisés comme artificiels et de mauvaise qualité. Plusieurs décennies plus tard, au 20^{ème} siècle, les vins surproduits à faible degré d'alcool ont été dépouillés de leur identité de vin et exclus du commerce au sein de la nouvelle CEE, qui appréciait les vins à plus fort degré d'alcool. Cependant, aujourd'hui, au 21^{ème} siècle, les technologies permettent aux établissements vinicoles d'éliminer l'excès d'alcool des vins standard sans les dénaturer, et de conserver les qualités organoleptiques qui satisfont les consommateurs.

Nous pouvons discerner trois catégories de vins légers, les vins protégés par l'IG allant de 4,5 % à 12 %, les vins sans IG de 8,5 % à 12 % d'alcool, et les boissons fermentées au raisin dont le taux d'alcool est inférieur à 8,5 ou 9 %. En réévaluant ses idées et préjugés actuels sur les vins légers par rapport à une vision plus précise de la teneur en alcool des vins légers dans l'histoire, la filière vitivinicole d'aujourd'hui pourrait se débarrasser d'une partie des stigmates liés à la production de vins légers titrant de 8,5 à 9 %, voire 4,5 %, tâche qui s'est incrustée dans les lois et les institutions juridiques de l'Europe. Leur effet combiné empêche les vins légers de s'épanouir, même lorsqu'un producteur ose relever le défi de créer de nouveaux produits afin de rester compétitif sur un marché encombré.

Le concept actuel d'authenticité dans la définition de la qualité est une question plus complexe. Derrière l'affirmation qu'un vin est authentique, se cache la notion de produit naturel. Plus un vin fini reste fidèle à ses origines naturelles, plus il est légitime et plus sa qualité est élevée.

Ainsi, un vin de haute qualité est synonyme d'interférence minimale, d'absence de falsification et de manipulation limitée du produit. Dans le même temps, l'interférence minimale n'est pas l'absence de manipulation car un vin peut être corrigé et fini pour un goût optimal. Les règlements de l'UE regorgent de pratiques œnologiques de différents types visant à corriger l'arôme du vin. Corriger l'arôme signifie que le goût peut être légèrement ajusté, d'une manière ou d'une autre, pour s'adapter au goût désiré. Si le produit final est loin et différent, les manipulations sont qualifiées de transformations et les vins d'artificiels. Cela soulève la question de savoir si un vin de force standard désalcoolisé à 4,5% équivaut à une transformation en un vin artificiel.

Les législateurs doivent désormais réfléchir à l'effet de la libéralisation des pratiques de désalcoolisation sur les définitions de l'authenticité, de la qualité et, finalement, du vin lui-même. La signification fondamentale du vin est également remise en question par les partisans des « vins naturels »²⁷⁴. Les vins conventionnels perdent déjà la marque de leur qualité face à la concurrence des vins biologiques et maintenant des « vins naturels »²⁷⁵. Les vins légers seront probablement considérés comme une autre menace qui les privera de leur prétention à la qualité. Une solution possible pourrait être la création d'une nouvelle catégorie de qualité, basée sur l'impact social des vins, qui pourrait rassembler en un seul lieu les vins biologiques, naturels, légers et éventuellement la piquette²⁷⁶. L'OIV exhorte les opérateurs viticoles à s'adapter et à répondre à la diversification du marché du vin. Ils pourraient bien être amenés à réajuster également leur définition de la qualité.

²⁷⁴ RAFFRAY Ronan, « Du droit souple au droit dur » [en ligne], *BIO Web Conf.*, 15, EDP Sciences, 2019, p. 4 [consulté le 22 juin 2021].

²⁷⁵ *Ibid*, p. 7

²⁷⁶ *Ibid*, p. 9.

Bibliographie

Ouvrages généraux, manuels et articles

ALSTON Julian M., FULLER Kate B., LAPSLEY James T., SOLEAS George, TUMBER Kabir P., « Splendide Mendax : False Label Claims About High and Rising Alcohol Content of Wine » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 10, n° 3, 2015, p. 275-313, [consulté le 10 mars 2021]. <https://doi.org/10.1017/jwe.2015.33>

ALSTON Julian M., GAETA Davide, « Reflections on the Political Economy of European Wine Appellations » [en ligne], *Italian Economic Journal*, 2021, [consulté le 22 juin 2021]. <https://doi.org/10.1007/s40797-021-00145-4>

BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, *Droit de la vigne et du vin, Aspects juridiques du marché vitivinicole*, 3ème éd., Paris, LexisNexis, 2020, 614 p.

BARTHELEMY Jérôme, « L'influence du critique américain Robert Parker dans l'univers du vignoble bordelais » [en ligne], *Annales des Mines - Gérer et comprendre*, Vol. 101, n° 3, 2010, p. 60-71, [consulté le 18 mai 2021]. <https://doi.org/10.3917/geco.101.0060>

BOHLING Joseph, *The sober revolution : appellation wine and the transformation of France*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 278 p.

BOER de Alie, « Fifteen Years of Regulating Nutrition and Health Claims in Europe : The Past, the Present and the Future » [en ligne], *Nutrients*, Vol. 13, n° 5, 2021, [consulté le 7 juin 2021]. <https://doi.org/10.3390/nu13051725>

BUCHER Tamara, DEROOVER Kristine, STOCKLEY Creina, « Production and Marketing of Low-Alcohol Wine » [en ligne], in Morata Antonio, Loira Iris, *Advances in Grape and Wine Biotechnology*, IntechOpen, 2019, 16 p., [consulté le 16 février 2021]. [10.5772/intechopen.87025](https://doi.org/10.5772/intechopen.87025)

CARTON Yves, « La découverte du Phylloxéra en France : un sujet de polémique. Les archives parlent » [en ligne], *Bulletin de la Société entomologique de France*, Vol. 111, n° 3, 2006, p. 305-316, [consulté le 14 mai 2021]. https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_2006_num_111_3_16327

CHRISTOPH Norbert, HERMANN Armin, WACHTER Helmut, « 25 Years authentication of wine with stable isotope analysis in the European Union – Review and outlook » [en ligne], *BIO Web of Conferences*, Vol. 5, 2015, 8 p., [consulté le 2 juin 2021]. <http://www.bioconferences.org/10.1051/bioconf/20150502020>

CORBEAU Jean-Louis, « Approche sociologique : les plus de l'imaginaire du moins ! » [en ligne] in Escudier Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins*, Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 104-105 [consulté le 16 février 2021]. https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/Partie_3_PDF.pdf

COSTANIGRO Marco, MCCLUSKEY Jill J., MITTELHAMMER Ron C., « Segmenting the Wine Market Based on Price : Hedonic Regression when Different Prices mean Different

Products » [en ligne], *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 58, n° 3, 2007, p. 454-456, [consulté le 18 mai 2021]. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2007.00118.x>

COTTEREAU Philippe, « Vins à teneur réduite en alcool : aspects réglementaires et présentations des différentes techniques » [en ligne], *Revue internet de viticulture et œnologie*, n° 7, 2006, 5 p., [consulté le 21 février 2021]. <https://www.infowine.com/intranet/libretti/libretto3136-01-1.pdf>

DEMOSSIER Marion, « Jean-Luc Fernandez, *La critique vinicole en France. Pouvoir de prescription et construction de la confiance* » [en ligne], *Anthropology of food*, Vol. 3, 2004, [consulté le 18 mai 2021]. <https://doi.org/10.4000/aof.297>

DARGELOS Bertrand, *La lutte antialcoolique en France depuis le XIXe siècle*, Paris, Dalloz, 2008, 390 p.

EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, « Membrane Technologies in Wine Industry » [en ligne], *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, Vol. 56, n° 12, 18 p., [consulté le 4 juin 2021]. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01907325/document>

ESCUDIER Jean-Louis, SAMSON A., MOUTOUNET M., SALMON J. M., BES M., « Innovations technologiques en œnologie : Quelles conséquences ? » [en ligne], *Cahier scientifique*, 2013, 10 p., [consulté le 4 mars 2021]. <https://www1.montpellier.inra.fr/pechrouge/images/innovations-technologiques-en-oenologie-queelles-consequences.pdf>

ESCUDIER Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins* [en ligne], Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, 28 p., [consulté le 16 février 2021]. https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/Partie_3_PDF.pdf

FERNANDEZ Jean-Luc, *La critique vinicole en France. Pouvoir de prescription et construction de la confiance*, Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2004, 252 p.

GARCÍA Rodrigo Loyola, GUTIÉRREZ-GAMBOA Gastón, MEDEL-MARABOLÍ Marcela, DÍAZ-GÁLVEZ Irina, « Lowering wine alcohol content by reverse osmosis and spinning cone columns : effects on sensory characteristics of the beverages » [en ligne], *Technical Reviews*, 2021, [consulté le 4 juin 2021]. <https://doi.org/10.20870/IVES-TR.2021.4621>

GAUTIER Jean-François, *Le Vin et ses fraudes*, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, 127 p.

HANNIN Hervé, « Perspectives socio-économiques, prospectives » [en ligne] in Escudier Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins*, Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 114-118, [consulté le 16 février 2021]. https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/Partie_3_PDF.pdf

HAYES Peter, BATTAGLENE Tony, « Regulatory Response to Climate Change » [en ligne], *Bulletin de l'OIV*, n° 909-910, 2006, p. 697-708, [consulté le 20 mai 2021]. https://pandor.u-bourgogne.fr/ead.html?id=FRMSH021_00019&c=FRMSH021_00019_BOIV_2006_11-12_n909-n910_art09

JOHNSON Hugh, DOVAZ Claude, *Une histoire mondiale du vin de l'Antiquité à nos jours*, 2^{ème} éd., Paris, Hachette Littératures, 2009, 684 p.

LAMONT Kim, BLACKHURST Dee, ALBERTYN Zulfah, MARAIS David, LECOUR Sandrine, « Lowering the alcohol content of red wine does not alter its cardioprotective properties » [en ligne], *South African Medical Journal*, Vol. 102, n° 6, 2012, [consulté le 25 mai 2021]. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0256-95742012000600078&lng=en&nrm=iso&tlng=en

LECOUTRE Matthieu, *Le goût de l'ivresse. Boire en France depuis le Moyen Âge (V^e-XXI^e siècle)* [en ligne], Paris, Belin, 2019, 464 p., [consulté le 31 mai 2021]. <https://www-cairn-info.docelec.u-bordeaux.fr/le-gout-de-l-ivresse--9782701194998-page-285.htm>

LEEUWEN Cornelis van, DARRIET Philippe, « The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 11, n° 11, 2016, p. 151-156, [consulté le 17 mai 2021]. <https://doi.org/10.1017/jwe.2015.21>

MEILLON Sophie, URBANO Christine, SCHLICH Pascal, « Goût et acceptabilité des vins à teneur réduite en alcool » [en ligne] in Escudier Jean-Louis (éd.), *Maitrise de la teneur en alcool des vins*, Rodilhan, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2019, p. 97-102, [consulté le 16 février 2021]. https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/Partie_3_PDF.pdf

MELONI Giulia, SWINNEN Johan, « The Political Economy of European Wine Regulations » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 8, n° 3, 2013, p. 244-284, [consulté le 14 mai 2021]. <https://doi.org/10.1017/jwe.2013.33>

MELONI Giulia, ANDERSON Kym, DECONINCK Koen, Swinnen Johan, « Wine Regulations » [en ligne], *Applied Economic Perspectives and Policy*, Vol. 41, n° 4, 2019, p. 620-649, [consulté le 2 juin 2021]. <https://doi.org/10.1093/acpp/ppz025>

MUNSIE Jeffrey A., « A brief history of the International Regulation of Wine Production » [en ligne], 2002, 56 p. [consulté le 16 février 2021]. <https://dash.harvard.edu/handle/1/8944668>

NIEDERBACHER Antonio, « Wine in the European Community » [en ligne], *European Documentation*, n° 2-3, 1983, 83 p., [consulté le 1^{er} juin 2021]. <http://aei.pitt.edu/5875/1/5875.pdf>

NUGENT Paul, « JOSEPH BOHLING : The Sober Revolution: Appellation Wine and the Transformation of France. Cornell University Press, Ithaca, NY, 2018, 306 pp. » [en ligne], *Journal of Wine Economics*, Vol. 14, n° 2, 2019, p. 227-230 [consulté le 26 mai 2021]. <https://doi.org/10.1017/jwe.2019.21>

PRUDHAM Scott, MACDONALD Kenneth Iain, « Qualifying tradition : Instituted practices in the marketing of the organic wine market in Languedoc-Roussillon, France » [en ligne], *Journal of Agrarian Change*, Vol. 20, n° 4, 2020, p. 659-681 [consulté le 6 mars 2021]. <https://doi.org/10.1111/joac.12371>

RAFFRAY Ronan, « Du droit souple au droit dur » [en ligne], *BIO Web Conf.*, Vol. 5, 2019, 9 p., [consulté le 22 juin 2021]. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20191503003>

RODRÍGUEZ-MARTOS Alicia, « A Case Study on Alcohol Policy and the Alcohol Industry in Spain » [en ligne], *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, Vol. 23, n° 6, 2006, p. 427-444, [consulté le 10 juin 2021]. <https://doi.org/10.1177/145507250602300602>

RUF Jean-Claude, « OIV rules and implications concerning reduction of alcohol levels » [en ligne] in Teissedre Pierre-Louis (coord.), *Alcohol level reduction in wine. Oenoviti International network, 6 septembre 2013 – Bordeaux* [en ligne], Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 2013, p. 49-52, [consulté le 6 juin 2021]. <http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013-09-06-oenoviti-revue.pdf>

SAGNES Jean, « La fraude à la charnière de deux siècles (XIXe et XXe) dans le Midi viticole » [en ligne], *Revue des oenologues et des techniques viti-vinicoles et oenologiques*, juillet 2007, 12 p., [consulté le 14 mai 2021]. http://www.urbi-beziers.fr/articles/fraude_charniere.pdf

SERRA Olivier, « Droit de la vigne et du vin : Histoire générale du marché et du droit vinicoles » [en ligne], *Université Numérique Juridique Francophone*, 2008, 23 p., [consulté le 4 mai 2021]. https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/241/Cours/02_item/indexI0.htm

SINROD Amanda J. G., LI Xueqi, BHATTACHARYA Mrittika, PAVIANI Bruna, WANG, Selina C., BARILE Daniela, « A second life for wine grapes : discovering potentially bioactive oligosaccharides and phenolics in chardonnay marc and its processing fractions » [en ligne], *LWT – Food Science and Technology*, Vol. 144, 2021, p. 111-192, [consulté le 3 juin 2021]. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111192>

SMITH Andrew WM, « Uprooting Identity : European Integration, political realignment and the wine of the Languedoc, 1984-2014 » [en ligne], *Contemporary European History*, Vol. 29, 2020, p. 473-487, [consulté le 6 juin 2021]. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C5A47A6BB07EF1E17F9CC8B0869AB9D7/S0960777320000387a.pdf/div-class-title-uprooting-identity-european-integration-political-realignment-and-the-wine-of-the-languedoc-1984-2014-div.pdf>

STANZIANI Alessandro, « La falsification du vin en France, 1880-1905 : un cas de fraude agro-alimentaire » [en ligne], *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, Vol. 50, n° 2, 2003, p. 154-186, [consulté le 5 mai 2021]. <https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-2-page-154.htm>

STANZIANI Alessandro, « La mesure de la qualité du vin en France, 1871-1914 » [en ligne], *Food and History* Vol. 2, n° 2, 2004, p. 191-226, [consulté le 16 juin 2021]. <https://doi.org/10.1484/J.FOOD.2.300278>

TEISSEDRE Pierre-Louis (coord.), *Alcohol level reduction in wine. Oenoviti International network, 6 septembre 2013 – Bordeaux* [en ligne], Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 2013, 118 p., [consulté le 6 juin 2021]. <http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013-09-06-oenoviti-revue.pdf>

WENZEL Nikolai G., « Rent-Seeking and Decline in the French Wine Industry » [en ligne], *The Journal of Private Enterprise*, Vol. 27, n° 2, p. 63-81, [consulté le 16 février 2021]. http://journal.apee.org/index.php?title=Spring2012_4

WILKINSON Kerry, JIRANCK Vladimir, « Wine of reduced alcohol content : consumer and society demand vs industry willingness and ability to deliver » [en ligne] in Teissedre Pierre-Louis (coord.), *Alcohol level reduction in wine. Oenoviti International network, 6 septembre 2013 – Bordeaux* [en ligne], Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 2013, p. 98-104, [consulté le 6 juin 2021]. <http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013-09-06-oenoviti-revue.pdf>

YOO J. Yung, SALIBA Anthony J., MACDONALD Jasmine B., PRENZLER Paul D., RYAN Danielle, « A cross-cultural study of wine consumers with respect to health benefits of wine » [en ligne], *Food Quality and Preference*, Vol. 28, n° 2, 2013, p. 531-538, [consulté le 15 mai 2021]. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.01.001>

Thèses et ouvrages spécialisés

ESPINOZA Alejandro Fuentes, *Vin, réchauffement climatique et stratégies des entreprises : comment anticiper la réaction des consommateurs ?* [en ligne], Giraud-Heraud Éric et Peres Stephanie (dirs.), thèse, sciences économiques, université de Bordeaux, 2016, 307 p., [consulté le 17 mai 2021]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01552292>

MOREIRA Catarina Nascimento, *Light wine. Technological and legal aspects of alcohol reduced wine* [en ligne], Malfeito Ferreira Manuel et Christmann Monika (dirs.), master, viticulture et oenologie, universidade do Porto, Lisboa, 2015, 112 p., [consulté le 23 février 2021]. <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11041?mode=full>

Sites Internet

ABELLAN Alexandre, « Les Fraudes rappellent à la loi les vigneron commercialisant des “piquettes” », sur *Vitisphere.com* [en ligne], publié le 19 mai 2021, [consulté le 1 juin 2021]. <https://www.vitisphere.com/actualite-94050-Les-Fraudes-rappellent-a-la-loi-les-vignerons-commercialisant-des-piquettes.htm>

ABELLAN Alexandre, « Enfin un droit à l'erreur administrative pour les aides de la filière vin », sur *Vitisphere.com* [en ligne], publié le 30 juin 2021, [consulté le 3 juillet 2021]. <https://www.vitisphere.com/actualite-94371-Enfin-un-droit-a-lerreur-administrative-pour-les-aides-de-la-filiere-vin.htm>

BEAR James A. Jr., « Wine », sur *Monticello* [en ligne], publié à l'origine sous le titre « Reforming the Taste of the Country », *Fall Dinner at Monticello, Novembre 2, 1984, in Honor of James A. Bear, Jr.*, Charlottesville, VA : Thomas Jefferson Memorial Foundation, 1-9, [consulté le 4 mai 2021]. <https://www.monticello.org/site/research-and-collections/wine>

BROUARD Joëlle, « Nouvelles générations et consommation du vin : évolution ou révolution ? », sur *Cité du vin* [en ligne], publié le 8 février 2021, [consulté le 8 février 2021]. <https://www.laciteduvin.com/fr/cite-en-ligne/nouvelles-generations-et-consommation-du-vin-evolution-ou-revolution>

COLLARD Bertrand, « La mention vin désalcoolisé proposée par Bruxelles », sur *Vitisphere* [en ligne], publié le 11 octobre 2018, [consulté le 5 mars 2021]. <https://www.vitisphere.com/actualite-88308-La-mention-vin-desalcoolise-proposee-par-Bruxelles.htm>

CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, « Alcohol-free and low-strength drinks », sur *Social Market Foundation* [en ligne], publié en septembre 2020, 95 p., [consulté le 16 février 2021]. <https://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/NoLo-drinks-and-alcohol-related-harms-Sept-2020.pdf>

COURT Marielle, « La teneur en alcool du vin augmente à cause du climat », sur *Le Figaro* [en ligne], publié le 3 février 2012, [consulté le 10 mars 2021]. <https://www.lefigaro.fr/sciences/2012/03/01/01008-20120301ARTFIG00656-climat-la-teneur-en-alcool-du-vin-augmente.php>

DELUZARCHE Céline, « Distillation », sur *Futura* [en ligne], s.d., [consulté le 4 juin 2021]. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-distillation-15087/>

DONNELLY Erin, « An Examination of Distillation of Faulted Wines », sur *Penn State Extension* [en ligne], publié le 11 mai 2016, [consulté le 4 juin 2021]. <https://extension.psu.edu/an-examination-of-distillation-of-faulted-wines>

DGCCRF, « Falsification de produits vitivinicoles », sur *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* [en ligne], publié le 25 janvier 2017, [consulté le 2 juin 2021]. <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/falsification-produits-vitivinicoles>

DGCCRF, « Présentation de la DGCCRF », sur *Ministère de l'économie, des finances et de la relance* [en ligne], publié en mai 2021, 12 p., [consulté le 2 juin 2021]. <https://www.economie.gouv.fr/files/2021-06/Presentation-de-la-dgccrf.pdf>

DGDDI, « Manuel utilisateur oeno », sur *Direction générale des douanes et des droits indirects* [en ligne], publié le 19 juillet 2012, 15 p. [consulté le 1 juin 2021]. https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2019-01/manuel-oeno-operateurs_0.pdf

DUPIN Céline, « Les vins à faible degré d'alcool nouvelles stars des rayons », sur *Les Echos* [en ligne], publié le 5 septembre 2016, [consulté le 24 octobre 2020]. <https://www.lesechos.fr/2016/09/les-vins-a-faible-degre-dalcool-nouvelles-stars-des-rayons-212439>

EUROPEAN COMMISSION, « Nutrition claims », sur *European Commission* [en ligne], s.d., [consulté le 13 juin 2021]. https://ec.europa.eu/food/food/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/nutrition-claims_en

FACT.MR, « Non-Alcoholic Wine Market Forecast, Trend Analysis and Competition Tracking - Global Market Insights 2019 to 2027 », sur *Fact.MR* [en ligne], publié en février 2020 [consulté le 24 mars 2021]. <https://www.factmr.com/report/4532/non-alcoholic-wine-market>

FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND, « Application A1026 Minimum Alcohol content for wine assessment report », sur *FoodStandards* [en ligne], publié le 21 avril 2011, 14 p., [consulté le 15 mai 2021]. <https://www.foodstandards.gov.au/code/applications/documents/A1026%20Alcoholic%20content%20for%20wine%20AR%20FINAL1.pdf>

FRANCEAGRIMER, « Les études de FranceAgriMer : Prospective filière française des vins biologiques », sur *FranceAgriMer* [en ligne], publié en avril 2017, 199 p., [consulté le 24 mai 2021]. <https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53162/document/Prospective+vin+bio.pdf?version=9>

GOODE Jamie, « Ripeness, part 2 : pursuing balance », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], publié le 24 octobre 2019, [consulté le 2 juin 2021]. <https://wineanorak.com/2019/10/24/ripeness-part-2-pursuing-balance/>

GOODE Jamie, « Piquette, the natural wine craze taking off in the UK, but banned in the EU – wineanorak.com », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], publié le 11 mars 2021, [consulté le 2 juin 2021]. <https://wineanorak.com/2021/03/11/piquette-the-natural-wine-craze-taking-off-in-the-uk-but-banned-in-the-eu/>

GUSTAFSON Christopher R., LYBBERT Travis J., SUMNER Daniel A., « Consumer Characteristics, Identification, and Hedonic Valuation of Wine Attributes : Exploiting Data from a Field Experiment », sur *Center for Wine Economics* [en ligne], publié en août 2011, 48 p., [consulté le 18 mai 2021]. <https://vinecon.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2019/04/cwe1102.pdf>

INAO, « Résumé des décisions prises par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie. Séance du 13 février 2014 », publié sur *INAO* [en ligne], 2014, [consulté le 5 mars 2021]. http://www.inao.gouv.fr/index.php/content/download/246/1905/version/4/file/CNA_OV-RD-13-02-2014.pdf

INSERM, « Réduction des dommages associés à la consommation d'alcool. Synthèse et recommandations », sur *Inserm* [en ligne], publié en mai 2021, 138 p., [consulté le 10 juin 2021]. https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-05/Inserm_ExpertiseCollective_Alcool2021_Synthese.pdf

« Code for wine commercial-communications 2021 », sur *Interprofesional del Vino De Espana* [en ligne], publié en janvier 2021, 23 p., [consulté le 11 juin 2021]. https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2021/03/code-for-wine-commercial-communications_2021.pdf

JUNG WINES, « History of non alcoholic wine in Germany », sur *Jung Wines* [en ligne], s.d., [consulté le 10 avril 2021]. <https://carljungwines.com/history-of-carl-jung-non-alcoholic-wines>

KLÜCHE Marcel, « The extraterritorial effect of EU food regulations on New Zealand - the example of wine », sur *Edepot* [en ligne], mars 2017, 116 p., [consulté le 8 juin 2021]. <https://edepot.wur.nl/411658>

LEMAIRE Isabelle, « L'Europe propose l'élargissement de l'appellation "vin", y compris pour le 0° », sur *Courrier Australien* [en ligne], publié le 20 octobre 2020, [consulté le 12 février 2021]. <https://www.lecourrieraustralien.com/leurope-propose-lelargissement-de-lappellation-vin-y-compris-pour-le-0/>

MILEHAM Arabella, « Unmet need for no and low wine options, new report finds », sur *The Drinks Business* [en ligne], publié le 8 mars 2021, [consulté le 24 mars 2021]. <https://www.thedrinksbusiness.com/2021/03/unmet-need-for-no-and-low-wine-options-new-report-finds/>

MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES, « Lighter Wines | MPI - Ministry for Primary Industries. A New Zealand Government Department », sur *Ministry for Primary Industries* [en ligne], s.d., [consulté le 27 mai 2021]. <https://www.mpi.govt.nz/funding-rural-support/primary-growth-partnerships-pgps/current-pgp-programmes/lighter-wines/>

MON-VITI, « Trop d'alcool peut coûter cher », sur *Mon-ViTi.com* [en ligne], publié le 4 février 2013, [consulté le 6 juin 2021]. <https://www.mon-viti.com/articles/oenologie/trop-dalcool-peut-couter-cher>

NAGEL Sharon, « La Nouvelle-Zélande veut se placer comme le numéro un mondial dans le segment premium », sur *Vitisphere* [en ligne], publié le 12 janvier 2018, [consulté le 5 janvier 2021]. <https://www.vitisphere.com/actualite-86770-La-Nouvelle-Zelande-veut-se-placer-comme-le-numero-un-mondial-dans-le-segment-premium.htm>

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY, « 1973 Chateau Montelena Chardonnay », sur *National Museum of American History* [en ligne], 1973, [consulté le 2 juin 2021]. https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1297105

OIV, « State of the vitivinicultural world », sur *Oiv.int* [en ligne], publié le 20 avril 2021, [consulté le 25 mai 2021]. <https://www.oiv.int/public/medias/7876/en-oiv-press-conference-april-2021-press-release.pdf>

OIV, « Presentation of the OIV », sur *Oiv.int* [en ligne], s.d., [consulté le 20 avril 2021]. <https://www.oiv.int/fr/lorganisation-internationale-de-la-vigne-et-du-vin/presentation-de-loiv>

OIV, « Member States and Observers », sur *Oiv.int* [en ligne], s.d., [consulté le 23 juin 2021]. <https://www.oiv.int/en/the-international-organisation-of-vine-and-wine/member-states-and-observers>

OIV, « Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis », sur *Oiv.int* [en ligne], publié en 2020, 770 p., [consulté le 13 juin 2021]. <https://www.oiv.int/public/medias/7372/oiv-compendium-volume-1-2020.pdf>

PICKARD Christina, « What is Piquette? », sur *Wine Enthusiast* [en ligne], publié le 28 mai 2019, [consulté le 2 juin 2021]. <https://www.winemag.com/2019/05/28/piquette-easy-drinking-low-alcohol-wine/>

RAMON Jacques, « Viticulture : La bande des quatre », sur *Les Echos* [en ligne], publié le 13 janvier 1997, [consulté le 6 juin 2021]. <https://www.lesechos.fr/1997/01/viticulture-la-bande-des-quatre-806473>

SELINGER Hannah, « As People Drink Less But Better, Low-Alcohol Wines are on the Rise », sur *Wine Enthusiast* [en ligne], publié le 26 octobre 2020, [consulté le 19 mars 2021]. <https://www.winemag.com/2020/10/26/low-alcohol-wines-popular/>

TAVITIAN Zazie « Vive la piquette ! », sur *L'Obs* [en ligne], publié le 15 janvier 2021, [consulté le 1 juin 2021]. <https://www.nouvelobs.com/vin/20210115.OBS38888/vive-la-piquette.html#modal-msg>

THE INSIGHT PARTNERS, « Organic wine market growth sturdy at 10.7% CAGR to Outstrip \$16,647.81 Million by 2027 - COVID-19 Impact and Global Analysis by TheInsightPartners.com », sur *Intrado GlobeNewswire* [en ligne], publié le 10 mai 2021, [consulté le 10 mai 2021]. <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/10/2226509/0/en/Organic-Wine-Market-Growth-Sturdy-at-10-7-CAGR-to-Outstrip-16-647-81-Million-by-2027-COVID-19-Impact-and-Global-Analysis-by-TheInsightPartners-com.html>

THOMPSON Leen, « Getting to Know Piquette, a Wine-Adjacent Spritzer », sur *SevenFifty Daily* [en ligne], publié le 22 mars 2019, [consulté le 2 juin 2021]. <https://daily.seventyfive.com/getting-to-know-piquette-a-wine-adjacent-spritzer/>

TTB, « Wine Labeling : Alcohol Content », sur *TTB-Gov* [en ligne], publié le 26 septembre 2019, [consulté le 13 juin 2021]. <https://www.ttb.gov/labeling-wine/wine-labeling-alcohol-content>

WALLON Gilles, « Le vin sans alcool fait la nique à la petite », sur *Libération* [en ligne], publié le 17 septembre 2005, [consulté le 6 juin 2021]. https://www.liberation.fr/vous/2005/09/17/le-vin-sans-alcool-fait-la-nique-a-la-petite_532861/

WINE ANORAK, « Lower/reduced alcohol wines », sur *Wineanorak : Global wine journal* [en ligne], s.d., [consulté le 4 juin 2021]. <https://wineanorak.com/loweralcoholwines.htm>

WINE AUSTRALIA, « Demand for low and no alcohol beverages expected to continue to grow », sur *Wine Australia* [en ligne], publié le 24 mars 2020, [consulté le 20 février 2021]. <https://www.wineaustralia.com/news/market-bulletin/issue-194>

WINE INTELLIGENCE, « Opportunities for Low- and No-Alcohol Wine 2021 », sur *Wine Intelligence* [en ligne], publié en mars 2021, [consulté le 7 mai 2021]. <https://www.wineintelligence.com/downloads/opportunities-for-low-and-no-alcohol-wine-2021/#tab-id-3-active>

WINE INTELLIGENCE, « Consumer Attitudes to Health and Wellness in Wine », sur *Wine Market Council* [en ligne], publié en septembre 2019, [consulté le 7 mars 2021]. https://winemarketcouncil.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/09/Wine_Intelligence_report_on_Consumer_Attitudes_to_Health_Wellness_in_Wine_US-CAN_UK.pdf

WORLD HEALTH ORGANIZATION, « Alcohol », sur *World Health Organization* [en ligne], s.d., [consulté le 25 mai 2021]. https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1

WORLD HEALTH ORGANIZATION, « France », sur *World Health Organization* [en ligne], publié en 2018, [consulté le 10 juin 2021]. https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/fra.pdf

WORLD HEALTH ORGANIZATION, « Spain », sur *World Health Organization* [en ligne], publié en 2018, [consulté le 10 juin 2021]. https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/esp.pdf?ua=1

Jurisprudences

Trib. correctionnel de Carcassonne, Procédure pénale contre Roger Guitard. Organisation commune du marché viti-vinicole - Degré alcoolique minimal du vin - Commercialisation d'un vin sans alcool, Affaire C-75/90, 15 janvier 1991, p. I-4205, [consulté en ligne]. <https://www.doctrine.fr/d/CJUE/1991/CJUE61990CJ0075>

Cass., n° C-345/89, Procédure pénale contre Alfred Stoeckel, p. I-0425 (CJCE, 25 juill. 1991). <https://www.doctrine.fr/d/CJUE/1991/CJUE61989CJ0345>

Cass., aff. C-75/90, Conclusions de l'Avocat General M Walter Van Gerven, p. I-4213 (CJCE, 15 janvier 1990). <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=99600BF2508B66B4F92349920BAF0F78?text=&docid=97213&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6989311>

Cass., aff. C-544/10, 6 septembre 2012 (CJCE).

Cass., n° 07/14.984, mai 2008. <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018868867/>

Cass., n° 13/81.583, 4 mars 2014.

1^{re} civ., n° 11/15.591, 3 juillet 2013.

Règlements

Règl. n° 989/62, p. 989-990 (JOUE, 20 avril 1962).

Règl. n° 337/79 (CUE, 5 février 1979).

Règl. n° 823/87 (CUE, 16 mars 1987).

Règl. n° 816/70 (CUE, 28 avril 1970).
Règl. n° 817/70 (CUE, 28 avril 1970).
Règl. n° 822/87 (CUE, 16 mars 1987).
Règl. n° 1493/99 (CUE, 17 mai 1999).
Règl. n° 1924/2006 (JOUE, 20 déc. 2006).
Règl. n° 479/2008 (CUE, 29 avril 2008).
Règl. n° 606/2009 (CUE, 10 juillet 2009).
Règl. n° 1169/2011 (JOUE, 25 oct. 2011).
Règl. n° 1308/2013 (JOUE, 17 déc. 2013).
Règl. n° 33/2019 (JOUE, 17 oct. 2018).
Règl. n° 34/2019 (JOUE, 17 oct. 2018).
Règl. n° 934/2019 (JOUE, 12 mars 2019).

Lois

Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009 (JO).
Loi n° 2016-41, 26 janvier 2016 (JO).

Codes divers

Code de la consommation, art. L121-1, al. 2.
Code de la consommation, art. L413-1 et art. L413-2.
Code de la consommation, art. L441-1.
Code de la consommation, art. R512-10 à R512-16.
Code de la santé publique, art. L3323-2.
Code rural et de la pêche maritime, art. L642-30.
California code of regulation, § 17010 (a)
Code of federal regulation, Title 27 : Alcohol, Tobacco Products and Firearms, Part 24 – Wine.

Propositions

COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, (20)-(22) p. 22.
COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, art. 193*bis* (32) p. 33.
COM (2018) 0218. Proposition de parlement européen et conseil, art. 193*bis* (32)-(33), p. 33-34.

OIV Résolutions

Résolution OIV-ECO 432-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1896/oiv-eco-432-2012-fr.pdf> [consulté le 27 mars 2021].
Résolution OIV- OENO 394A-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1431/oiv-oeno-394a-2012-en.pdf> [consulté le 27 mars 2021].
Résolution OIV-OENO 394B-2012. Tiré du site : <https://www.oiv.int/public/medias/1432/oiv-oeno-394b-2012-en.pdf> [consulté le 27 mars 2021].

Annexe 1 – Principe du traitement avec les colonnes à cônes rotatifs

Source : COTTREAU Philippe, « Vins à teneur réduite en alcool : aspects réglementaires et présentations des différentes techniques » [en ligne], *Revue internet de viticulture et oenologie*, n° 7, 2006, p. 4, [consulté le 21 février 2021]. <https://www.infowine.com/intranet/libretti/libretto3136-01-1.pdf>

Annexe 2 – Principe de l’osmose inverse / nanofiltration

Source : COTTEREAU Philippe, « Vins à teneur réduite en alcool : aspects réglementaires et présentations des différentes techniques » [en ligne], *Revue internet de viticulture et oenologie*, n° 7, 2006, p. 3, [consulté le 21 février 2021]. <https://www.infowine.com/intranet/libretti/libretto3136-01-1.pdf>

Annexe 3 – Procédé de désalcoolisation du vin par couplage osmose inverse ou nanofiltrage et distillation

Source : EL RAYESS Youssef, MIETTON-PEUCHOT Martine, « Membrane Technologies in Wine Industry » [en ligne], *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, Vol. 56, n° 12, p. 12, [consulté le 4 juin 2021]. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01907325/document>

Annexe 4 – Définitions de l'alcool sans alcool et à faible teneur en alcool par pays

Country	Marketing system	Alcohol-free	Low but not "alcohol-free"
United Kingdom	Non-statutory	<= 0.05%	0.05% < 1.2%
Austria	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Belgium	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Croatia	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Cyprus	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Czech Republic	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Denmark	Statutory	<= 0.5%	0.5% < 2.8%
Finland	State controlled	<= 2.8%	2.8% < 3.7%
France	Statutory	<= 1.2%	
Germany	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Hungary	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Iceland	State controlled	<= 2.25%	
Italy	Statutory and non-statutory	<= 1.2%	
Netherlands	Statutory and non-statutory	<= 0.1%	
Norway	State controlled	<= 0.7%	0.7% < 2.75%
Portugal	Statutory and non-statutory	<= 0.5%	
Slovenia	Statutory and non-statutory	<= 1.2%	
Spain	Statutory and non-statutory	<= 1.0%	
Sweden	State controlled	<= 0.5%	0.5% < 3.5%
Australia	Non-statutory	<= 0.5%	0.5% < 2.7%
Canada	State controlled	<= 0.4%	0.4% < 4.0%
United States	Non-statutory	<= 0.5%	

Source : CORFE Scott, HYDE Richard, SHEPHERD Jake, « Alcohol-free and low-strength drinks », sur *Social Market Foundation* [en ligne], publié en septembre 2020, p.41, [consulté le 16 février 2021]. <https://www.smf.co.uk/publications/no-low-alcohol-harms/>

Annexe 5 – Code pour la communication du vin de l'interprofession du vin de l'Espagne

Source : INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA, « Code for wine commercial-communications 2021 », sur *Interprofesional del VINO De Espana* [en ligne], publié en janvier 2021, p.4, [consulté le 11 juin 2021]. https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2021/03/code-for-wine-commercial-communications_2021.pdf

Table des matières

Remerciements.....	3
Sigles et abréviations	4
Sommaire.....	5
Introduction	6
Partie 1 – Réduction de la consommation d’alcool.....	15
Chapitre 1 – Réchauffement climatique et qualité du vin	16
Section 1 – Qualité du vin.....	16
§1 – Histoire de la qualité du vin	17
§2 – Histoire de la teneur en alcool et de la qualité du vin	19
Section 2 – Vins à forte teneur en alcool.....	22
§1 – Le réchauffement de la planète.....	22
§2 – Rôle sur le marché.....	23
§3 – Allocations réglementaires	26
Chapitre 2 – La demande de vins plus légers	30
Section 1 – Les moteurs du marché des vins légers.....	30
§1 – Tendances en matière de santé et de bien-être.....	30
§2 – Producteurs de boissons.....	33
§3 – Initiatives du gouvernement	35
Section 2 – Vins légers et boissons fermentées au raisin.....	37
§1 – Vins légers.....	37
§2 – Boissons fermentées au raisin.....	40
Partie 2 – Limites de la réduction de l’alcool.....	43
Chapitre 1 – Réglementation des techniques de réduction de l’alcool.....	44
Section 1 – Techniques œnologiques	44
§1 – Techniques autorisées	44

§2 – Techniques interdites.....	48
§3 – Pratiques œnologiques du Nouveau Monde.....	50
Section 2 – Réglementation de l’UE et contrôles.....	51
§1 – Réglementation actuelle.....	52
§2 – Proposition de réforme.....	53
§3 – Contrôles des réglementations.....	55
Chapitre 2 – Réglementation de la vente des vins légers.....	57
Section 1 – Information des consommateurs.....	57
§1 – Mentions d’étiquetage / présentation.....	57
§2 – Allégations nutritionnelles et de santé.....	60
Section 2 – Protection des consommateurs.....	62
§1 – Santé publique.....	62
§2 – Fraude.....	67
Conclusion.....	72
Bibliographie.....	74
Annexes.....	84
Annexe 1 – Principe du traitement avec les colonnes à cônes rotatifs.....	84
Annexe 2 – Principe de l’osmose inverse / nanofiltration.....	85
Annexe 3 – Procédé de désalcoolisation du vin par couplage osmose inverse ou nanofiltrage et distillation.....	86
Annexe 4 – Définitions de l’alcool sans alcool et à faible teneur en alcool par pays.....	87
Annexe 5 – Code pour la communication du vin de l’interprofession du vin de l’Espagne.....	88
Table des matières.....	89

Les vins légers : L'urgence du réchauffement climatique va-t-elle pousser le secteur vitivinicole européen à réduire le degré d'alcool du vin ?

Résumé :

Le réchauffement climatique a modifié les comportements de consommation des consommateurs, qui préfèrent des aliments et des boissons en adéquation avec leur mode de vie écologique et soucieux de leur santé. Les fabricants de boissons alcoolisées et les vignobles du Nouveau Monde ont exploité les technologies de désalcoolisation pour créer des produits à faible teneur en alcool afin de répondre à la demande des consommateurs. Cependant, le secteur vitivinicole européen s'est montré prudent dans l'adoption de produits à faible teneur en alcool en raison de son souci de protéger la qualité de ses vins et son cadre de qualité. Ce mémoire examine dans quelle mesure la crise du réchauffement climatique et l'évolution des attitudes en matière de santé et de bien-être peuvent déclencher une réforme du cadre juridique de l'Union européenne régissant la qualité des vins. Il se concentre en particulier sur les relations entre le titre alcoométrique, les techniques œnologiques et la qualité du vin avant de passer en revue leurs manifestations dans les institutions juridiques européennes.

Mots-clés : désalcoolisation , vin léger, faible teneur en alcool, qualité, santé, bien-être, innovation, réchauffement climatique, titre alcoométrique, technique œnologique, degré d'alcool, réduction

Master 2 Droit des affaires Parcours Droit de la Vigne et du Vin

Université de Bordeaux